

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**Секция 7: Управление проектами развития
логистической инфраструктуры
Донецкой Народной Республики**

6-7 июня 2017 года

г. Донецк

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14
П 90

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : материалы науч.-практ. конф., 6-7 июня, 2017, г. Донецк. Секция 7: Управление проектами развития логистической инфраструктуры Донецкой Народной Республики / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 148 с.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- Захарченко А.В.** – Глава Донецкой Народной Республики
Трапезников Д.В. – и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, начальник Управления внутренней и внешней политики Администрации Главы ДНР
Полякова Л.П. – Министр образования и науки ДНР
Костровец Л.Б. – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

- Пушилин Д.В.** – Председатель Народного Совета ДНР
Матющенко Е.С. – и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, Министр финансов ДНР
Грановский А.И. – и.о. Министра промышленности и торговли ДНР
Андриенко И.А. – и.о. Министра транспорта ДНР
Мишин М.В. – Министр молодежи, спорта и туризма ДНР
Никитина И.П. – Председатель Центрального Республиканского Банка ДНР
Кулемзин А.В. – и.о. Главы администрации города Донецка
Букреев А.М. – руководитель департамента экономического развития Воронежской области РФ
Полухин О.Н. – ректор ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Худин А.Н. – ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиев В.В.** – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Ободец Р.В.** – заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры менеджмента непроеизводственной сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Макеева О.А.** – заместитель Председателя Народного Совета ДНР
- Кушаков М.Н.** – первый заместитель Министра образования и науки ДНР
- Тарапата Н.В.** – заместитель Министра молодежи, спорта и туризма ДНР
- Денисова Т.А.** – начальник отдела высшего профессионального образования Министерства образования и науки ДНР
- Козина Н.Ю.** – начальник отдела торговли Министерства промышленности и торговли ДНР
- Волков Н.И.** – первый заместитель Главы администрации города Донецка
- Акименко О.В.** – начальник отдела программ развития Министерства транспорта ДНР
- Егорова М.В.** – начальник отдела методологии и стратегического развития департамента контроля и управленческой отчетности Министерства финансов
- Василенко Т.Е.** – заведующая сектором инноваций, новых технологий и информатизации отдела программ развития Министерства транспорта ДНР
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Малиненко В.Е.** – и.о. декана факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Лебедева В.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Барышникова Л.П.** – заведующая кафедрой маркетинга и логистики ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Беганская И.Ю.** – заведующая кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Козлов В.С.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Уважаемые участники конференции!

Рада приветствовать вас на Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий», благодарю за проявленное внимание и участие.

На обсуждение нашей конференции вынесена огромной значимости проблема, решение которой затрагивает не только экономический и социальный секторы, но и судьбы каждого гражданина Донецкой Народной Республики (ДНР).

Хочется отметить, что наша встреча проходит в рамках комплекса мероприятий, посвященных 25-летию ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». За четверть века Академия заслужила репутацию лидера в подготовке высших руководящих кадров как для бизнеса, так и для государственных структур, став учебным заведением, предлагающим все виды образовательных услуг для сферы управления. С момента своего создания за Академией прочно закрепилась слава «кузницы государственных кадров».

В нашем обществе за три года уже сложилось понимание того, что дальнейшее развитие молодой Республики невозможно без инновационной экономики, базирующейся на высоком уровне науки и образования. Вопрос теперь в другом – какими методами действовать, как использовать имеющиеся силы и ресурсы. И одним из механизмов решения этой задачи является повышение эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий.

Нынешний этап развития экономики Донецкой Народной Республики предполагает использование новых приемов и методов во всех сферах общественной жизни, в том числе и в государственном секторе. Для решения данной задачи необходимо привлечение лучших ученых, преподавателей и студентов молодой Республики. И сегодня нам очень важно не только обсудить, но и предложить реальные меры для повышения уровня социально-экономического развития Республики.

В связи с этим перед Академией стоят следующие задачи: подготовка высококвалифицированных кадров для органов государственной власти и народного хозяйства Донецкой Народной Республики, взаимодействие Академии и органов самоуправления Республики с целью достижения высоких результатов по приоритетным направлениям развития экономики, обозначенным Главой ДНР.

Уверена, что наша конференция будет способствовать достижению этих целей, увеличению вклада высшей школы, всей системы образования в решение как общесоциальных, так и общеэкономических задач. Проведение конференций подобного масштаба способствует обмену мнениями между молодыми и опытными учёными Республики и зарубежья, поддерживает связь науки и практики.

Проведение конференции является важным событием и в жизни Донецкой Народной Республики, и в деятельности Академии. Это событие, несомненно, внесёт вклад в улучшение процесса научных исследований, создаст стимулы для дальнейшей результативной работы. Надеюсь, что конференция станет удобной площадкой для обмена опытом, а от участников конференции ожидаю конкретных предложений.

Желаю организаторам и всем участникам конференции конструктивного диалога, успешной и плодотворной работы!

***Ректор ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Л.Б. Костровец***

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

АНДРИЕНКО И.А.,
и.о. Министра транспорта
Донецкой Народной Республики

Текущее состояние отрасли. Развитие невозможно без надежного фундамента. В экономике Республики такой составляющей фундамента является транспортная отрасль. Это не только сам транспорт, но и его инфраструктура – мосты, дороги, логистические терминалы. Транспортная система является кровеносной системой экономики – по ней перемещаются сырье, товары, рабочая сила, поэтому она должна всегда работать непрерывно и стабильно в любое время года и при любых условиях.

Основу транспортной отрасли составляют более 10 000 сотрудников и работников 6 подведомственных Министерству транспорта государственных предприятий. Эти люди – преданные профессионалы своего дела, патриоты, не покидавшие своих постов даже в самые тяжелые дни вооруженной интервенции, те, кто связал свою жизнь с транспортом, дорожным хозяйством, железной дорогой. Именно такие люди являются опорой нашей отрасли. Хочу выразить им огромную благодарность и признательность!

Одним из основных показателей уровня развития любого государства является состояние транспорта и транспортной инфраструктуры.

На сегодняшний день в сфере железнодорожного транспорта такими показателями являются:

- общая развернутая длина путей железной дороги по территории Донецкой Народной Республики, которая составляет 2382 км;
- уровень восстановленных объектов поврежденной инфраструктуры, который составляет 65% (повреждено – 6729 объектов, восстановлено – 4368);
- количество поездов, выполняющих перевозки пассажиров. На сегодняшний день в различных направлениях работают 37 поездов;
- количество перевезенных грузов и пассажиров: за 1 квартал 2017 года перевезено 119,9 тысяч пассажиров, грузов – 1907,2 тысяч тонн.

Потребности в железнодорожных перевозках по территории Республики обеспечивает государственное предприятие «Донецкая железная дорога», которое является одним из крупнейших налогоплательщиков Республики.

Также стоит отметить сферу автомобильных пассажирских перевозок.

Маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта Донецкой Народной Республики насчитывает 222 городских, 62 пригородных, 86 междугородных и 35 международных автобусных маршрутов общего пользования, пролегающих как по территории Республики, так и за её пределами.

Количество пассажиров, перевезенных автомобильным пассажирским транспортом за 1-й квартал 2017 года, составляет 24 миллиона. Министерством транспорта ДНР произведена выдача 340 временных разрешений на перевозку пассажиров по пригородным, междугородным, международным маршрутам. На нерегулярные перевозки выдано 104 разрешения. Всего за выдачу временных разрешений поступило в бюджет 674,4 тыс. рублей.

Немаловажны показатели в сфере автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Донецкой Народной Республики составляет 2197,6 км, из них 704,8 км (32%) дорог – государственного и 1492,8 км (68%) – местного значения.

С начала года произведен аварийный ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в объеме более 8 тыс. м², установлено 73 дорожных знака, восстановлено 3 искусственных сооружения: два моста на автодороге Донецк-Новоазовск-Седово; путепровод на автодороге Амвросиевка-Белояровка-Камышеваха.

Работы по ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог выполняет государственное предприятие «Автодор» и подрядные организации.

Планы и перспективы развития. Сделано много, но предстоит сделать еще больше.

К первоочередным целям и задачам следует отнести:

1. Стабилизацию состояния отрасли в целом, сохранение инфраструктуры и подвижного состава.

Основными мероприятиями в данном направлении являются восстановительные и ремонтные работы. В соответствии с планами мероприятий Министерства транспорта по восстановлению сети дорог и искусственных сооружений на дорогах общего пользования Донецкой Народной Республики в 2017 году предстоит отремонтировать 800 тыс. м² асфальтобетонного покрытия, выполнить проектно-изыскательские работы на 17 искусственных сооружениях, восстановить 10 мостов и путепроводов.

2. Не менее важной задачей является переориентация логистики перевозок в направлении дружественных нам государств.

Мероприятия в вышеуказанном направлении разрабатываются и будут реализованы в тесном сотрудничестве с Министерством доходов и сборов, Министерством иностранных дел. Министерством транспорта подготовлены меморандумы о сотрудничестве в сфере транспорта с Республиками Абхазия и Южная Осетия.

В долгосрочной перспективе планируются мероприятия по инновационному развитию транспорта, реализация которых позволит сохранить время пассажиров, перевозчиков и грузоотправителей, снизить транспортные расходы, повысить безопасность перевозок. Параллельно предстоит выполнять модернизацию материально-технической базы транспорта и его инфраструктуры.

Принципы достижения планов. В нашей работе мы руководствуемся такими основополагающими принципами:

1) обеспечение безопасности людей, приоритет их прав и свобод. Человек и общество – основная ценность, основа развития потенциала Республики. Для реализации этого принципа мы ориентируем наши действия, в первую очередь, на контроль технического состояния дорог, инфраструктуры, подвижного состава;

2) развитие внутриреспубликанских транспортных коммуникаций. Транспортная система необходима для жизни общества, потому транспортная сеть должна достигать даже самых отдалённых районов, обеспечивать не только повседневные потребности населения и производства, но и иметь резервы роста;

3) сокращение времени доставки грузов и пассажиров. Следование данному принципу позволит увеличить производительность труда, повысить показатели производства, исключить издержки, связанные с несвоевременной доставкой;

4) сохранение экологии – долгосрочная и стратегическая цель, которая имеет определяющее значение в социально-экономическом потенциале территории Республики;

5) обеспечение комфорта и удобства перевозок имеют особое значение при оказании транспортных услуг населению.

Методы государственного регулирования. В нашей работе мы пользуемся базовыми инструментами государственного регулирования.

Нормативное регулирование – основа государственного регулирования в отрасли, всеобъемлющий и самый действенный инструмент.

С 2014 года специалисты ведомства принимали участие в создании надёжного фундамента регулирования дорожно-транспортной отрасли. Таким фундаментом являются основополагающие законы:

- «О транспорте»,
- «О железнодорожном транспорте»,

- «Об автомобильном транспорте»,
- «О городском электрическом транспорте»,
- «Об автомобильных дорогах»,
- «О транспортно-экспедиторской деятельности»,
- «О перевозке опасных грузов».

Более чем 100 подзаконными нормативными актами урегулированы правила предоставления услуг на автомобильном, железнодорожном, водном транспорте, правила перевозки пассажиров и багажа, эксплуатации и содержания транспортных средств, оборудования, пожарной и гражданской безопасности на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры.

Особое внимание уделяется лицензированию, сертификации и обеспечению единства измерений в отрасли.

За 2016 год выдано 473 лицензии на осуществление автомобильных перевозок пассажиров и опасных грузов, проведены мероприятия по обучению работников-субъектов перевозки опасных грузов; формированию системы сертификации на транспорте и в дорожном хозяйстве; аттестации измерительных лабораторий.

Согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики «О применении стандартов на территории Донецкой Народной Республики», Министерством транспорта ведется работа по адаптации нормативной правовой базы, технических регламентов к требованиям Российской Федерации.

Также действенным методом государственного регулирования является контроль. За прошедший 2016 год проведено 137 рейдовых выездов – проверено 2351 транспортное средство. По результатам проверок у 6 перевозчиков были аннулированы разрешения на 31 транспортное средство.

Основным методом регулирования является разработка государственных инфраструктурных проектов. Такие проекты имеют стратегическое значение для экономики Республики. Это требует привлечения существенных финансовых, производственных и трудовых ресурсов. Их реализация возможна только после полного прекращения боевых действий на территории Республики.

Метод государственного контроля тарифов имеет существенное влияние на всю экономическую систему, так как входит в базу прейскуранта – основу всех цен. Изменение цен на транспортные тарифы влечёт за собой изменение цен на все остальные товары и услуги.

Контрольные (целевые) параметры деятельности отрасли. В современных условиях для принятия эффективных управленческих решений на первый план выходит обеспечение своевременного предоставления отчетных данных от перевозчиков, подведомственных предприятий и подрядчиков, их обработка и установление причин недостижения целевых показателей.

Особое внимание стоит обратить на выбор ключевых контрольных параметров деятельности отрасли, которые являются индикаторами изменений в отрасли. По их динамике проводится оценка эффективности производственной и управленческой деятельности.

Контрольные параметры должны отражать основные демографически обусловленные потребности населения и производственных процессов. Такими показателями являются: протяженность автомобильных и железных дорог, показатели оборота пассажиров и грузов, количество подвижного состава, данные о техническом состоянии подвижного состава и инфраструктуры, время ожидания транспорта, стоимость билета/пассажирыкилометра/тоннокилометра.

При выборе целевых показателей мы ориентируемся на наши реальные ресурсные возможности (финансовые, производственные, материальные, трудовые и т.д.), потенциал развития территории, стратегические цели и принципы, о которых было сказано ранее.

Выводы. Мы чётко осознаём цели и задачи развития транспортной отрасли, видим пути их достижения, движемся к достижению поставленных целей, руководствуясь в повседневной деятельности нашими базовыми принципами и методами.

Вместе мы сможем преодолеть любые трудности, приумножить благосостояние Республики, улучшить качество жизни наших граждан и тем самым приумножить социально-экономический потенциал территории. Ведь самое главное достоинство и ценность – это народ Донбасса! Несломленный народ-труженик, народ-победитель!

РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА

БАРЫШНИКОВА Л.П.,

д-р экон. наук, доцент,

зав. кафедрой маркетинга и логистики

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Устойчивое функционирование экономики Республики связано с рациональным развитием производственной и социальной инфраструктуры, оказывающим влияние на ее инвестиционную привлекательность, поддержание высокого социально-экономического статуса, эффективность производства и качество жизни населения. Совершенствование механизма управления развитием инфраструктуры является важнейшим условием реализации стратегии устойчивого развития региона.

Центры экономического пространства, где размещаются предприятия доминирующих отраслей, становятся полюсами притяжения факторов производства, что приводит к формированию полюсов экономического роста. Одной из так называемых «точек» роста, оказывающих существенное влияние на функционирование производства и социальной сферы территории, выступает транспортная инфраструктура. Транспорт как важнейшая составная часть экономики обеспечивает ее единство и целостность. Транспортная политика во всех странах рассматривается в качестве составляющей общегосударственной стратегии, поэтому транспорт находится под постоянным и достаточно жестким контролем государства.

Единая транспортно-логистическая система Республики должна обеспечивать согласованное развитие и функционирование всех видов транспорта с целью максимального удовлетворения транспортно-логистических потребностей при минимальных затратах. Инфраструктура включает используемые транспортные сети и пути сообщения, транспортные узлы и терминалы, где производится перегрузка товарных грузов или пересадка пассажиров с одного вида транспорта на другой. С позиций логистической инфраструктуры сюда добавляется складская и информационная составляющие: склады различного профиля и назначения, распределительные центры, локальные и интегрированные информационные системы, поддерживающие логистические операции.

Реализация проектов по развитию транспортно-логистической инфраструктуры должна предусматривать организацию взаимодействия различных видов транспорта и пользователей транспортно-логистических услуг. В связи с этим необходимо, прежде всего, восстанавливать транспортные узлы и активно развивать транспортные коридоры.

Транспортные коммуникации объединяют все районы Республики, что является необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее экономического пространства. Транспорт связывает Республику с внешним миром, обеспечивая условия экономического роста и качества жизни населения. Доступ к безопасным и качественным транспортным услугам определяет эффективность работы и развития производства, бизнеса и социальной сферы. Роль транспорта в социально-экономическом развитии определяется рядом количественных и качественных характеристик уровня транспортного обслуживания, таких как: количество АТП и единиц транспортных средств, темп обновления транспортных средств автопарка, сумма капиталовложений в перерасчете на протяженность дорожной сети, средний возраст дорог, уровень аварийности и рисков автоперевозок, размер тарифов и стоимость проезда и т.д.

В результате военных действий Республика полностью лишилась воздушного транспорта. Железнодорожные вокзалы и узлы подлежат восстановлению и реконструкции. Наиболее востребованным остается автомобильный транспорт, на который ложится вся нагрузка по перевозке пассажиров и грузов. В связи с этим образовалось большое количество частных перевозчиков и АТП, которые возглавляют недостаточно подготовленные и компетентные руководители. Управление зачастую основывается на опыте и интуиции.

При определенных преимуществах малое предпринимательство на автотранспорте имеет и ряд недостатков: ограниченная возможность реализации долгосрочных программ, дорогостоящий ремонт по причине отсутствия собственной ремонтной базы, постоянное изменение клиентуры и т.д. Таким образом, использование экономических и управленческих механизмов даст возможность создать оптимальную ситуацию на рынке автотранспортных услуг с целью защиты интересов производителей и потребителей.

Система транспортного обслуживания является интегрирующим звеном всей социально-экономической системы региона. Стратегические приоритеты экономического развития Республики обуславливают необходимость совершенствования механизмов поддержки и координации деятельности транспортной отрасли, способствующей расширению межрегиональных связей. Уровень развития инфраструктуры определяет степень эффективности транспортной системы.

Литература

1. Дмитриев А.В. Логистические основы функционирования транспортно-экспедиторских систем / А.В. Дмитриев // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2015. – № 1 (91).

2. Зайцев Е.И., Нисканен И. Транспортная логистика в сети Internet / Е.И. Зайцев, И. Нисканен. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bizeducation.ru/library/log/trans/zaytsev.htm>

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

БАРЫШНИКОВА Л.П.,

*д-р экон. наук, доцент зав. кафедрой маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ЩЕРБАКОВА А.В.,

*магистрант кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время в условиях перестройки производственно-коммерческих отношений внутри Республики и поиска возможностей сотрудничества с российскими предприятиями существенное значение имеет транспортное обеспечение. На транспортно-экспедиционные предприятия возлагается выполнение функции организации гибкой транспортно-логистической цепи доставки продукции до потребителя. Но часто уровень их сервиса не соответствует потребностям рынка, так как отсутствует единая методика регулирования качества оказываемых услуг. Кроме того, все большую роль играет качество предоставляемой услуги, а не ее стоимость. Именно поэтому закрепиться на достаточно ограниченном рынке Республики и привлечь дополнительный объем перевозок транспортно-экспедиционное предприятие может только за счет предоставления качественного сервиса, комплексного обслуживания, ускорения доставки грузов с освобождением грузовладельцев от большинства операций, самостоятельного оформления перевозочной документации. Актуальность проблемы обуславливается тем, что качеству грузовых перевозок как основе конкурентоспособности транспортного предприятия уделяется на данный момент недостаточное внимание.

Рассмотрением качества транспортно-экспедиционного обслуживания занимались такие авторы: М.В. Мальцева, Н.А. Савина [5], О.И. Соловьева [6], В.В. Дыбская [1]. М.В. Мальцева в своей работе указала, что развитие экспедирования содействует развитию рынка, рациональному использованию видов транспорта и современных схем доставки. Но на современном этапе транспортно-экспедиционные организации отличаются

низким профессиональным уровнем, что ограничивает их возможности в сфере повышения качества обслуживания [2].

Н.А. Савина и Т.А. Прокофьева отмечают, что транспортно-экспедиционное обслуживание подразумевает не только фактическое выполнение договора. Выделяется два блока системы обслуживания грузовладельцев: первый сосредоточивает свое внимание на поставке товаров (сроках и интенсивности, полноте заказа), а второй обеспечивает связи с грузовладельцами, качество коммуникаций и легкость заказа [4, 5].

Цель нашего исследования – определение элементов системы качества транспортно-экспедиционного обслуживания и формирование механизма его обеспечения. Это требует решения нескольких задач: выделение основных свойств и показателей качества транспортно-экспедиционного обслуживания; определение основных функций предприятия по обеспечению должного уровня качества; рассмотрение подходов к построению механизма управления качеством транспортно-экспедиционного обслуживания; определение адекватных методов и механизмов управления системой качества транспортно-экспедиционного обслуживания предприятия.

Необходимость в функционировании предприятий-перевозчиков обусловлена тем, что для многих грузовладельцев, в особенности, осуществляющих нерегулярные перевозки, нецелесообразно создавать собственный отдел, который занимался бы всем спектром транспортно-экспедиционных работ. К ним обычно относят: проработку условий контракта относительно перевозки, выбор оптимального маршрута перевозки и соответствующих транспортных средств, контроль хранения и перевалки грузов, а также множество других операций. Все они требуют специальных знаний, большого практического опыта и достаточно затратны. В определенных случаях эту работу целесообразно поручить транспортно-экспедиционным предприятиям. В данном случае экспедитором выступает сторона договора транспортной экспедиции, организующая и предоставляющая транспортно-экспедиционные услуги [2]. Наиболее полное определение транспортно-экспедиционных услуг дано Международной федерацией ассоциаций экспедиторов (ФИАТА) – это любого вида услуги, относящиеся к перевозке (одним или несколькими видами транспорта), консолидации, хранению, обработке, упаковке, вывозу, завозу товаров, равным образом, как и вспомогательные и консультативные услуги, связанные с предоставлением вышеперечисленных услуг, включая (но не ограничивая) услуг, касающихся таможенных и налоговых дел, декларирования товаров, обеспечения страхования товаров, производства платёжных операций с товарами и сбора относящихся к ним документов.

Из этого следует, что к транспортно-экспедиционному предприятию выдвигаются достаточно серьезные требования. И естественно, что привлечь партнеров и предоставить должный уровень обслуживания сможет то

предприятие, которое имеет налаженный механизм управления системой качества предоставляемых транспортно-экспедиционных услуг.

Вместе с тем, важным аспектом является не только фактическое выполнение перечисленных функций, но и ориентация на потребителя. Она подразумевает не только положительное отношение к заказчикам транспортных услуг, но и тщательный контроль уровня обслуживания. Это требует учета предложений грузовладельцев относительно повышения уровня качества логистического обслуживания – дополнительные логистические операции, расширение спектра услуг по информационному обеспечению. Следовательно, чаще всего качество транспортно-экспедиционного обслуживания в дистрибуции основывается на критериях, которые используют сами покупатели логистических услуг. Когда покупатель оценивает качество логистического сервиса, он сравнивает фактические значения параметров качества с ожидаемыми им величинами. В том случае, когда эти ожидания совпадают, качество признается удовлетворительным [4].

На основе этого для построения эффективного механизма управления качеством транспортно-экспедиционных услуг можно выделить основные элементы данной системы показателей. К основополагающим параметрам качества транспортно-экспедиционного обслуживания грузовладельцев в общем виде относят [5]:

- общее время с момента получения заказа на перевозку до момента доставки продукции потребителю;
- надежность доставки и возможность организации перевозки по требованию заказчика;
- стабильность снабжения потребителя;
- полнота и степень доступности выполнения заказа;
- удобство размещения заказа грузовладельцем и подтверждения его компанией-перевозчиком;
- объективность формирования тарифов и регулярность предоставления информации о затратах на обслуживание;
- возможность предоставления кредитов;
- эффективность переработки грузов при перевалках;
- качество упаковки.

Выделяется также ряд нестандартных показателей, к которым можно отнести: условия оплаты перевозки; информационное обслуживание; сопровождение груза; таможенную очистку; осуществление специальных перевозок для негабаритных или опасных грузов [3]. Как можно заметить, качество транспортно-экспедиционных услуг всегда трудно оценить численно. Существуют, конечно же, параметры, вполне измеряемые (например, время, тарифы). Но большинство показателей качества транспортного обслуживания не поддаются количественной оценке. Поэтому их можно оценить только экспертным путем (культура обслуживания,

информативность, удобство размещения заказа). Это значительно усложняет процесс оценки уровня качества услуги особенно для предприятия-перевозчика. Но многие качественные характеристики, субъективно оцениваемые грузовладельцами, также могут быть количественно измерены транспортно-экспедиционной организацией при наличии разработанной методики их оценки (информационное обслуживание, удобство осуществления заказа). Важно отметить, что для транспортно-экспедиционного предприятия предоставляемые услуги являются издержками. Специалистами было установлено, что при повышении уровня обслуживания от 95 до 97% экономический эффект повышается на 2%, а расходы перевозчика возрастают на 14%. Таким образом, предприятию для предоставления оптимального уровня сервиса в условиях неопределенности, которая всегда присутствует в процессе перевозок, целесообразно ориентироваться на следующие подходы [1]:

1) оценку ожидаемого экономического эффекта от транспортно-экспедиционного обслуживания грузовладельцев с учетом количественных характеристик неопределенности;

2) расчет уровня безубыточности, который показывает оптимальное соотношение затрат на качество транспортно-экспедиционного обслуживания и фактически обеспечиваемого уровня качества.

Важно также отметить, что к затратам предприятия-перевозчика относится и время. Следовательно, необходимо рационально подходить к планированию обслуживания, при котором не только материальные затраты, но и время на предоставление транспортно-экспедиционных услуг затрачивается на оптимальном уровне. Необходимо помнить, что при рассмотрении возможностей разработки механизма управления системой качества транспортно-экспедиционного обслуживания, следует учитывать ряд особенностей, которые свойственны рынку перевозок ДНР. К ним можно отнести: преимущественное количество малых и средних предприятий; отсутствие точных данных об общем числе фирм, их долях на рынке; недостаточная комплексность обслуживания; неопределенность законодательной базы в области транспортно-экспедиционного обслуживания; отсутствие единого механизма регулирования и контроля качества обслуживания. Таким образом, кроме отсутствия официально закрепленных показателей качества, нет и сформулированных требований к уровню обслуживания транспортными организациями. В связи с этим, при определении конкретного подхода к построению механизма управления качеством, необходимо опираться на такие общие положения [2]:

– качество оценивается степенью удовлетворенности грузовладельца (время доставки, сохранность груза, отсутствие сбоев и ошибок);

– уровень качества оценивается отдельно для различных групп потребителей, так как степень важности отдельных характеристик для них может сильно различаться;

– при оценке качества транспортно-экспедиционного обслуживания необходимо оценивать степень соответствия услуг требованиям грузовладельцев (эталону);

– оценку качества обслуживания необходимо производить регулярно, так как требования потребителей могут измениться;

– при оценке уровня обслуживания в перечень показателей не должна включаться стоимость услуг, потому что она далеко не всегда отражает качество обслуживания;

– при оценке уровня качества транспортно-экспедиционного обслуживания необходимо определять обобщенный комплексный показатель для объективной оценки конкурентных возможностей организации.

После того, как были определены основные показатели системы качества транспортно-экспедиционного обслуживания, а также возможные действия предприятий-перевозчиков в вопросах обеспечения качественного обслуживания, можно представить механизм управления качеством транспортно-экспедиционного обслуживания. В общем виде он может быть изображен следующим образом (рисунок):

Рисунок. Механизм оперативного управления качеством транспортно-экспедиционного обслуживания предприятия

Среди программных средств, которые можно использовать для информационного и аналитического обеспечения такого механизма

определения уровня качества транспортно-экспедиционных услуг, можно выделить программу Mathcad2001i Professional, которая на принципах системного анализа и математического программирования позволяет с достаточной репрезентативностью и минимальными затратами осуществить комплексную оценку качества услуг транспортно-экспедиционного предприятия. Расчет при этом происходит на основе использования актуальных на данный момент показателей качества транспортно-экспедиционных услуг. Еще одним способом определения качества транспортно-экспедиционного обслуживания является пакет программ CPLEX Optimization Studio, который позволяет ускорить процессы разработки и внедрения моделей оптимизации при помощи программирования и составления графиков с учетом ограничений на основе данных об уровне выполнения отдельных операций предприятием-перевозчиком [6].

Надо отметить, что для эффективного функционирования системы управления качеством транспортно-экспедиционного обслуживания, необходимо, чтобы данный механизм работал на основе четырех составляющих. *Первая* из них – это желания потребителей-грузовладельцев, о чем было сказано ранее. *Вторая* составляющая – стандартизация процесса предоставления услуг, т.е. выражение запросов и желаний потребителя с помощью внутрифирменных стандартов. Важно, чтобы выполнение требований наиболее полно обеспечивалось существующими техническими характеристиками предприятия относительно обслуживания грузовладельцев. Для этого предприятием-перевозчиком может быть разработан сервисный план, схематично отображающий процесс предоставления транспортно-экспедиционных услуг. С его помощью достаточно легко будет выявить «узкие места» транспортного обслуживания.

Основной целью плана является обоснование соответствия качества услуг их цене и удовлетворение потребностей клиентов.

Третий элемент – контроль качества. Предоставленные транспортно-экспедиционные услуги должны полностью соответствовать предъявленным требованиям. Важно, чтобы контроль осуществлялся не только по факту предоставления услуг, но и на протяжении всего периода обслуживания грузовладельца. *Четвертая* составляющая – мониторинг степени выполнения требований грузовладельцев. Необходимо изначально построить эффективное коммуникационное взаимоотношение с грузовладельцем.

Любое невыполнение условий договора вызовет отрицательную реакцию потребителя транспортно-экспедиционной услуги. В то же время, формирование системы жалоб и предложений позволит изучить потребности клиентов и сравнить уровень предоставления собственных транспортно-экспедиционных услуг с обслуживанием конкурентов. Изучение и аудит претензий, писем, предложений, клиентской базы – неотъемлемая часть деятельности транспортного предприятия в сфере обслуживания. Это и

возможность поиска направлений усовершенствования, развития, создания преимуществ в сравнении с конкурентами.

Выводы: из-за отсутствия однозначных требований к качеству транспортно-экспедиционного обслуживания в Республике на законодательном уровне появляется необходимость в разработке методик и механизмов, направленных на улучшение деятельности транспортно-экспедиционных предприятий.

Для этого целесообразно использовать общий опыт в сфере управления качеством, сфокусированный на транспортно-экспедиционной деятельности. Кроме того, актуальной проблемой является повышение ответственности за свою деятельность перед потребителями. Это касается уже внутриорганизационной культуры отдельных предприятий, которая отражает не только внутрифирменное взаимодействие, но и отношения между грузовладельцами и компанией-перевозчиком.

Этот фактор также нельзя недооценивать в процессе управления качеством обслуживания, так как он во многом влияет на уровень работы организации.

Литература

1. Дыбская В.В. Логистика: учебник / В.В. Дыбская. – М.: Эксмо, 2008. – С. 898-905.
2. Мальцева М.В. Управление качеством транспортно-экспедиционного обслуживания внешнеторговых перевозок: автореф. дис ... канд. экон. наук / Марии Валерьевна Мальцева. – Москва, 2007. – 21 с.
3. Мачерет Д. Тяжелый груз конкуренции / Д. Мачерет, А. Ришков, И. Чернигина // Мир транспорта. – 2008. – № 1. – С. 58-65.
4. Прокофьева Т.А. Повышение качества обслуживания клиентуры в транспортно-логистических компаниях на основе внедрения концепции «шесть сигм» (six sigma) как стратегии делового менеджмента / Т.А. Прокофьева, Н.А. Савина // Логистика сегодня. – 2010. – № 6. – С. 326-340.
5. Савина Н.А. Методология «шесть сигм» в сфере логистических услуг / Н.А. Савина // Логистика. – 2008. – № 3. – С. 114-119.
6. Соловьева О.И. Проблемы системного подхода к менеджменту качества продукции (услуг): монография / О.И. Соловьева. – Омск: НОУ «ЕврИЭ-МИ», 2006. – 110 с.

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ ПРОЦЕССАМИ НОВЕЙШИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

БАРЫШНИКОВА Л.П.,

*д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ХОДА А.А.,
студентка кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Научно-технический прогресс в наше время стал фактором глобального значения. Его влияние заметно во всех сферах жизнедеятельности людей, в том числе и в экономике. Повышение эффективности и качества работы логистических систем, включая транспортные, во многом определяется внедрением в логистику достижений научно-технического прогресса. На современном этапе и на обозримую перспективу эффективность работы транспортных систем будет связана с внедрением как передовых технических достижений, так и технологий организации и осуществления логистических операций. Использование новейших технологий позволит также упростить проведение мониторинга транспортных процессов и улучшить его качество.

Проблема влияния технического прогресса на управление транспортными процессами и их оптимизацию изучается многими зарубежными и отечественными учёными. Кабашкин И.В. в своей работе «Интеллектуальные транспортные системы: интеграция глобальных технологий будущего» рассматривает необходимость и возможные направления разработок информационной транспортной системы, а также эффективность их использования. Данную проблему затрагивают в своих работах Плетнев С.В. и Крайнова О.С. В свою очередь, Игнатъев В.Н. обосновывает необходимость организации электронного документооборота в логистической транспортной системе и описывает модели информационного взаимодействия в ней. Однако целесообразность применения новейших технологий в транспортной логистической системе недостаточно изучена.

Цель исследования – проанализировать влияние технического прогресса на управление транспортными процессами, рассмотреть целесообразность применения навигационных спутниковых систем в транспортных процессах на предприятиях Донецкой Народной Республики.

В условиях современного экономического развития одной из его движущих сил является транспорт как неотъемлемая часть логистики. Должным уровнем организованная транспортно-складская логистика – это инструмент, обеспечивающий стабильную работу фирмы, сокращение издержек, выход на новые рынки и увеличение числа клиентов. Это – обязательный элемент современного стратегического менеджмента, эффективность которого подтверждается опытом успешных международных предприятий.

Современная жизнь, с одной стороны, диктует новые требования к мобильности, а с другой – предъявляет все более жесткие требования к безопасности движения, требуя создания новых сервисов для пользователей

в условиях развития всех составляющих транспортной системы с учетом рекомендаций экологической службы. Ответственность за решение этой противоречивой задачи в значительной степени лежит на интеллектуальных транспортных системах (ИТС). Основные направления и конкретные проекты создания ИТС определяются категорией пользователей, на которых они ориентированы, и выбором тех сервисов, которые должны быть представлены указанным пользователям. Традиционно основными пользователями ИТС являются:

- водители общественного, коммерческого и индивидуального транспорта, в частности, водители специальных категорий (инвалиды и пожилые люди);
- пешеходы и велосипедисты;
- пассажиры общественного транспорта;
- организации и компании, занятые в сфере перевозок пассажиров и грузов;
- общественные и коммерческие службы управления транспортом.

Предоставляя новые возможности для профессионалов в области транспорта, ИТС бросают им вызов, требуя освоения новых технологий и сотрудничества с разработчиками телекоммуникационных, навигационных и информационных технологий [5]. В начале двадцать первого века широкое распространение получила глобальная система позиционирования – GPS (англ. Global Positioning System) и ее российский аналог – Глобальная Навигационная Спутниковая Система (ГЛОНАСС). Первые системы глобального позиционирования GPS разрабатывались исключительно для военных целей, однако в дальнейшем стали широко использоваться не только для решения военных, но и гражданских навигационных задач.

Рассматривая сущностные характеристики GPS-системы, можно сказать, что принцип ее работы – в улавливании сигнала от нескольких спутников, обработке данных и расчете географических координат местонахождения (долготы, широты и высоты над уровнем моря). Таким образом, определяется местоположение приемного устройства. Процессор GPS приемника соотносит полученные данные с загруженными картами и показывает их на экране. Система позиционирования при наличии сигнала непрерывно поддерживает связь со спутниками, поэтому может показывать передвижение обладателя GPS устройства. Основными возможностями системы являются определение: местонахождения абонента; скорости его движения (максимальная, средняя, минимальная); обратного маршрута, наиболее короткого и удобного пути до пункта назначения; времени в пути и т.д. Не удивительно, что при таких возможностях системы получили широкое распространение во многих сферах хозяйственной деятельности человека [6]. Эксплуатация в гражданских целях глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) GPS и ГЛОНАСС открыла новую эру в использовании ИТС. Появилась возможность получать информацию о местонахождении стационарных и мобильных объектов в любом месте и в

любое время. Еще большие перспективы в этом направлении открываются с завершением ввода в эксплуатацию европейской спутниковой навигационной системы Galileo, которая предназначена для решения геодезических и навигационных задач и не контролируется национальными военными ведомствами.

Однако на сегодняшний момент существует целый ряд требований к ИТС [5]:

- высокая точность определения местоположения транспортных средств для управления ими в реальном масштабе-времени;
- навигационное обслуживание аварийного транспорта;
- создание бесперебойного устойчивого навигационного сервиса в условиях тоннелей и многоэтажных городских застроек.

Но проблема заключается в том, что данные требования не могут быть выполнены в полной мере с учётом возможностей современных ГНСС.

Для реализации этих требований необходима интеграция технологий беспроводной связи в целях создания непрерывной виртуальной среды транспортного управления в любых условиях.

В настоящее время при создании архитектуры современных приемников ГНСС наблюдается переход от аппаратно-ориентированной технологии построения на базе чип-комплектов ASIC (application specific integrated circuits) к программно-ориентированной технологии на базе сигнальных процессоров DSP (digital signal processor). Такой подход обеспечивает целый ряд преимуществ: сокращение времени разработки и риска при внедрении; простоту модернизации при разработке новых приложений; увеличение жизненного цикла при сокращении его стоимости и существенное увеличение надежности. Переход к технологии DSP позволяет создавать навигационные средства, использующие как расширения ГНСС, так и возможности систем связи [5].

Рассматривая целесообразность использования глобальных навигационных спутниковых систем на предприятиях Донецкой Народной Республики, можно выделить ряд проблем, к которым относятся: неэффективная логистика, хищение грузов, низкая трудовая дисциплина водителей, простои и холостые пробеги, нарушения режимов эксплуатации транспортных средств. Из-за нестабильной обстановки в Республике возникают и такие проблемы как повреждение дорог и транспортных средств во время боевых действий, а также создание аварийных и опасных ситуаций на дорогах. Всё это приводит к значительным издержкам, которые несут предприятия оптово-розничной торговли в процессе своей деятельности, что негативно сказывается на общих экономических результатах работы предприятий. Системы спутникового мониторинга транспорта способны решить эти проблемы.

Системы спутниковой навигации являются идеальным способом контроля использования коммерческого транспорта. Единственным минусом

их использования являются большие финансовые вложения. Однако эти инвестиции окупаются вследствие сокращения расходов на транспорт и увеличения в разы качества и эффективности его работы. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение новых технологий в виде ГНСС в ДНР целесообразно.

Влияние научно-технического прогресса, в частности, новейших технических разработок, на управление транспортными процессами и их мониторинг существенно и неоспоримо. Внедрение инноваций в области логистики на многих предприятиях имеет первостепенное значение. Важной с точки зрения контроля над исполнением логистических операций является система Global Positioning System (GPS) – автоматизированная глобальная спутниковая система, предназначенная для определения широты и долготы местонахождения транспортного средства. Этой системой оснащаются в основном автотранспортные средства, что позволяет автовладельцам и грузовладельцам контролировать перемещение товаров. Данная система за последние годы начала широко внедряться в России, где контроль над движением автотранспортных средств очень важен с точки зрения сохранности товаров и безопасности. Кроме этого, системы слежения помогают решить ряд и других транспортных проблем, которые еще совсем недавно казались неразрешимыми.

Литература

1. Игнатъев В.Н. Организация электронного документооборота в транспортно-логистическом комплексе / В.Н. Игнатъев // Транспорт Российской Федерации. – 2011. – № 6. – С. 40.
2. Кабашкин И.В. Интеллектуальные транспортные системы: интеграция глобальных технологий будущего / И.В. Кабашкин // Транспорт Российской Федерации. – 2010. – № 2. – С. 34.
3. Плетнев С.В. Применение систем спутникового мониторинга транспортных средств для обеспечения логистических процессов / С.В. Плетнев, О.С. Крайнова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rae.ru/forum2012/pdf/3020.pdf>

ПРЕДПОСЫЛКИ ИНТЕГРАЦИИ УЗЛОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ В СИСТЕМУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ

БАУЭР А.В.,
ст. преподаватель кафедры организации перевозок и управления на
железнодорожном транспорте
ГООУ ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»

В условиях развития международного сотрудничества формированию сети международных транспортных коридоров (МТК) принадлежит ведущая роль. Как правило, МТК представлены различными видами транспорта, основными из которых являются железнодорожный и автомобильный. Узловые железнодорожные станции – стратегически важные структурные объекты железнодорожного транспорта. Чаще всего это технические станции, т.е. сортировочные или участковые – многопарковые, отличающиеся сложной структурой обслуживаемых вагонопотоков, наличием примыкающих подъездных путей или примыкающих грузовых станций, обслуживающих подъездные пути промышленных предприятий. Характерными особенностями таких станций является развитая сеть путей, наличие складских терминалов, оснащение АСУ, АРМами. Узловые железнодорожные станции взаимодействуют с другими видами транспорта. Таким образом, узловая железнодорожная станция по ряду параметров может соответствовать не только технологическому процессу работы железнодорожного транспорта, но и технологическому процессу работы МТК, обеспечивая перемещение транзитных грузов с максимальными скоростями и минимальными простоями подвижного состава, а также с применением логистических принципов и инноваций отрасли.

Как отмечают авторы [1], в большинстве случаев ТК создаются на базе существующей инфраструктуры железнодорожного и автомобильного транспорта, которые взаимодействуют через интермодальные терминалы – основными элементами МТК. В научных исследованиях можно встретить такое название терминала как логистический центр. Так, авторы [2] дают следующее определение: «терминальная сеть региона – совокупность взаимодействующих и централизованно управляемых узлов-логистических центров, обеспечивающая межрегиональную интеграцию и выходы на транспортные коридоры страны». Следует отметить, что создание терминалов-логистических центров, обладающих расширенными функциями и полномочиями, обеспечивающими организацию мультимодальных перевозок по логистическим принципам, целесообразно привязывать к крупным техническим или грузовым железнодорожным станциям, которые, как отмечалось выше, обладают развитой инфраструктурой и являются пунктами зарождения и перераспределения грузопотоков. Грузовые станции, кроме того, обслуживают промышленные районы различных сфер народного хозяйства и взаимодействуют с промышленными предприятиями через сеть путей необщего пользования, густота которой зачастую превышает густоту магистральных путей сообщения. Интеграция железнодорожных станций в МТК потребует дальнейшего усовершенствования их инфраструктуры, разработки мероприятий по обеспечению дополнительного сервиса, перечня предоставляемых сопутствующих и вспомогательных услуг, совершенствования уровня автоматизации и информатизации работы

станций, внедрения инновационных разработок в технической, технологической и организационной сферах деятельности.

Теоретически можно рассмотреть возможность развития боковой ветки МТК «Север-Юг» от узловой железнодорожной станции Ясиноватая, расположенной на территории Донбасса, до порта Астрахань (морской порт, расположенный в Труссовском районе города на правом берегу Волги) – рисунок. По данным сайта ЕСИМО (<http://www.morinfocenter.ru/>), МТК «Север-Юг» позволяет сокращать время доставки грузов в направлении Ирана и Индии в обход Суэцкого канала в три раза – с 37 до 13 суток. Объем потенциального грузопотока МТК «Север-Юг» – 15 млн тонн.

Рисунок. Интеграция Донбасса в МТК «Север-Юг»

Бесспорными предпосылками интеграции рассматриваемой узловой станции в МТК являются: выгодное географическое расположение станции (центр Донбасса); богатый промышленный регион, представленный как добывающей, так и обрабатывающей промышленностью, тяжелым машиностроением, металлургией; высокий уровень технической оснащённости станции на данный момент. Положительное влияние МТК на функционирование и развитие железнодорожных станций также очевидно: возможность приоритетного инновационного развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, повышение конкурентоспособности и востребованности на транспортном рынке международного значения.

При развитии данной транспортной ветки грузопоток из Донбасса может следовать как в южном направлении МТК (порт Актау (Казахстан), порт Баку (Азербайджан), порт Ноушехр (Иран)), так и в северном, продвигаясь вглубь России в направлении Балтики. Кроме России, Казахстана и Ирана, Соглашение об МТК «Север-Юг» подписывали Индия, Оман, Украина, Белоруссия. Таким образом, в случае вливания Донбасса в МТК «Север-Юг» предполагается усиление экспортно-импортных связей региона с Российской Федерацией, странами Азии и Европы.

Литература

1. Герами В.Д. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение логистики / В.Д. Герами, А.В. Колик. – М.: Юрайт, 2015. – 512 с.
2. Коровяковский Е.К. Содержательное описание логистического центра и его роли в системе международных транспортных коридоров / Е.К. Коровяковский, О.Д. Покровская // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2014. – № 3. (40). – С. 22-28.

НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

БЛИЗКАЯ Н.В.,
преподаватель I квалификационной категории
ГП ОУ «Донецкий политехнический техникум»

В период коренных преобразований экономической и политической жизни любого государства возникает множество проблем не только формирования различных региональных систем, требующих теоретического обоснования и изучения, но и механизмов управления ими. В этой связи одним из первоочередных заданий органов государственной власти, наряду с восстановлением и развитием предприятий, является формирование региональной экономики на основах логистического менеджмента.

Традиционно отраслями, на развитии которых выгодно отражается специфика Республики, ее географическое, климатическое, геополитическое и ресурсное положение, являются промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и связь. Анализ соответствия базовых отраслей критериям ускоренного развития и естественно-конкурентных преимуществ позволяет сделать вывод, что таким отвечает только промышленность [1]. А обеспечить эффективную работу металлургической промышленности, тепловой энергетики, коммунального хозяйства в условиях финансового и газового кризисов способна угледобывающая отрасль.

Уже не один год горнодобывающая отрасль является отраслью, которая подвергалась самому большому числу реформ и реструктуризаций, которые как оказалось, не привели к улучшению финансово-экономического положения шахт [2].

Но как свидетельствует мировой опыт, уголь является эффективным и перспективным источником энергии и для сохранения энергетической, экономической и финансовой безопасности необходимо создание эффективной, безубыточной отрасли, способной обеспечить потребности Республики.

Одним из мероприятий, которое позволило бы снизить себестоимость добычи угля, является разработка и реализация логистических проектов, причем не только непосредственно на самих промышленных предприятиях, но и региональных логистических систем.

В промышленно развитых странах Западной Европы и США с логистическими системами связано получение 20-30% валового национального продукта. Внедрение современного логистического менеджмента в практику бизнеса позволяет значительно сократить все виды запасов продукции в производстве, снабжении и сбыте, снизить себестоимость производства и затраты в дистрибуции, связанных с перемещением товароматериальных потоков от мест производства до пунктов потребления, в среднем на 40-50%, обеспечить наиболее полное удовлетворение потребителей [3].

Задачами государственного логистического управления должно стать создание устойчивых условий для развития экономики региона, а именно:

- создание эффективной логистической инфраструктуры Республики, которая должна рассматриваться как аванс государства.

Из-за особенно высоких расходов и длительных сроков планирования и реализации, особенно в угольной промышленности, предприятия, как правило, не могут справиться с такими задачами, или, по крайней мере, только с помощью государства;

- определение наиболее рациональных путей товародвижения, что позволит ускорить оборачиваемость товаров, сократить число логистических звеньев. А это в свою очередь обеспечит максимальную экономию издержек обращения [4];

- создание логистических государственных центров. Такие центры должны обеспечить сбор и анализ информации о потребностях покупателей, конъюнктуры рынка с целью предоставления такой информации предприятиям, а в дальнейшем возможно на коммерческой основе, что может стать дополнительным источником доходов государства.

Говоря о логистике внутри предприятия, важно отметить, что транспорт в цепи производственной логистики как на открытых, так и на подземных горных работах играет ведущую роль и обуславливает до 60% себестоимости добычи полезного ископаемого.

Специфика и многообразие горнотехнических условий угольных предприятий вызывают необходимость минимизации издержек, связанных с движением материальных и информационных потоков, применением различных транспортных средств в одной транспортной цепочке.

Выбор оптимального варианта погрузочных, перегрузочных и разгрузочных комплексов, а также организация их работы – главные задачи в системе управления материальными потоками в цепи производственной логистики.

Выводы. Подводя итоги, отметим, что важнейшей экономической задачей государственных органов является обеспечение условий разработки и реализации государственной инвестиционной и научно-технической политики в стране, способствующей техническому перевооружению

производства и повышению конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках.

Один из путей решения этой задачи – проведение активной политики логистического управления, в том числе и на базе промышленных предприятий. При этом основными направлениями государственного логистического менеджмента должно стать создание эффективной логистической инфраструктуры, определение наиболее рациональных путей товародвижения, организация логистических государственных центров.

Литература

1. Конкурентоспособность как фактор развития экономики Республики / Л.Г. Червова // Вестник института экономических исследований. – 2016. – № 1. – С. 5-8.

2. Проблемы эффективного реформирования угольной промышленности Украины / Ю.О. Юсыпук, С.С. Лазивский // Актуальные проблемы экономического и социального развития региона. – 2012. – С. 172-175.

3. Прокофьева А.Т. Проектирование и организация региональных транспортно-логистических систем / А.Т. Прокофьева. – М.: РАГС, 2010. – 42 с.

4. Галкин В.И. Инженерная логистика погрузочно-разгрузочных работ на горных предприятиях: учебно-методическое пособие для вузов / В.И. Галкин, Е.Е. Шешко. – М.: «Горная книга»; изд-во Московского гос. горного ун-та, 2009. – 156 с.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГАМИНА Т.С.,

**канд. пед. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления
ГОУ ВПО «Луганский национальный университет
им. Тараса Шевченко»**

Сегодня в нашу жизнь все прочнее входят новые технологические процессы конструирования, моделирования, социального проектирования и прогнозирования. В период модернизации общества возрастает роль стратегических поисковых усилий выхода из кризиса. Эту функцию выполняют социальные проекты и программы. Проектирование охватывает практически все сферы деятельности человека и общества: социальные, экологические, демографические, инженерно-психологические и др.

Термин «проектирование» происходит от латинского «projectus» – буквально означает «брошенный вперед», Это специфическая деятельность, «...результатом которой является теоретически и практически обоснованное определение вариантов развития новых процессов или явлений»[1].

Современное понятие «проект» сохранило следы древнего значения. Как отмечал В.М. Розин, попытку разработки глобального социального

проекта осуществил еще Платон, разработав учение об идеальном государстве. Исторически научно обоснованные методы проектирования впервые стали применяться в архитектуре и машиностроении.

Проектные технологии можно обнаружить в любом из семи чудес света и в определенном смысле их можно рассматривать как осуществленные социальные проекты: висячие сады Семирамиды, Вавилонская башня и др. Но все же мышление проектами, сознательное и повсеместное применение проектного подхода в технике, бизнесе, в социальной сфере — явление последней трети XX столетия.

Когда говорят о проекте, то имеют в виду мыслительную конструкцию какого-нибудь изменения, которое заранее спланировано и в принципе может быть осуществлено. Такая конструкция может предстать в виде модели, прототипа, прообраза, и в ней есть неперемный волевой компонент — решимость осуществить задуманное изменение.

До сегодняшнего дня процесс управления проектами является весьма проблематичным. Исходные принципы социальных проектов разрабатывались зарубежными и отечественными учеными: Я. Дитрихом, Т. Тиори, Ф. Ханикой, Т. Дридзе, Б. Трейси, В. Курбатовым, А. Автономовым, В. Луковым. Их научные труды посвящены, в частности, и решению возникающих при управлении проектами проблем.

Сегодня социальных проблем чрезвычайно много. Определяющими признаками актуальных проблем являются: существенная масштабность потребностей в регионе; особая сложность и актуальность решения для социально-экономического развития региона; низкая эффективность решения проблем в имеющихся условиях; отсутствие органа, отвечающего за решение проблем; наличие научно-технического и производственного потенциала; разрыв требуемого и возможного уровня удовлетворения потребностей; длительный характер мероприятий, требующих крупных инвестиций.

Для программного управления рассматривается большое количество многоаспектных, крупномасштабных проблем. К таким проблемам следует отнести: несоответствие продукции требованиям мировых стандартов, высокая энергоемкость действующего производства, социальная напряженность в обществе, неблагоприятная экологическая обстановка и др.

Отбор проблем для решения осуществляется по критериям актуальности поставленных задач, большой вероятности проявления проблем, эффективности (чистой выгоды), креативности в развитии.

Для проектного управления учитываются локальные проблемы. К ним относятся: неудовлетворительный спрос на продукцию, низкий уровень рентабельности производства, наличие излишних ресурсов, нереализованный научный потенциал, ориентация на инновации.

Проектирование в социальной сфере — проектирование социальных процессов, явлений, технологий, качеств — всегда направлено на внесение изменений в социальную среду человека, общества.

Разработка социальных технологий представляет собой совокупность последовательных операций активного целенаправленного воздействия на социальные системы для скорейшего получения желаемого результата. Социальное проектирование – это всегда процесс создания чего-то качественно нового – социальной инновации; это целевая авторская конструкция позитивного социального нововведения. Эти изменения продумываются, получают обоснование и, наконец, осуществляются.

Таким образом, социальное проектирование – это теоретическая и одновременно практическая деятельность по внедрению социальных инноваций. Курбатов В.И. отмечает, что социальный проект должен отражать будущее состояние социальной системы, которая может возникнуть в результате действий людей [3].

В.А. Луков относит к числу социальных различные проекты, которые своими последствиями непосредственно затрагивают общественную жизнь [2].

На выбор предмета социального проектирования влияют субъективные интересы людей. В связи с этим можно говорить о влиянии субъективных оснований на развитие разновидностей социального проектирования. Наличие субъективных оснований социального проектирования приводит к появлению различных проектов решения одной и той же социальной проблемы.

В организационном отношении проекты оцениваются по хорошо известным признакам: масштаб (размер) проекта, сроки реализации, качество, ресурсное обеспечение, место и условия реализации проекта. В реальных проектах доминирует один из факторов, и по этим доминантам можно выделить типы проектов.

Есть разные типологии социальных проектов: инновационные, поддерживающие, образовательные, научно-технические, культурные, благотворительные и др. Любой проект характеризуется глубокой проработкой социальных задач и включает меры не только социально-диагностические, но и организационно-управленческого (технологического) обеспечения.

Среди проектов выделяются микропроекты как форма представления социальной индивидуальной инициативы, получающей признание окружающих. Малые проекты мобильны и достаточно просты в управлении. Так, в России ежегодно проводится конкурс «Лучший социальный проект года» в категориях: культура, искусство, религия, социально ответственные СМИ. Во многих городах существуют Банки социальных идей, Ярмарки социальных проектов и др.

Поражают своей грандиозностью мегапроекты как целевые масштабные программы, состоящие из взаимосвязанных проектов: Зимние Олимпийские игры – Сочи 2014; Керченский мост; проекты освоения

Крайнего Севера; Дальнего Востока. Проект содержит концепцию преобразования предмета.

В связи с этим возникает вопрос о соотношении между концептуальной системой и предметом социального проектирования.

Таким образом, главная задача на ближайшее время – создать систему мотивации и стимулирования для широкого развития и применения управления проектами, чтобы на этой основе обеспечить инновационное развитие и преобразование нашей экономики, социальной сферы и общества в целом. Поэтому сегодня именно государственным и муниципальным учреждениям следует активно овладевать проектными технологиями и становиться конкурентоспособными на рынке социальных услуг.

Литература

1. Автономов А.С. Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной России / под общ. ред. А.С. Автономова. – М.: Фонд «НАН», 2003. – 416 с.

2. Луков В.А. Социальное проектирование / В.А. Луков. – М.: Изд-во Флинта, 2007. – 240 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА

ГАСИЛО Е.А.,

канд. экон. наук, доцент

кафедры маркетингового менеджмента

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»;

ГУСЬКОВА Е.А.,

магистрант кафедры маркетингового менеджмента

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

Современное положение Донецкого региона требует реструктуризации логистической инфраструктуры, как одного из важнейших условий развития предприятий и структурообразующих факторов повышения эффективности логистических цепей.

Можно отметить несколько аспектов экономики Донбасса, нуждающихся в изменениях.

Первый – тяжелое финансовое состояние отечественных производителей, сложившееся на фоне высокой стоимости сырья, невозможности доставки необходимых комплектующих, ликвидации производственных мощностей и вынужденного сокращения ассортимента.

Второй – установление высокой цены на предлагаемую продукцию. Оптовые, мелкооптовые и розничные предприятия вынуждены устанавливать высокую цену, так как затраты на закупку, распределение достигают максимальных значений, следовательно, для удержания позиций на рынке подъем цены является необходимым.

И третий – низкий уровень развития логистической системы и логистической кооперации товародвижения.

В качестве минимизации отрицательного воздействия внешних факторов, обеспечения развития логистической инфраструктуры и экономики Донецкого региона в целом можно предложить открытие регионального торгово-логистического центра.

Необходимость его открытия в Донецком регионе можно соотнести с необходимостью создания внутренних и внешних экономических связей, соответственно развития и рационализации логистических систем.

Актуальность открытия Донецкого торгово-логистического центра заключается в том, что предприятия-производители, оптовые и розничные организации не могут позволить совершать закупки крупных партий сырья и товаров из-за нехватки складского обеспечения, недостатка транспортного обслуживания, необходимых мощностей и т.д. Следовательно, предлагаемый логистический центр берет все эти задачи на себя, включая таможенное оформление, что является немаловажным в современных условиях.

Стоит акцентировать внимание на предложении открытия именно торгово-логистического центра, то есть с учетом возможности реализации товара.

Учитывая экономическое состояние Донбасса и необходимость в больших затратах на построение торгово-логистического центра, можно рекомендовать использование уже имеющихся площадей. Одним из таких участков является бывший оптово-розничный торговый центр MetroCash&Carry, расположенный по адресу Макеевка, ул. Териконная, 7 (общая площадь составляет 14 тыс. кв. м, расположен на участке в 6,3 га).

Рисунок. Предполагаемое местонахождение торгово-распределительного центра (бывший MetroCash&Carry)

Для общей оценки экономической эффективности открытия торгово-распределительного центра применяется система показателей, представленная в табл. 1.

Таблица 1
Результаты расчета эффективности бизнес-проекта открытия Донецкого торгово-распределительного центра

№ пор.	Показатель эффективности	Формула	Значение
1	Денежные потоки, (ДП _{нс}), тыс. рос. руб.	-	980082,25
2	Первоначальные инвестиции, (ПИ), тыс. рос. руб.	-	505000
3	Чистый приведенный доход, (ЧПД), тыс. рос. руб.	ЧПД = ДП _{нс} - ПИ	475082,25
4	Индекс доходности (ИД)	ИД = ДП _{нс} /ПИ _{нс}	1,94
5	Срок окупаемости инвестиций (Т), лет	Т = ПИ/ср. ДП _{нс}	1,03 года

Исходя из результатов расчетов эффективности бизнес-проекта, можно сделать следующие *выводы*: срок окупаемости равен 1,03 года; о выгоде проекта свидетельствуют чистый приведенный доход, который равен 475 082,25 тыс. рос. руб. и индекс доходности, показатель которого равен 1,94. Таким образом, открытие торгово-логистического центра в Донецком регионе предполагает оптимальную организацию движения необходимого грузопотока высокого качества с целью минимизации издержек, улучшения финансового состояния отечественных предприятий, удовлетворения потребностей населения и как следствие – развитие экономики Донбасса в целом.

Литература

1. Балабанова Л.В. Логістика: реком. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студ. вищих навчальних закладів / Л.В. Балабанова, А.М. Германчук. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 458 с.

2. Гаджинский А.М. Логистика: учебник для высших учебных заведений по направлению подготовки «Экономика» / А.М. Гаджинский. – М.: Дашков и К°, 2013. – 420 с.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В ДНР

GERMANCHUK A.N.,

канд. экон. наук, доцент

кафедры маркетингового менеджмента

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

В настоящее время для нашего региона характерны крайне негативные тенденции: экономическая блокада, разрыв устоявшихся хозяйственных связей между партнерами, отсутствие инвестиций в развитие промышленности и ряд других, обусловленных ведением военных действий, что привело к существенным проблемам в сбыте продукции.

В то же время, несмотря на все неблагоприятные прогнозы, экономика региона начинает восстанавливаться.

Так, по данным прогноза Министерства экономического развития ДНР, розничный товарооборот в 2016 г. составит 41 130,1 млн руб., что на 11,5% больше, чем в 2015 г. (36 890,3 млн руб.), а на 2017 год прогнозируется его рост до 43 183,2 млн руб. (или на 5%) [6].

Продолжается восстановление промышленности, направленное на развитие внутреннего рынка и импортозамещения. Только за период с 01.07.2015 по 01.11.2015 в Донецкой Народной Республике 20 предприятий легкой промышленности возобновили свою деятельность [2].

На данный момент в Республике функционирует 44 предприятия пищевой промышленности, 20 сельскохозяйственных предприятий и 24 предприятия химической промышленности [7].

Логистический подход в сфере дистрибуции направлен на оптимизацию логистических бизнес-процессов в каналах распределения, сокращение издержек, повышение эффективности управления товарными запасами, обеспечение высокой скорости и надежности доставки, повышение качества сервисного обслуживания клиентов и потребителей.

Для развития логистики в ДНР необходимо:

– формирование новых каналов распределения с учетом изменившейся ситуации на рынке, привлечение российских партнеров. В частности, компания ЮгОпт (Краснодарский край) в настоящее время осваивает новые

рынки (Крым, ДНР и ЛНР), предлагает широкий ассортимент продуктов питания и ориентируется на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество с торговыми предприятиями республик [5];

– открытие современных логистических центров, предоставляющих полный комплекс услуг. Одним из предприятий, успешно работающих в настоящее время, является ЗАО «Визит» (г. Донецк), которое оказывает логистические услуги в области складирования, транспортировки и дистрибуции товаров;

– разработка политики обслуживания клиентов, что предполагает определение стандартов логистического сервиса и показателей их оценки.

Также следует использовать опыт ведения хозяйственной деятельности, накопленный в странах с развитой рыночной экономикой. Одним из примеров такого опыта является создание ассоциации SISA (Италия). Когда на итальянском рынке начали появляться крупные торговые группы, такие как Auchan, Villa и Metro, небольшие магазины серьезно проигрывали им в борьбе за покупателя, в первую очередь, по уровню цен, так как не могли закупать большие партии товаров и, соответственно, рассчитывать на значительные скидки. В связи с этим возникла идея создания консорциума мелких магазинов с общим распределительным центром, который является структурным подразделением ассоциации, и согласно поступившим от мелких магазинов заказам, закупает крупные партии товаров у производителей [1].

По примеру итальянской ассоциации в ДНР также было бы целесообразным объединение небольших магазинов шаговой доступности и создание собственного логистического центра на границе с РФ, который взял бы на себя основные функции по складированию, транспортировке и таможенному оформлению грузов, а также снабжению торговых точек.

Это позволит обеспечить конкурентоспособный уровень цен за счет получения скидок и отказа от работы с промежуточными звеньями в каналах распределения; получить экономию средств на оказание логистических услуг (транспортные расходы, расходы по обслуживанию складских помещений); высвободить складские помещения, расширить торговые площади и, как следствие, обеспечить рост товарооборота и прибыли.

Литература

1. Основные проблемы государственно-правового строительства в ДНР. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravograd.org/osnovnye-problemy-gosudarstvenno-pravovogo-stroitelstva-v-dnr/>

2. Официальный сайт Группы компаний «Атлант». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://группа-атлант.рф>

3. Официальный сайт Центр оптовой торговли «Мост». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://td-most.com>

4. Официальный сайт компании ЮгОпт. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://югопт-донбасс.рф>

5. Прогноз социально-экономического развития Республики. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mer.govdnr.ru/index.php?option=comcontent&view=article&id=1245:prognozdnr-150416&catid=8&Itemid=141>

6. Промышленный потенциал Донецкой Народной Республики: официальный каталог. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1977:katalog-predpriyatij-dnr&id=3:poleznaya-informatsiya

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

ГЕРМАНЧУК А.Н.,

канд. экон. наук, доцент

кафедры маркетингового менеджмента

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»;

ГОНЧАРОВА Е.И.,

магистрант кафедры маркетингового менеджмента

ГО ВПО «Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

Подсистема складского хозяйства является одной из важных подсистем в логистической системе предприятия, так как налаженный процесс на складе позволяет преобразовывать материальные потоки, сокращать издержки запасов и повышает эффективность использования складских помещений.

Целью исследования является изучение подсистемы складского хозяйства в ООО «Донбасстройбат».

Проведем анализ основных функций (процессов) подсистемы складского хозяйства в ООО «Донбасстройбат»:

➤ **Заказ.** Механизм формирования заказа в ООО «Донбасстройбат» остается за пределами складской подсистемы. Для того, чтобы сделать заказ на поставку продукции, складская подсистема передает в подсистему закупки информацию о количестве запасов на складе.

➤ **Доставка продукции** в исследуемом предприятии передается на аутсорсинг и осуществляется силами внешних транспортных организаций.

➤ **Прием товаров.** На этом этапе на складе исследуемого предприятия происходит процесс разгрузки, контроля, оформления, сортировки, перемещения и установки товаров на место временного хранения. Операция является точкой для перемещения материальной ответственности от перевозчика к складу.

➤ **Хранение.** Склад ООО «Донбасстройбат» обеспечивает безопасность грузов и производит операции по внутреннему перемещению товаров. Исследуемое предприятие для хранения продукции на складе обеспечивает надлежащие условия хранения, разрабатывает схемы размещения товаров на хранение, организацию учета товаров на складе.

➤ **Инвентаризация.** В складской подсистеме ООО «Донбасстройбат» происходит процесс пересчета продукции, находящейся на складе, определение расхождений между книжными (данные учета) и фактическими остатками.

➤ **Комплектация.** На складе данного предприятия проводится процесс отбора товара по заказу и подготовка его к отпуску. Отпуск сопровождается комиссионированием (сбором заказа по ассортименту), унитизацией (объединением несколько мелких заказов в рамках одной загрузки), фасовкой, распаковкой, предпродажной подготовкой, проверкой, приданием товарного вида и другими операциями.

➤ **Отпуск.** Процесс отпуска в ООО «Донбасстройбат» сопровождается выходным контролем груза по качеству, ассортименту и количеству, погрузкой его на транспорт. Эта операция сопровождается передачей материальной ответственности со склада перевозчику.

➤ **Складской учет.** Складской учет на данном предприятии отражает операции на складе, прием, отпуск, инвентаризацию, размещение и т.д.

Далее определим взаимосвязь основных функций подсистемы складского хозяйства с остальными участниками логистического процесса на предприятии (табл. 1).

Таблица 1

Взаимосвязь основных функций подсистемы складского хозяйства с остальными участниками логистического процесса
ООО «Донбасстройбат»

Функции / Участники	Отдел закупки	Перевозчик (экспедитор)	Склад	Бухгалтерия	Потребитель
Заказ	X		X		
Доставка		X			
Прием		X	X	X	
Хранение			X		
Инвентаризация			X	X	
Комплектация			X	X	
Отпуск		X	X	X	X

Проанализировав функции подсистемы складского хозяйства в ООО «Донбасстройбат», необходимо провести их оценку (табл. 2).

Таблица 2

Оценка функций подсистемы складского хозяйства в ООО «Донбасстройбат»

Функция	Оценка (балл)				
	1	2	3	4	5
1. Прием, учет, хранение и отгрузка готовой продукции				✓	
2. Прием готовой продукции, рассортировка, комплектация					✓
3. Определение потребности в транспортных средствах, механизированных погрузочных средствах, таре и рабочей силе для отгрузки продукции		✓			
4. Согласование планов и условий поставок продукции с поставщиками и по договорам со сторонними организациями			✓		
5. Подготовка отчетов об объемах продукции				✓	
6. Создание условий для сохранности продукции, находящейся на временном хранении		✓			
7. Учет продукции, находящейся на хранении	✓				
Итого	21				
Уровень качества реализации функций подсистемы складского хозяйства, %	60%				

Исходя из оценки функций подсистемы складского хозяйства ООО «Донбасстройбат», можно сделать вывод, что подсистема набрала общий балл 21 из 35 возможных (60%). Наивысший балл имеет функция приема

готовой продукции, рассортировка, комплектация, а наименьший – учета продукции, находящейся на хранении.

Подводя итоги, можно отметить, что налаженная деятельность подсистемы складского хозяйства имеет большое значение для эффективного функционирования логистической системы предприятия в целом. ООО «Донбасстройбат» для повышения уровня качества подсистемы складского хозяйства необходимо налаживать эффективную работу функций в подсистеме и взаимосвязь с другими подсистемами логистической системы, так как она взаимодействует со многими участниками логистического процесса.

Литература

1. Балабанова Л.В. Логістика: підручник / Л.В. Балабанова, А.М. Германчук. – Львів: Магнолія, 2006, 2013. – 368 с.
2. Неруш Ю.М. Логистика: учебник для академического бакалавриата / Ю.М. Неруш, А.Ю. Неруш. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 558 с.

ИННОВАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

ГОРОЩЕНКО В.В.,

канд. экон. наук, доцент

кафедры управления бизнесом и персоналом

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

Качество играет ключевую роль в формировании экономической и социальной стратегии развитых стран, а ее уровень является важным индикатором как общего состояния экономики, так и отдельных отраслей, в частности, транспорта.

Совершенствование логистических систем управления качеством – одно из важнейших направлений дальнейшего развития транспортных услуг. Обеспечение роста объема перевозок, устойчивого функционирования рынка сбыта и получения стабильной прибыли обуславливает необходимость решения проблем разнопланового характера, среди которых – повышение качества транспортного обслуживания. Формирование методологии управления качеством транспортных услуг происходит несистемно, отсутствует единая для всех видов транспорта теоретико-прикладная база по обеспечению необходимого уровня качества транспортного обслуживания клиентов. Поэтому возникает острая необходимость в формировании современного методологического инструментария построения логистических систем управления качеством транспортных услуг.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам повышения и управления качеством транспортных услуг посвящены труды отечественных и зарубежных исследователей, среди которых А. Базилюк, А. Криворучко, Г. Кучерук, А. Вовк, А. Непочатенко, В. Шинкаренко и другие. Исследованию принципов, функций и методов логистического управления деятельностью транспортных предприятий уделялось внимание в работах В. Апатцева, В. Винникова, В. Диканя, А. Омельченко, Н. Якименко и других. Однако, несмотря на это, в круг научных интересов этих ученых недостаточным образом вошли вопросы построения логистических систем управления качеством транспортных услуг.

В связи с этим *целью исследования* является рассмотрение теоретических аспектов и предложение рекомендаций относительно обоснования концепций логистических систем управления качеством транспортных услуг. Современный этап развития мировой экономики характеризуется пересмотром подходов к качеству как приоритетному фактору конкурентоспособности деятельности. Понятие качества перестало быть объектом управления только продукта как результата рыночной деятельности предприятия. Качество трансформируется в имманентный процесс постоянного самосовершенствования предприятия и его структурных единиц. Именно поэтому актуальной является необходимость построения концепции управления качеством на новых, системных началах. Необходимость повышения уровня эффективности функционирования предприятий отечественной экономики обуславливает потребность в обеспечении логистического управления качеством транспортными системами [1].

В условиях развития транспортного комплекса, вызванного развитием межгосударственных торговых отношений и поиском новых рынков сбыта, внедрением принципиально новых инструментов управления на транспортных предприятиях и ростом взаимодействия и взаимозависимости между всеми участниками перевозочного процесса, особенно остро встает вопрос обоснования выбора инструмента для решения проблемы постоянного качества транспортных услуг.

Основной проблемой определения множества инструментария управления качеством на сегодняшний день является существование большого количества взглядов и научных трудов, которые зачастую противоречат друг другу, не всегда имеют прикладное значение или возможность применения на практике. Так, Криворучко А.Н. пишет о существовании двух концепций управления качеством: *первая* – о функциональном и целевом разделении менеджмента с приоритетной ролью некоторых из них в зависимости от ситуации; *вторая* – о функциональном и целевом разделении менеджмента с приоритетной ролью управления качеством [2, с. 117]. Также обосновывается формирование новой, *третьей*

концепции – гармонизации менеджмента качества в составе видов функционального и целевого менеджмента организации.

Сочетание процессов производства и внешних организационных процессов деятельности предприятия привело к новому этапу развития систем управления качеством – инновационному. Современный этап развития общества характеризуется необходимостью внедрения трехуровневой модели системы управления качеством. К существующим двум уровням сегодня добавляется третий – инновационное развитие предприятия [3, с. 7].

Поэтому проблемы управления качеством на транспортных предприятиях целесообразно решать с помощью современных инновационных инструментов. На сегодняшний день на большинстве транспортных предприятий применяется сочетание инновационных концепций. Однако существующие инновационные концепции управления не учитывают особенностей развития и требования к уровню качества на предприятиях транспортной области в полной мере и не раскрывают многогранность проблематики обеспечения качества при изменении среды предоставления транспортных услуг. В связи с этим предлагается сформировать инновационно-логистическую концепцию управления качеством транспортных услуг на основании сочетания обновления технико-технологического обеспечения транспортных предприятий с формализацией процессов взаимодействия участников процесса предоставления и потребления транспортной услуги, внедрения инновационных методов и моделей управленческого инструментария обеспечения качества на транспортных предприятиях.

Данная концепция должна интегрировать в себе имеющиеся логистические концепции, а именно: аналитическую, технологическую (информационную), маркетинговую и интегральную. Аналитическая концепция является первичным классическим подходом к логистике, занимающейся проблемами управления материальными потоками в производстве и обращении.

Технологическая концепция применяется как для моделирования самих логистических объектов, так и для синтеза систем информационно-компьютерной поддержки. При этом автоматизация всего процесса управления материальным потоком не является целью внутри данной концепции. Однако логистические системы, построенные на принципах технологической концепции, являются достаточно гибкими и динамичными относительно современных требований развития рыночной экономики.

Цель маркетинговой концепции – описать и объяснить отношения между логистической системой и возможностями фирмы в конкурентной борьбе.

Следует отметить, что модели, используемые в качестве основания маркетинговой концепции, достаточно абстрактны, имеют большую размерность, что затрудняет получение простых аналитических решений.

Интегральная концепция по сути развивает маркетинговую концепцию, учитывая при этом новые предпосылки развития бизнеса на современном этапе, к которым можно отнести следующие:

- новое понимание механизмов рынка и логистики как стратегического элемента в конкурентных возможностях предприятия;
- новые перспективы интеграции между логистическими партнерами, новые организационные отношения;
- технологические возможности предприятия, в частности, гибкие производства и информационно-компьютерные технологии, открыли новые горизонты контроля и управления во всех сферах производства.

Учитывая рассмотренные логистические концепции управления, инновационно-логистическая концепция для использования при управлении качеством транспортных услуг должна предполагать:

- внедрение инновационных инструментов управления качеством (бенчмаркетинг, аутсорсинг, контролинг, консалтинг, бюджетирование и др.);
- учет стохастичности поведения на рынке и либеральности в восприятии уровня качества транспортных услуг через формирование представлений об услуге у потребителя и четком разграничении роли участников процесса предоставления транспортной услуги;
- применение принципа гибкости к логистическим системам внедрения новых транспортных услуг;
- учет динамичности и непредсказуемости развития среды функционирования предприятия;
- учет возрастания запросов потребителей.

Инновационно-логистическая концепция управления качеством транспортных услуг определяет характер взаимовлияния всех элементов организационной структуры и инфраструктуры предприятия, место и роль всех видов ресурсов в управлении качеством. Также она сочетает в себе новейшие маркетинговые, технические, экспертные, статистические и другие инструменты управления.

Таким образом, предложенная концепция широко раскрывает особенности транспортных предприятий, позволяет учесть тенденции развития и оптимизировать процессы управления при стратегическом планировании.

Дальнейшее развитие инновационных методов экономического управления качеством должно учитывать роль информатизации и доступности информации, синергии и органичности развития экономических систем, рост их интеграции, взаимодействия и взаимовлияния. Поэтому именно применение современных инновационно-логистических инструментов для обоснования и развития методологии управления качеством транспортных услуг является целесообразным.

Литература

1. Кучерук Г.Ю. Інноваційно-логістична парадигма управління якістю транспортних послуг / Г.Ю. Кучерук. – Ефективна економіка. – 2012. – № 6. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.economy.nauka.com.ua/>
2. Криворучко О.М. Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту: теорія, методологія і практика: монографія / О.М. Криворучко. – Харків: Основа, 2006. – 404 с.
3. Лосюк Л. Основні тенденції розвитку сучасних концепцій СУЯ / Л. Лосюк // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2014. – № 4. – С. 3-9.

МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМОГО РЕСУРСА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ГОСТИК Т.Н.,
ст. преподаватель кафедры промышленного маркетинга и коммуникаций
УО «Гродненский государственный университет
им. Янки Купалы»,
Беларусь

Снижение эксплуатационной надежности транспортных средств обусловлено тем, что по мере их эксплуатации средний ресурс одноименных комплектующих при последующих заменах уменьшается, возникают деформации несущих элементов, отмечается искажение размерных цепей, что приводит к возникновению неисправностей и простоям транспортных средств по техническим причинам.

В результате снижается производительность транспортных средств, возрастают эксплуатационные затраты [1]. Таким образом, фактор надежности машин является одним из важнейших технико-экономических показателей работы подвижного состава.

Оценивая изменение возрастной структуры парка автомобилей, можно прогнозировать изменения во времени всех реализуемых показателей парка: размер, возраст, уровень надежности, динамику доходов и расходов. Это создает надежную информационную базу для проектирования транспортно-логистической системы, обслуживающей перевозки пассажиров (принятие решения по необходимым размерам закупки и списания подвижного состава, планирование расходов, необходимости модернизации производственной базы).

Рисунок. Совместный график функций теоретического и эмпирического распределения наработки двигателя до отказа

В представленной работе была разработана и реализована методика логистического подхода проведения исследования закономерности изменения надёжности автобусов, работающих в городских условиях (город Гродно, Республика Беларусь). Объектом исследований явились автобусы МАЗ-104 с двигателем ЯМЗ –236 в количестве 30 единиц.

На основании эмпирических данных и выполненных расчетов был произведен выбор теоретического закона распределения. Для проверки совпадения эмпирического и теоретического распределений был использован критерий Пирсона. Совместный график эмпирической и теоретической функций распределения наработки двигателей автобусов приведен на рисунке:

- 1 – теоретическая функция распределения,
- 2 – эмпирическая функция распределения.

Полученный график теоретической функции распределения позволяет установить ресурс двигателя до первого отказа и определить вероятность того, что ресурс будет находиться в интересующих пределах.

Литература

1. Гребенникова Н. Оптимальные варианты эксплуатации машин / Н. Гребенникова. – LAP LAMBERT Academic Publishing. 2013. – 164 с.
2. Репин С.В. Оптимизация возрастной структуры парка строительных машин / С.В. Репин // Строительные и дорожные машины. – 2006. – № 9. – С. 28.
3. Репин С.В. Оптимизация показателей надежности строительных машин в эксплуатации / С.В. Репин // Строительные и дорожные машины. – 2006. – № 5. – С. 28-31.

4. Пермяков В.Б. Обоснование организационно-технологической надежности работы строительных машин / В.Б. Пермяков, С.М. Кузнецов // Транспортное строительство. – 2008. – № 12. – С. 23-25.

5. Аринин И.Н. Оптимизация срока службы городских автобусов мегаполиса / И.Н. Аринин, В.Н. Прохоров // Известия МГТУ МАМИ. – 2007. – № 4. – С. 40-46.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СФЕРЕ РЕЦИКЛИНГА ВТОРИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

ДИРКО С.В.,

мл. науч. сотр.,

ассистент кафедры промышленного маркетинга и коммуникаций

УО «Белорусский государственный экономический университет»,

Беларусь

В современных условиях все более актуальными становятся вопросы ресурсосбережения и рециклинга вторичных ресурсов. Проблему рационализации потоковых процессов рециклинга в условиях многовариантности их движения позволит решить применение логистического инструментария. Так, практическая реализация логистического подхода в сфере рециклинга вторичных металлов требует проведения предварительного анализа потоковых процессов ломоперерабатывающих предприятий по причине выполнения ими координирующей функции в цепях поставок вторичных металлов.

Ломоперерабатывающее предприятие можно представить как совокупность различных видов ресурсных потоков. Под ресурсными потоками ломоперерабатывающего предприятия следует понимать взаимосвязанное и взаимообусловленное движение в пространстве и во времени собственных и привлеченных ресурсов ломоперерабатывающего предприятия в процессе реализации рециклинга вторичных металлов.

Основные ресурсные потоки ломоперерабатывающего предприятия представлены, прежде всего, материальными, информационными и финансовыми потоками, возникающими в процессе движения вторичных металлов в цикле их заготовки, переработки и распределения.

Так, под материальным потоком вторичных металлов следует понимать металлические отходы и лом, а также продукцию ломопереработки, рассматриваемые в процессе приложения к ним различных логистических операций и отнесенные к определенному временному интервалу. Преобразование материального потока вторичных металлов последовательно происходит на всех стадиях рециклинга вторичных металлов:

1) на стадии сбора и заготовки материальный поток состоит из металлических отходов и амортизационного лома;

2) в процессе переработки они подвергаются различным технологическим операциям и на выходе из производственной сферы преобразуются в готовую продукцию ломопереработки;

3) в сфере распределения материальный поток состоит из готовой металлической шихты.

Эффективное логистическое управление материальными потоками вторичных металлов невозможно без полной и оперативной информации об их движении. Поэтому особую важность приобретают информационные потоки в логистической системе рециклинга вторичных металлов.

Под информационным потоком следует понимать совокупность возникающей и циркулирующей внутри логистической системы рециклинга предприятия, а также между логистической системой и внешней средой информации, необходимой для выполнения логистических операций по преобразованию материального потока вторичных металлов.

Информационный поток возникает либо в результате движения материального потока вторичных металлов, либо, наоборот, он может быть причиной возникновения соответствующего материального потока, например, информация о заявке на вывоз металлолома от ломосдатчиков транспортом ломоперерабатывающих предприятий. Следует отметить, что в своем движении информационный поток может опережать материальный, следовать одновременно с ним или после него [1]. Кроме того, при движении вторичных металлов информационный поток может быть направлен как в одну сторону с материальным, так и в противоположную:

- опережающий информационный поток во встречном направлении – например, заявка на поставку продукции ломопереработки конкретному потребителю;

- опережающий информационный поток в прямом направлении, например, предварительные сообщения о предстоящем прибытии партии продукции ломопереработки;

- одновременно с материальным потоком идет информация в прямом направлении о количественных и качественных параметрах партии товарного лома;

- вслед за материальным потоком во встречном направлении может проходить информация о результатах приемки товарного лома по количеству и качеству, разнообразные претензии, подтверждения.

Процессы перемещения вторичных металлов в пространстве и во времени также сопровождаются определенными финансовыми потоками. Финансовый поток представляет собой движение финансовых средств, циркулирующих в логистической системе ломоперерабатывающего предприятия, а также между логистической системой и внешней средой, необходимых для обеспечения эффективного движения материального потока вторичных металлов.

Другими словами, финансовый поток ломоперерабатывающего предприятия складывается из распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых в процессе реализации рециклинга вторичных металлов.

В заключение необходимо отметить, что ресурсные потоки ломоперерабатывающих предприятий должны выступать объектами логистического управления в системе рециклинга вторичных металлов.

При этом особенно важным является обеспечение согласованности потоков между собой. Движение материальных потоков вторичных металлов должно быть определенным образом сопряжено с движением соответствующих финансовых и информационных потоков.

Литература

1. Стаханов В.Н. Промышленная логистика. – 2-е изд., перераб. / В.Н. Стаханов, С.Н. Тамбовцев. – М.: ПРИОР, 2010. – 96 с.
2. Гаджинский А.М. Логистика: учебник для высших учебных заведений по направлению подготовки «Экономика» / А.М. Гаджинский. – М.: Дашков и К°, 2013. – 420 с.

РОЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ ПОСРЕДНИКОВ В ЦЕПИ ПОСТАВОК

ЕСАУЛЕНКО Д.Ю.,

*ассистент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В деятельности логистической цепи огромная значимость отводится транспортным посредникам. В связи с постоянным увеличением масштабов и расширением географических границ деятельности большинство фирм прибегает к помощи транспортных посредников. На сегодняшний день транспортные посредники являются важной частью жизни не только для логистических предприятий, они стали актуальными и для обычных граждан.

В качестве развития логистической концепции «Бережливое производство» и принципа «точно в срок» в 90-е гг. XX в. сложилось понятие управления цепями поставок. Современная литература дает определение достаточно однозначно: цепь поставок – это три или более экономические единицы (организации или лица), напрямую участвующие во внешних и внутренних потоках продукции, услуг, финансов и информации от источника до потребителя. Одной единицей из составляющей цепи поставок являются посредники. Исследователи сходятся в том, что логистические посредники становятся эффективным инструментом

экономии финансовых и материальных ресурсов в процессе товародвижения. Кроме того, специализация торговых посредников способствует развитию комплексного характера их деятельности, значительному повышению их общей роли в сфере товарообращения. Наконец, логистические посредники обеспечивают более рациональное использование транспортных средств и услуг как в межотраслевых, так и в собственных интересах.

Расширение деятельности логистических посредников в России и Украине в ДНР связано с особенностями транспортной сети и структуры перевозок.

Решающая роль должна принадлежать посредникам в организации товародвижения через различные логистические деревни, логистические центры, транспортные базы общего пользования, склады товаропроизводителей и потребителей. Имея собственные складские мощности, предоставляя их в пользование промышленным предприятиям на арендных или кооперационных началах, координируя эксплуатацию собственных производственных и транспортных складов, посреднические предприятия могут быть инициаторами в проведении инвестиционной политики развития складского хозяйства, комбинированного и комплексного использования действующих складских объектов.

Посредническая деятельность рассматривается или как коммерческое, или как торговое посредничество. Так, В.В. Щербаков и А.В. Парфенов считают, что именно коммерческое посредничество ближе к классическому пониманию посреднической деятельности, обозначенному в первом подходе, а под торговым посредничеством подразумевают выполнение специализированных функций обращения в оптовой и розничной торговле. В данном значении посредническая деятельность представляет собой осуществление торговой деятельности товарами несобственного производства (товарами, принадлежащими другим лицам).

Черты, присущие посреднической деятельности:

- посредник действует в чужих интересах;
- он вправе совершать как фактические, так и юридические действия;
- посредник может выступать в обороте от собственного имени или от имени клиента, всегда за его счет;
- посредник вступает в отношения как минимум с двумя субъектами;
- основная задача посредника – оказать содействие заинтересованным лицам в достижении ими желаемого результата путем совершения тех действий, которые предусмотрены соглашением между посредником и его клиентом.

В настоящее время на территории Республики можно выделить такие основные виды посредничества:

- экспедирование;
- агентирование;
- лизинговые операции;

- дилеры;
- дистрибьюторы.

В качестве примера можно привести реально действующие транспортные предприятия на территории республики: «Почта Донбасса», «Сладкая жизнь», «Мастер Торг», «Донбасс Экспресс» и др.

В связи с экономической блокадой Республики многие транспортные посредники перешли от грузоперевозок к перевозкам граждан. Изменились также и направления перевозок. Если до экономической блокады региона грузопассажирские перевозки в основном были направлены на запад, то есть на Украину, то сейчас все чаще ведутся перевозки в направлении России. На рынок транспортных услуг вышли и заняли весомую нишу мелкие посредники, что привело к ухудшению качества перевозок. Снизились объемы поставок сырья крупногабаритным транспортом, уменьшилась интенсивность грузоперевозок железнодорожным транспортом.

Посредники столкнулись с проблемой невозможности поставок сырья, материалов, полуфабрикатов, готовых изделий как с территории Донбасса, так и на нее. Это способствовало повышению цен на перевозки. Повысилось количество независимых посредников. На рынок транспортных услуг вышли нелегальные посредники. Вырос в значительных масштабах рынок нелегальных товаров, поставляемых с территорий России, Украины, Беларуси, что привело к большим потерям налогов.

Предприятия начали изготавливать продукцию для внутреннего рынка, в связи с этим кардинальных изменений претерпели цепи поставок товаров. Если до военных действий поставки товаров осуществлялись напрямую, через территорию Украины, то на данный момент они выполняются в обход данной территории, что увеличило количество посредников в логистической цепи.

Выводы. Из приведенного материала видно, что транспортный посредник является основным звеном логистической цепи. Кроме того, специализация торговых посредников способствует развитию комплексного характера их деятельности, значительному повышению их общей роли в сфере товарообращения. Деятельность транспортных посредников подверглась кардинальным изменениям. Были изменены наработанные маршруты поставок материального потока. На рынок вышло множество мелких, независимых и нелегальных посредников.

Литература

1. Соколов М.А. Организационно-экономическая модель управления стоимостью российских компаний в условиях проводимых процедур по слияниям и поглощениям / М.А. Соколов // Проблемы экономики. – 2007. – № 5. – С. 27-31.
2. Кархова С.А. Формирование региональной транспортно-логистической системы: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / С.А. Кархова. – Иркутск, 2004. – 207 с

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

ИБРАГИМХАЛИЛОВА Т.В.,

канд. экон. наук, доцент,

зав. кафедрой маркетинга и логистики

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

Идея сквозного управления материальными потоками в логистических цепях макроуровня неизбежно ставит проблемы инфраструктурного характера. Формирование региональной логистической инфраструктуры во многом зависит от внутренних общеэкономических условий и особенностей социально-экономического положения региона.

Влияние логистической инфраструктуры региона на его экономическое состояние заключается в двух аспектах: во-первых, региональная логистическая система затрагивает производственную, снабженческую, сбытовую деятельность, а во-вторых, создает условия личной жизни граждан.

Уровень развития региональной логистической инфраструктуры является одним из главных факторов (фактором первого рода) при оценке уровня взаимосвязей субъекта с окружающей средой и внутри субъекта между его функциональными составляющими [1].

К логистической инфраструктуре относится сфера общественно-полезной деятельности по оказанию производственных и непроизводственных услуг, выступающих или в качестве необходимых условий воспроизводства средств производства и рабочей силы, или организационно-экономических отношений, т. е. условий непрерывности и поступательного развития общественного производства и повышения его эффективности.

По мнению Д. Бауэрсокса, логистическая инфраструктура включает совокупность подсистем, обеспечивающих функционирование цепей поставок в территориальной экономической системе путем оптимизации движения материальных и сопутствующих потоков [2, с. 58]. Сергеев В.И. к объектам логистической инфраструктуры относит ряд подсистем, включая транспортную сеть; транспортный парк; объекты логистического сервиса; транспортно-грузовые узлы; информационные каналы и системы; систему унифицированных грузовых единиц; систему финансового обеспечения логистических процессов; нормативно-правовую систему обеспечения логистической деятельности; участников логистических процессов [3].

Рисунок. Составляющие региональной логистической инфраструктуры

Если рассматривать логистическую инфраструктуру региона (рисунок), то в ее состав можно включить следующие подсистемы:

- 1) транспортная сеть в разрезе отдельных видов транспорта:
 - автомобильного – дороги;
 - железнодорожного – пути и станции;
 - водного – географическая и навигационная доступность;
 - воздушного – аэропорты, магистрали, линии сообщения;
 - трубопроводного – магистрали;
- 2) транспортный парк по видам и собственникам;
- 3) сеть СТО, АЗС, стоянок, сервиса;

4) транспортно-грузовые узлы – логистические центры, терминалы, склады общего пользования, распределительные центры, склады временного хранения, таможенные склады и службы;

5) информационные каналы и системы, региональный информационно-аналитический центр;

6) система унификации грузовых единиц и способов манипуляции с грузами – тара, упаковка, идентификация и кодирование грузов;

7) система финансового обеспечения логистических процессов;

8) нормативно-правовая система обеспечения логистической деятельности;

9) участники логистических процессов, субъекты, операторы, провайдеры, посредники [1-3].

Таким образом, можно сделать вывод, что составляющие региональной логистической инфраструктуры можно подразделить на функциональную и обеспечивающую подсистемы. К функциональной подсистеме можно отнести региональные распределительные центры, логистических посредников, транспортные узлы; к обеспечивающей – информационное, кадровое, нормативно-правовое, научно-техническое и кадровое обеспечение.

Литература

1. Лукиных В.Ф. Методология управления многоуровневой региональной логистической системой: монография / В.Ф. Лукиных. – Красноярск: ЛИТЕРА-принт, 2010. – 292 с.

2. Бауэрсокс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д. Дж. Бауэрсокс, Д. Дж. Клосс. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. – 640 с.

3. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / под ред. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 976 с.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

КОБЗЕВА Е.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента

ГОУ ВПО «Донбасский государственный технический университет»

Одним из видов затрат, формирующих экспортный потенциал предприятия, являются логистические затраты, которые связаны с движением и хранением товароматериальных ценностей, начиная от выбора поставщика и заканчивая доставкой готовой продукции и обслуживанием потребителя. Наличие таких логистических затрат обуславливает

необходимость управления ими и в контексте такого управления требует анализа затрат. Для реализации функции анализа логистических затрат сформирован соответствующий аналитический инструментарий, то есть совокупность инструментов, с помощью которых можно осуществлять своевременный и результативный анализ логистических затрат экспортного потенциала предприятия.

В состав аналитического инструментария логистических затрат экспортного потенциала предлагается отнести соответствующие методы, аналитические формы и показатели. Показатели выступают частичными индикаторами логистических затрат и свидетельствуют об отдельных аспектах управления логистическими затратами. К показателям в составе аналитического инструментария логистических затрат предложено отнести следующие: доля логистических затрат в совокупности полных затрат предприятия, соотношение всех логистических затрат и материальных затрат предприятия (за минусом логистических затрат), соотношение логистических затрат и объема реализации, соотношение темпов роста логистических затрат и полных затрат предприятия, соотношение темпов роста логистических затрат и объема реализации, соотношение фактических и плановых логистических затрат в расчете на объем реализации, стандартное отклонение в совокупности фактических и плановых логистических затрат по статьям таких затрат (в разрезе видов или связанных операций). Все эти показатели предусматривают в диапазоне 0 ... 1, что дает возможность использовать их консолидацию, так как предложенные показатели являются безразмерными.

Предложенные аналитические формы в составе аналитического инструментария логистических затрат можно разделить на структурные и хронологические. Структурные формы предназначены для отображения структуры логистических затрат по более чем одному критерию. Хронологические – для отражения изменений отдельных статей логистических затрат или отдельных аналитических показателей. К числу разработанных аналитических форм логистических затрат следует отнести такие: сводная аналитическая форма качественных показателей логистических затрат, логистические затраты за логистическими функциями поэлементно, возведенная аналитическая форма количественных показателей логистических затрат в разрезе отдельных логистических функций, логистические затраты по видам и элементам, логистические затраты по видам и локализации на экспортном предприятии. Разработанная совокупность аналитических форм позволяет с разных сторон представить информацию о размере, структуре, локализации логистических затрат и их связи с операциями и функциями при оценке экспортного потенциала предприятия.

Для более детального анализа логистических затрат на предприятии в составе соответствующего аналитического инструментария предложено

выделить отдельные методы: бюджетирование, функционально-стоимостный анализ, таргет-костинг, кайдзен-костинг, Парето анализ, факторный детерминированный анализ, сценарный анализ, бенчмаркинг. Использование указанных методов позволяет сформировать необходимую информацию для принятия управленческих решений по логистическим затратам [2].

Важно различать логистические затраты по отдельным логистическим функциям, в число которых отнесено закупку, поставку, производство, складирование и сбыт. Отдельной функцией, которая тесно связана с другими выделенными логистическими функциями, следует назвать информационное обеспечение. Конкретизация логистических затрат в разрезе логистических функций позволяет увязать в одной структуре все логистические затраты предприятия, следовательно, использование разработанного инструментария логистических затрат в таком случае будет более результативным.

Литература

1. Козаченко А.В. Управління затратами підприємства: монографія / А.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьянов, Г.А. Макухін. – К.: Лібра, 2007. – 320 с.
2. Ташбаев И.Э. Экономическая оценка логистических затрат / И.Э. Ташбаев // Логистика и дистрибуция. – 2003. – № 1. – С. 34-35.
3. Крикавський Є.В. Логістика / Є.В. Крикавський. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Л.: Інтеллект–Захід, 2006. – 456 с.
4. Мішина С.В. Багатокритеріальна класифікація логістичних витрат підприємства / С.В. Мішина, О.Ю. Мішин // Коммунальное хозяйство городов, ХНАГХ. – Серия: Экономические науки. – 2008. – Вып. 85. – С. 114-119.

НЕОБХОДИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ В ПЕРЕВОЗОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

КОЗЛОВ В.С.,

канд. экон. наук, доцент кафедры

«Менеджмент непроизводственной сферы»,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Развитие конкурентоспособности региона невозможно без определения и оценки его транспортного потенциала как одного из важнейших сегментов хозяйственного комплекса. Постоянное совершенствование отдельных сегментов транспортного потенциала является определяющим фактором и предпосылкой развития промышленности и сферы услуг региона.

Работа транспорта составляет материальную основу географического, отраслевого и международного разделения труда. К транспортной системе предъявляются высокие

требования по качеству, регулярности и надежности связи, сохранности груза, безопасности перевозки, скорости и качеству доставки. Надежная транспортная система – это четкое функционирование и соответствие стандартам научно-технического прогресса. В дальнейшем усиливаясь, она становится основой развития хозяйственного комплекса.

Влияние транспортного фактора на процессы роста национальной и региональной экономики зависит от уровня развития транспортной системы. Чем более она развита, чем больше функционирует эффективных транспортных средств, тем благоприятнее положение любого объекта в регионе. Недостаточное использование транспортной системы ограничивает возможности формирования и развития хозяйств на отдельных территориях, тем самым снижая конкурентоспособность региона.

Возникающие при транспортировке проблемы обусловлены разными причинами, но основными являются отсутствие качественной оценки всех факторов и ненадежные информационно-аналитические источники для конкретного региона. Это влияет на ряд управленческих процессов: временные рамки принятия решений, наличие рисков и др. Другие группы возникающих проблем, связанных с информационным обеспечением, и соответствующие системы отношений в рамках информатизации при транспортировке показаны на рисунке.

Рисунок. Качественный граф связей в системе возникающих проблем транспортировки

Этот вариант графа предназначен, в частности, для определения и оценки уровня взаимодействия показателей, относящихся к способу и виду перевозочного процесса.

Для снижения процента потерь клиентов (или компании перевозчика, учитывая договор) и исправления ситуации из-за неправильного выбора видов и маршрута транспортировки необходима доскональная оценка сегментов транспортного потенциала региона.

Транспортный фактор в известной мере определяет отраслевую и территориальную структуру хозяйственного комплекса. Это связано с тем, что на любую перевозку сырья, материалов или готовой продукции затрачивается какое-то количество труда. Вследствие этого растет, иногда весьма существенно, стоимость перевозимой продукции. Поэтому целесообразно размещать хозяйственные объекты там, где наиболее разветвленная и качественная транспортная инфраструктура. Этот критерий формирует небольшие транспортные расходы. Такими местами в большинстве случаев являются населенные пункты, где пересекаются магистрали различных видов транспорта.

Для дальнейшего развития транспортного потенциала и формирования конкурентоспособности региона необходимо постоянно заниматься совершенствованием методик оценки его составляющих с позиций потенциальных клиентов. Это

разнообразные направления управленческих действий в цепочке процесса – от начальной стадии заказа поставщика и обсуждения условий до разгрузки товара в месте назначения. Возможность дальнейшего развития отдельных сегментов транспортного потенциала является определяющим фактором и предпосылкой развития промышленности и сферы услуг региона.

Особую значимость предлагаемый подход к определению и оценке уровня взаимодействия показателей транспортного потенциала будет иметь положительный эффект по отношению к новым продуктам, новым видам услуг, что особо востребовано в развивающейся транспортной отрасли нашей Республики.

РОЛЬ ПОСРЕДНИКОВ В СИСТЕМЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРОВ

КОВЫРШИН Д.А.,
аспирант

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В настоящее время производителям продукции сложно обойтись без посредников. Учитывая их важность в деятельности предприятий, руководителям необходимо четко понимать, какую же работу им поручать, чтобы получить хороший результат и не понести ненужные затраты.

Изучением роли посредников на рынке сбыта занимались такие ученые: А.Б. Борисов, Н.П. Жаворонков, А.П. Панкрухин, Т.Н. Парамонова и многие другие. Все они затрагивали в своих научных работах тему значения для предприятия посредников, рассматривали виды каналов сбыта и ту роль, которую они играют в деятельности предприятия-производителя товара.

Рыночная экономика никогда не стоит на месте, а постоянно развивается, поэтому претерпевают развитие и изменения формы предпринимательской деятельности. В настоящее время экономические взаимоотношения в современной системе между производителями товаров и услуг, между производителями и потребителями практически невозможны без специализированных торговых представителей или так называемых посреднических предприятий.

В системе рыночных отношений посреднические предприятия можно разделить на две категории:

- 1) независимые посреднические организации;
- 2) зависимые посреднические организации.

Независимые посреднические организации – это самостоятельные лица или организации, непосредственно занимающиеся покупкой и последующей перепродажей товаров потребителям [1]. В свою очередь, зависимые посреднические организации – самостоятельные лица или организации, чьи действия сводятся к коммерческому представительству (зависимые посредники): агенты, брокеры, простые посредники, комиссионеры [1], т.е. они не претендуют на право собственности на товары, а лишь получают

вознаграждения за выполненную работу. Важную роль в доведении товара или услуги до потребителя играет процесс распределения, а именно канал распределения, который обеспечивает потребителей товаром или услугой. Итак, рассмотрим, какую выгоду сможет получить производитель и потребитель от использования посредника (табл.1). В таблице представлены положительные стороны использования предприятием посредников и выгоды, которые могут получить потребители от использования посреднических организаций.

Таблица 1

Положительные стороны использования посредника

ВЫГОДЫ ПРОДАВЦА	ВЫГОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Перевозка локальных запасов	Обеспечение продуктового ассортимента
Комбинирует продукцию поставщика	Обеспечение быстрой доставки товара
Разделяет риски неплатежей по ссуде	Обеспечение локального кредита
Помогает при постановке задач по продаже	Помогает при принятии решения о покупке
Прогноз потребностей рынка	Предвидит требования потребителей
Обеспечение рыночной информацией	Обеспечение информации о продукте
Повышение уровня обслуживания потребителей	Повышение уровня обслуживания потребителей

Канал распределения – это путь, по которому товар движется от производителя к потребителю. Использование различных каналов распределения может принести производителю некоторую выгоду, например: экономию финансовых средств на распределение продукции; возможность вложения сэкономленных средств в основное производство; продажу продукции более эффективными способами; высокую эффективность обеспечения широкой доступности товара и доведения его до целевых рынков или сокращение объема работ по распределению продукции.

Выбор каналов распределения является одним из главных решений, которое руководство компании должно принять:

- какой тип и какие маркетинговые функции полностью передать посреднику, а какие разделить с ним;
- какую часть продуктового ассортимента продавать через посредника;
- использовать эксклюзивного посредника или нескольких посредников;
- как разделить условия продажи по продажам между собственными торговыми силами производителя и посредником;
- какую выбрать политику распределения, чтобы быть уверенным в эффективности мероприятий, приносящих прибыль на взаимовыгодных условиях [3].

Правильность выбора предприятием-производителем посредника может значительно повлиять на снижение затрат, связанных с продвижением

продукции и максимально эффективно использовать свои производственные мощности для удовлетворения потребностей потребителей.

Литература

1. <http://law-student.ru/520-zavisimye-i-nezavisimye-posredniki.html>
2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. – СПб.: Питер Ком, 1999. – С. 617.
3. Мішина С.В. Багатокритеріальна класифікація логістичних витрат підприємства / С.В. Мішина, О.Ю. Мішин // Коммунальное хозяйство городов, ХНАГХ. – Серия: Экономические науки. – 2008. – Вып. 85. – С. 114-119.
4. http://www.adload.ru/page/mark2_669.htm

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

КОРОТЧЕНКО О.В.,

*ст. преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент»
ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»*

Мотивация труда занимает центральное место в управлении персоналом. Максимально эффективное использование человеческого капитала сотрудников – важная задача каждой организации, но разработка системы мотивации на бумаге и внедрение ее на практике – разные вещи.

Задача практического использования штата является довольно сложной проблемой для компаний со значительной численностью персонала. Актуальность изучения системы мотивации труда на железнодорожном транспорте обоснована не только большим количеством работников, занятых в этой отрасли. Это уникальный в современной истории пример построения фактически заново в такой большой организации системы мотивации, что связано с реформированием отрасли и переходом к рыночным методам хозяйствования.

Исследованию проблем мотивации посвящено много работ, а применению теорий на практике с учетом специфики отдельных отраслей значительно меньше. Но те из них, которые касаются системы мотивации труда на железнодорожном транспорте, в основном устарели после реформы отрасли.

На основе анализа документов Донецкой железной дороги за несколько лет, статей в периодических изданиях и монографий было установлено, что методы мотивации, которые используются и внедряются на железной дороге, различны по своей природе и многочисленны. Применяются практически все основные современные виды мотивации и одновременно с этим отсутствуют нестандартные – из-за значительных размеров Донецкой железной дороги и незначительной самостоятельности отдельных ее предприятий.

Система мотивации на дороге не только соответствует классическим теориям и практике передовых компаний, но и учитывает много специфических особенностей железнодорожного транспорта: масштабность, непрерывность технологического процесса, многочисленность и территориальная разобщенность предприятий,

использование автоматизированных систем управления, высокий динамизм перевозочного процесса, большое количество различных видов деятельности, необходимость обеспечения безопасности движения и т.д.

На основе этого было проведено анкетирование работников предприятий Донецкой железной дороги, в процессе которого было опрошено 77 человек. Для более детального исследования использовался метод интервью, с помощью которого были получены экспертные оценки от высшего руководства, руководителей отдела кадров, рядовых работников железной дороги и менеджеров среднего звена, профсоюзного комитета рабочего персонала различных специальностей. В результате выяснилось, что в практическом применении системы мотивации существует ряд недостатков.

Большинство работников не устраивает величина их дохода, зачастую неспособного обеспечить семейный достаток на уровне рационального потребительского бюджета. Одной из причин этой ситуации является твердая убежденность руководства железной дороги в том, что рост заработной платы не должен опережать рост производительности труда, которой уделяется особое внимание. Но на некоторых предприятиях для повышения производительности используются недопустимые меры принудительного перевода работников на сокращенный рабочий день (при повременной оплате труда) и сокращения штата, на котором настаивает и высшее руководство Донецкой железной дороги. Но начальники на местах или избегают таких радикальных действий, или проводят сокращение необдуманно и исключительно за счет рабочих. Отсутствие планов бесконфликтного высвобождения, компенсаций и критериев отбора работников увеличивает напряженность, помимо прочего, и психологического климата на предприятиях.

Недостатком системы вознаграждения являются и значительные, не обоснованные формально, разрывы в оплате труда рядовых работников и их непосредственных руководителей, что порождает определенные конфликты. Это также касается и премий.

Вообще, премирование на Донецкой железной дороге организовано неэффективно. При большом количестве видов поощрительных премий, подробно прописанных в соответствующих документах, на деле их удостоивается лишь незначительная часть работников. Премии не выполняют мотивирующей функции, а существуют для возможности использования депремирования.

Что касается материальных льгот, то некоторые из них чрезмерно дорогие для железной дороги (например, бесплатный проезд по железной дороге), а к другим не обеспечивается равный доступ работников (санатории республиканского значения) или наблюдается невысокий уровень качества (медицинское обслуживание).

В дальнейших преобразованиях нуждается и система моральной мотивации. Отдельные ее элементы тщательно проработаны, но даже от них отдача незначительна вследствие существования глубинных проблем, главная из которых – отсутствие «обратной связи». Повсеместно наблюдается субъективизм в оценке подчиненных, неуважительное к ним отношение, некомфортный моральный климат в коллективах, незаинтересованность работников в результатах труда и др.

Таким образом, для решения проблемы необходима система взвешенных мер, а начинать надо с основных моментов – налаживания нормативных актов, устранения несоответствий различных документов, составления и совершенствования должностных инструкций. Возможно, потребуется реструктуризация иерархии руководителей.

Потенциал развития системы мотивации скрыт в повышении человеческого капитала работников. Организованное само по себе на должном уровне, оно в то же время не воспринимается как мотивирующий фактор.

Сравнение результатов анкетирования показало, что в данный момент реформа системы мотивации на дороге не воспринимается работниками настолько негативно, как было в ее начале. Этому способствуют и эффект привыкания, и объективные перемены к

лучшему. Но для более полного учета мнения персонала и, как следствие, повышения отдачи от существующих и вновь вводимых методов мотивации нужны более масштабные исследования.

Эффективная система мотивации труда должна иметь широкий спектр составляющих. Их разработка должна быть индивидуальной для каждого предприятия железнодорожного транспорта, каждого работника, зависеть от характера производства и его финансового состояния, а также от условий труда, образовательного, профессионального, возрастного, полового состава работников, их должностей, характеров, жизненных потребностей и др. Основное место в системе мотивации труда персонала должна занять система материальной мотивации. Вознаграждение инициативы, изобретательности, предприимчивости, опыта работы, профессионализма, доброе отношение к репутации предприятия на рынке приведет не только к оздоровлению предприятия, его развитию, но и к оздоровлению экономической ситуации в отрасли и стране в целом.

МАРКЕТИНГ ОТНОШЕНИЙ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

КРИВОШЕИНА Ю.А.,

*ст. преподаватель кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Маркетинг отношений является одним из наиболее перспективных путей, позволяющих сегодня удержать приверженность и лояльность покупателя к той или иной торговой марке.

Прогрессивность и актуальность маркетинга отношений подтверждается тем, что продукты все более становятся стандартизированными, а услуги унифицированными, а это приводит к формированию повторяющихся маркетинговых решений. Поэтому единственный способ удержать потребителя – это «индивидуализация отношений с ним, что возможно на основе развития долгосрочного взаимодействия партнеров» [1].

Целью маркетинга отношений является удержание существующих потребителей в противовес привлечению новых. Истоки его лежат в сфере промышленного маркетинга, где он рассматривался как альтернативный подход к маркетингу, так как специфика взаимодействия организаций требовала появления новой парадигмы, отличной от доминировавшей на потребительском рынке. В 1983 году эта концепция впервые упоминается доктором, экс-президентом Американской Ассоциации Маркетинга Леонардом Бери.

В литературе концепция маркетинга отношений трактуется по-разному. Ряд авторов, таких как Ф. Котлер, Ж-Ж. Ламбен и др., определяют маркетинг отношений как «совокупность практических приемов удержания потребителей» [2].

Сущность маркетинга отношений в том, что он предлагает поиск потребителей, которые сегодня являются не самыми выгодными и престижными для фирмы клиентами, но вполне могут ими стать, если торговая марка произведет на них хорошее впечатление.

С экономической точки зрения необходимо ориентироваться преимущественно на тех покупателей, что приносят наибольшую прибыль. Однако программа маркетинга отношений не должна игнорировать и всех остальных. Фактически программы стимулируют не очень выгодных покупателей переходить в более прибыльные сегменты.

Маркетинг отношений обеспечивает следующие преимущества для компании:

- во-первых, достигается снижение издержек, особенно связанных с привлечением клиентов;

- во-вторых, компания получает рост числа и сумм покупок, так как постоянные потребители увеличивают свои расходы по возрастающей ставке и итоговая прибыль превышает скидки этой категории потребителей. Потеря такого сегмента может быть потерей высокой прибыли;

- в-третьих, гарантируется наличие ключевой группы потребителей, которая предоставляет компании рынок для тестирования и выведения новых продуктов или предложений с меньшим риском, что приведёт к уменьшению неопределенности для компании в целом;

- в четвертых, компания приобретает барьер для входа конкурентов за счет удержания стабильной базы потребителей, и кроме того, стабильная база удовлетворенных потребителей является залогом удержания персонала компании.

Потребитель тоже получает ряд выгод с помощью маркетинга отношений. Тесное взаимодействие с компанией приносит психологические выгоды (потребитель общается с постоянными сотрудниками, ему не приходится каждый раз привыкать к новым людям) и социальные выгоды (установление дружеских отношений с персоналом), с одной стороны.

С другой стороны, взаимодействие с компанией дает и экономические выгоды (получение скидок, дисконтов, призов и т.п.). А также за счет продолжительного сотрудничества поставщик услуги может адаптировать её под данного конкретного потребителя.

Отечественным маркетологам тех компаний, которые решили использовать в своей деятельности технологии маркетинга отношений, рекомендуется обратить внимание на следующее:

- проявлять заинтересованность в построении долговременных взаимоотношений с потребителями, удовлетворяющих последних и дающих прибыль компании;

- стремиться достаточно хорошо понять каждого потребителя, чтобы сделать ему верное предложение в нужное время;

– данное предложение должно основываться на прибыли, приносимой потребителем, его поведении при покупке, предпочтительности канала продаж, профиле предпочтений потребителя, его склонностях и желаниях, чтобы не допускалось вторжения в его личную жизнь;

– демонстрировать отношение к потребителям, не одинаковое для всех, а учитывающее особенности каждого.

Подытожив вышесказанное, можно дать следующее определение данному понятию: маркетинг отношений – это концепция управления маркетингом на основе построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами организации, клиентами, поставщиками, персоналом и пр. Маркетинг отношений направлен на установление тесных производственных связей.

Литература

1. Ваш М. Маркетинг отношений и сетевая экономика / М. Ваш // Проблемы теории и практики управления. – 2002. – № 2.
2. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент в новом тысячелетии / Ф. Котлер. – СПб.: Питер, 2002. – 750 с.
3. Махрова Т.Н. Гуманистическая модель маркетинга / Т.Н. Махрова. – Владимир: Российская ассоциация маркетинга, 2003. – 216 с.

ЛОГИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ЛИЗОГУБ Р.П.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ТУРАБАРОВСКАЯ М.В.,
учитель ОШ № 40, г. Енакиево

В настоящее время недостаточно уделяется внимание такому универсальному механизму в области экономики как логистика. Эффективное использование логистических принципов и методов позволит руководству высвободить финансовые средства на дополнительные инвестиции. Эффективное управление всеми потоками (материальным, информационным и финансовым) образовательного и хозяйственного процессов с детализацией их элементов от источников до потребителей должно стать стратегией каждого образовательного учреждения.

Сегодня логистику определяют как науку, процесс, концепцию и инструмент управления. Будучи молодой наукой, она не имеет пока

устойчивого понятийного аппарата, меняется и само определение логистики. Исследованиями в области логистики, логистического подхода к управлению занимаются многие ученые: А.М. Гаджинский, В.А. Денисенко, Ю.В. Крупнов, Ю.М. Неруша и другие.

Согласно определению Ю.М. Неруша, логистика – это инструмент интегрированного управления материальным потоком и связанными с ним информационными, финансовыми потоками, а также сервис, способствующий достижению целей организации с оптимальными затратами [3, с. 77].

Особенность построения работы логистических систем, которые обеспечивают гармоничный ход процесса в системе образования, раскрывается очень медленно. Основная причина этого – недостаточное развитие практики применения логистического подхода в образовании.

Поэтому в настоящее время актуализируется необходимость появления образовательной подготовки в области построения логистических систем и управления логистическими потоками. Преподаватели, специалисты разных направлений должны понимать и принимать концепцию логистики, знать основные способы и методы процесса логистической организации, уметь получать эффект от ее применения. В области образования до сих пор продолжаются поиски универсального механизма.

Так, В.А. Морозов использует термин «образовательная логистика», под которым он понимает «науку и технику организации и самоорганизации образовательных функций (позиций) и процессов с точки зрения повышения эффективности образовательной деятельности в целом» [2, с. 92].

Одна из задач такой логистики – определение влияния логистики на повышение академической мобильности, развитие важных жизненных и трудовых навыков, создание единой и актуальной глобальной информационной сети, а также универсализацию всей системы образования.

В основе логистического управления образовательным процессом заложена идея непрерывного мониторинга всей логистической цепи. Взгляд на деятельность организации системы образования в данном ракурсе открывает множество преимуществ.

Руководство получает возможность увидеть, насколько эффективно, по назначению используются те или иные ресурсы, выявить источники потерь, оптимизировать деятельность сотрудников в целях улучшения конечных результатов деятельности предприятия, осуществить контроль деятельности. Эффективное использование принципов и методов логистики позволяет руководству высвободить финансовые средства на дополнительные инвестиции.

Основная цель профессионального образования заключается в подготовке высококвалифицированных, компетентных, способных к решению сложных задач специалистов. В материалах по модернизации образования компетентный подход к профессиональной подготовке

специалистов провозглашен как один из важнейших подходов, необходимых для обновления содержания современного профессионального образования. В качестве центрального выдвигается понятие «ключевые компетентности», так как оно объединяет знания, умения, навыки и интеллектуальную составляющую профессионального образования специалистов. Поэтому появилась необходимость изучения и исследования влияния логистического подхода на организацию управления в образовании, так как именно логистическое управление выполняет функции организации, планирования, регулирования, координации, контроля и анализа.

Взаимная связь, объединение всех областей, всех направлений деятельности с целью создания единых систем, гармонично организованных, легко управляемых и высокоэффективных – это принципиальная новизна логистического подхода в системе образования.

Использование логистической системы в образовательных учреждениях позволит предоставлять новые знания в нужное время, нужным специалистам.

Подготовка и переподготовка специалистов в образовательных учреждениях должна выстраиваться как единый материальный поток, который организуется и управляется на основе принципов образовательной логистики. Логистические потоки в процессе деятельности позволяют снизить затраты – кадровые, финансовые, информационные и др. Использование логистики в системе образования путем создания логистического центра должно привести к экономии средств и эффективному менеджменту.

Литература

1. Гаджинский А.М. Логистика: учебник / А.М. Гаджинский. – М.: Дашков и К, 2013. – 420 с.
2. Морозов В.А. Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок: учебник / В.А. Морозов, В.В. Дыбская и др. – М.: Эксмо, 2008. – 939 с.
3. Неруш Ю.М. Логистика: учебник / Ю.М. Неруш. – М.: Проспект, 2011. – 517 с.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЛИЗОГУБ Р.П.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

КУХТИНА А.К.,

магистр кафедры маркетинга и логистики,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время многие предприятия используют в своей работе общее планирование для осуществления деятельности. Руководство предприятий не всегда обращает внимание на существующие проблемы и не стремится использовать стратегические логистические подходы к изучению показателей. Стратегическое логистическое планирование является средством повышения конкурентоспособности предприятий и рекомендуется для изучения положения предприятия на рынке.

Определение стратегии предприятия – одна из самых важных и существенных задач управления предприятием. Процесс стратегического логистического планирования схож с общим планированием стратегии предприятия. Сходство в том, что первым этапом этих видов планирования является выдвижение основных целей предприятия и способы их достижения. Разница в том, что логистика к вопросу планирования подходит с точки зрения оптимизации ресурсов компании при управлении основными и сопутствующими потоками. Стратегия задается с помощью одного или нескольких ключевых показателей эффективности логистики. Логистическая стратегия может быть построена на максимизации или минимизации одного или нескольких показателей, либо сразу и на максимизации, и на минимизации.

Любая стратегия предприятия описывает методы достижения поставленных целей. Логистическая стратегия содержит совокупность действий, необходимых для достижения поставленных целей путем координации и распределения ресурсов предприятия.

Стратегическое логистическое планирование – это комплекс решений, планов и мероприятий, связанных с эффективным управлением материальными потоками [4]. В настоящее время только небольшое количество предприятий целенаправленно формируют и используют логистическую стратегию, так как остальные предприятия даже не догадываются о ее существовании.

Это связано с тем, что логистика стала развиваться не так давно, поэтому ощущается заметный недостаток квалифицированных специалистов в данной сфере. Руководители предприятий недопонимают логистику как интегрированный инструмент менеджмента, позволяющего оптимизировать процессы управления потоками на фирме. Кроме того, наблюдается нехватка популяризации логистики в средствах массовой информации, что не позволяет обществу больше узнать о логистических услугах.

Стратегическое логистическое планирование имеет большое значение для предприятия, а именно:

- 1) формулирует цели;
- 2) занимается определением проблем;
- 3) ищет варианты их решения;

- 4) прогнозирует возможные последствия решений;
- 5) оценивает решения;
- 6) принимает окончательные решения.

Всё это – неотъемлемое условие успешного функционирования предприятия, является системой, а это значит, что если хотя бы один из перечисленных пунктов не будет учтён, то это приведёт к нежелаемому результату.

Главная задача стратегического логистического планирования – разработка проектов и методов их внедрения.

Для достижения стратегических логистических целей предприятия необходимо руководствоваться основными правилами логистики:

- 1) необходимый товар;
- 2) соответствующего качества;
- 3) в необходимом количестве;
- 4) точно в срок;
- 5) в необходимое место;
- 6) с минимальными затратами;
- 7) конкретному потребителю.

Как известно, логистика – это процесс управления материальными и сопутствующими им финансовыми и информационными потоками с целью удовлетворения потребителя. Логистика объединяет различные виды деятельности. Если оптимизировать каждый этап деятельности предприятия, то будет оптимизирована деятельность всего предприятия, а значит – достигнута одна из основных стратегических целей.

Среди большого числа логистических стратегий, применяемых компаниями, можно выделить несколько базовых, наиболее широко используемых в бизнесе при построении логистической системы.

Стратегическое логистическое планирование предполагает поиск путей установления эффективных взаимоотношений между логистическими цепями и внешней средой, стремится к тесному сотрудничеству и удовлетворению общих интересов. Такая взаимосвязь с внешней средой и адаптивность предприятия помогут ему стать более конкурентоспособным и рентабельным, что достигается за счет снижения цен на покупку сырья и материалов, получения скидок вследствие хороших отношений с поставщиками и т.п.

Стратегическое логистическое планирование помогает разработать методику, которую предприятие будет использовать для достижения конкурентоспособности. Оно помогает спланировать количество всех необходимых ресурсов для его бесперебойной деятельности, при этом уменьшая страховые запасы на складах при помощи прогнозирования спроса, а следовательно – уменьшая затраты на хранение [3].

Рекомендации по созданию логистических стратегических планов для достижения конкурентоспособности:

1. Проведение всестороннего анализа мощностей предприятия.
2. Анализ изменчивости внешней среды и оценка способности предприятия к адаптации.
3. Оценка факторов, находящихся вне поля зрения логистики, но влияющих на ее работу, а также поиск путей их учета.
4. Системный подход к процессам проектирования и реализации логистической стратегии.
5. Ориентация на существующий спрос и прогноз дальнейшего спроса.
6. Предпочтение областей логистики, обеспечивающих долгосрочную конкурентоспособность предприятия.
7. Атаковать слабые, а не сильные стороны конкурентов.
8. Готовность к возможности отрицательного результата вследствие неблагоприятных рыночных условий.

9. Наличие альтернативных вариантов реализации стратегии. Эффективное использование данных рекомендаций возможно при соблюдении следующих условий:

- 1) наличие хорошо отлаженной учётно-информационной системы;
- 2) проведение комплексного анализа доходов и расходов всех структурных подразделений предприятия и всех участков логистической цепи, основанного на единой методологии исчисления издержек;
- 3) определение доли прибыли от логистической деятельности в общей прибыли предприятия [2].

Единого, универсального метода разработки логистической стратегии не существует. Логистическая стратегия состоит из ряда целей, процедур, структур, элементов, систем, которые представляются в виде стратегического логистического плана, содержащего следующие разделы:

1. Общее резюме, в котором демонстрируется суть логистической стратегии и показывается ее связь с другими частями организации.
2. Цель логистики в организации, требуемые показатели деятельности способы ее измерения.
3. Описание способа, при помощи которого логистика в целом может добиться поставленных целей, изменений, которые для этого будут осуществлены, и того, как будет осуществляться управление ими.
4. Описание того, как отдельные функции логистики (снабжение, транспорт, контроль над запасами, грузопереработка и т. д.) будут вносить свой вклад в выполнение плана, связанные с этим изменения и процесс интегрирования всех операций.
5. Планы, показывающие ресурсы, необходимые для выполнения логистической стратегии.
6. Планы по затратам и выбранные финансовые показатели.
7. Описание того, как логистическая стратегия повлияет на бизнес в целом, особенно с точки зрения целевых показателей этого бизнеса, вклада

логистической стратегии в получение ценности для потребителей и удовлетворение их запросов [1].

Логистическое стратегическое планирование будет эффективно только в том случае, если оно будет реализовано. Для успешного достижения целей предприятия посредством логистического планирования необходимо учитывать стратегические решения, от которых зависит конечный результат – достижение или недостижение целей предприятия.

Таким образом, основу успешного логистического стратегического планирования всегда составляют правильные решения (поставленные цели и выбранная методология), принятые на высшем уровне управления, в зависимости от которых, в свою очередь, будут исходить текущие и оперативные решения, из которых вытекают конкретные действия на низших уровнях.

Чтобы предприятия смогли стать конкурентоспособными на мировом рынке, в первую очередь необходимо внедрить логистику на всех стадиях работы предприятия.

А так как сейчас логистика малоизвестна, то для начала необходимо её популяризировать в средствах массовой информации. Кроме того, необходимо законодательно утвердить понятие логистики, так как многие не понимают истинного значения данного термина.

Если среди масс будет сформировано верное представление о логистике, то руководство предприятий начнёт активно применять логистическое стратегическое планирование, что увеличит производство национального продукта, который будет конкурентоспособен на мировом рынке.

Литература

1. Башмаков И. Цели и решения в логистическом менеджменте / И. Башмаков // Прикладная логистика. – 2009. – № 5. – С. 12-16.
2. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности: воздействие логистики на доходы и расходы. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://hidroinzeniring.ru/2012/03/logistika-kak-faktor-povysheniya/>
3. Наиболее распространённые логистические стратегии. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elitarium.ru/2007/12/11/logisticheskie_strategii.html
4. Понятие и суть логистической стратегии. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://logisticstime.com/logisticheskaya-strategiya/ponyatie-i-sut-logisticheskoy-strategii/>

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

ЛИЗОГУБ Р.П.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

КУХТИНА А.К.,

*магистр кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Сейчас конкурентоспособность предприятий в значительной степени зависит от способности обеспечить приемлемый уровень обслуживания потребителя при минимально возможных затратах, или, наоборот, обеспечить максимально возможный уровень обслуживания потребителя, используя приемлемый уровень суммарных расходов.

Логистический подход управления потоковыми процессами является одним из важнейших направлений повышения эффективности работы предприятий. Сегодня распространены два способа описания любого бизнеса: функциональный и логистический.

Функциональное описание – традиционно и широко распространено. Оно гармонирует с иерархической структурой организации. Есть руководитель, ему подчиняются заместители по направлениям, под каждым из них находятся подразделения, выполняющие определенные функции.

Этим описанием руководствовались более ста лет, к нему все привыкли, несмотря на минусы такого подхода к управлению:

1) не стимулирует заинтересованность работающих в конечном результате, поскольку системы оценки их деятельности оторваны от результативности работы предприятия в целом;

2) главным потребителем результатов труда работника является его вышестоящий начальник. Это означает, что каждый сознательно или подсознательно старается удовлетворить (или угодить) начальнику, а не коллеге из соседнего подразделения, а тем более клиенту;

3) чрезмерно усложнен обмен информацией между различными подразделениями, что приводит к большим накладным расходам, неоправданно длительным срокам выработки управленческих решений, и как следствие – потере клиентов. По подсчетам аналитиков, время взаимодействия между подразделениями разделяется следующим образом; 20% – время работы, 80% – передача результатов следующему исполнителю;

4) фундаментальный закон искажения информации при ее передаче или закон информационной энтропии. Управляющая информация передается в основном с помощью естественного языка, а любой естественный язык обладает информационной избыточностью (русский язык обладает 32%

информационной избыточности). Она и является источником искажения сути сообщения [1].

Логистический подход оказался гораздо более эффективным, чем функциональный, с точки зрения борьбы за конкурентоспособность в условиях динамичного рынка потребителя с его непредсказуемыми капризами. Это почувствовали и те, кто занимался реинжинирингом бизнеса, то есть его радикальной перестройкой, и те, кто работал над непрерывным повышением качества всех аспектов деятельности организации.

Логистический подход подводит к необходимости перехода на так называемую концепцию «тощее производство» (Lean production).

Называется она «тощее производство» потому, что использует меньше ресурсов, запасов, времени при организации деятельности предприятия по сравнению с обычным, так называемым широким процессом.

Преобладание логистического подхода существенно меняет логику организации и механизм управления. Если функции можно представить себе как некоторые «полосы», которые «разрезают» организацию сверху донизу, то процессы «разрезают» организацию поперек, пересекая границы функциональных подразделений. И это обеспечивает разрушение барьеров между подразделениями – одного из главных «врагов» совершенствования. Управление процессами освобождает высшее руководство от рутины оперативного управления, позволяя ему сосредоточиться на стратегических вопросах. Это еще один плюс логистического подхода [2].

В отличие от существующих подходов, логистический подход основывается на концепции «тощее производство» и помогает оптимизировать деятельность всего предприятия.

Логистический подход можно применять на предприятиях любой формы собственности и отраслевой принадлежности.

Использование на предприятии предложенного подхода вооружит управленцев знанием оценки состояния каждого звена управления, что будет способствовать выявлению узких мест и причин недостаточно эффективных показателей работы.

Литература

1. Окландер М.А. Логістична система підприємства: монографія / М.А. Окландер. – Одеса: Астропринт, 2011. – 312 с.
2. Современная логистика / С.Д. Джонсон, Ф.Д. Вуд, Л.Д. Вордлоу и др.; пер. с англ. – 7-е изд. – М.: Издат. дом «Вильямс», 2010. – 624 с.
3. Фахим Д.Н. Сравнительный анализ мирового и украинского опыта по внедрению логистики / Д.Н. Фахим // Управління розвитком. – 2013. – № 14. – С. 56-58.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В УСЛОВИЯХ СТАРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА

ЛУНИНА В.Ю.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ЛЕОНОВА Е.И.,

*аспирантка кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

На данном этапе развития экономики Донбасса наблюдается нестабильная экономическая ситуация, обострение социальных проблем в городах. Главной причиной всему стали военные действия, повлекшие за собой разрушения многих социально значимых объектов, в том числе объектов логистической инфраструктуры региона. Сегодня необходимо, опираясь на оставшиеся сильные позиции предприятий Донбасса, делать попытки восстановления и формирования новых объектов логистической инфраструктуры, которые позволят развивать инновационную активность и в целом наращивать экономический потенциал нашего региона.

Теоретические и прикладные аспекты исследования логистической инфраструктуры региона нашли свое отражение в научных работах следующих ученых: М. Войнаренко [1], Е.В. Крикавского [2], О.Я. Мороз [3], С. Соколенко [4], Г.А. Яшева [5] и многих других. В трудах которых рассмотрены теоретические и методологические основы формирования логистических систем. Тем не менее, многие проблемы, связанные с особенностями формирования логистической инфраструктуры региона, остаются нерешенными, что требует дальнейших углубленных исследований в этой области.

Сегодня перед молодой Донецкой Народной Республикой стоит важная задача – интегрироваться в международную транспортную систему. Несмотря на то, что Донбасс является старопромышленным регионом и имеет разветвленную внутреннюю транспортную систему, можно наблюдать неразвитость его логистической инфраструктуры, что не позволяет эффективно перемещать региональные грузопотоки. Так, послевоенные разрушения логистических объектов (в частности, аэропорта, автомобильных станций, ряда крупных логистических центров, складских помещений), низкое качество автомобильных путей, отсутствие инвестиций в их модернизацию, высокий износ основных средств транспортных предприятий, отсутствие комплексных региональных логистических центров приводят к росту расходов ресурсов и времени, связанных с использованием региональных потоков от производителя до потребителя.

В качестве одного из вариантов развития логистической инфраструктуры нашего региона можно рассматривать формирование регионального логистического кластера.

Термины, используемые в разных странах для описания таких объектов логистической деятельности, различаются. Так, в США и Китае они называются «логистические парки»; «транспортные центры» – в Дании; «логистические платформы» – в Испании; «грузовые деревни» – в Германии; «Дистрипарк» – в Индии; «логистические центры» – в других местах. Так, например, термин «Аэротрополис» относится к экономическому региону, включающему крупные авиапредприятия, сгруппированные вокруг крупного аэропорта (к примеру, аэропорт Мемфиса; Схипхол, Амстердам; Гонконгский международный аэропорт; Аэропорт Франкфурта на Майне; Шанхайский аэропорт Пудун).

Изучив зарубежный опыт, можно констатировать тот факт, что правительства государств во всем мире вкладывают значительные ресурсы в развитие логистических кластеров: агломераций поставщиков логистических услуг и грузоотправителей, выполняющих функции бизнес-логистики. Такие кластеры поддерживаются значительными инвестициями инфраструктуру портов, аэропортов и интермодальных сортировочных станций, а также водных, железнодорожных и автомобильных магистралей.

Во многих случаях источником инвестиций становятся средние и крупные компании-застройщики. Особенно такая ситуация распространена в развивающихся странах, а также в Европе и Северной Америке. Лидерами процесса кластеризации признаны США, Япония и Германия.

Ведущими логистическими кластерами, по данным Всемирного экономического форума, являются: Сингапур, с его ведущими портами и аэропортом; Нидерланды, в частности, коридор от Роттердама до Брабант, Брэда и Фреш Парк Венло на границе с Германией; бассейн Лос-Анджелес, том числе порты Лос-Анджелес и Лонг-Бич, Международный аэропорт Лос-Анджелеса и окружающая логистическая инфраструктура от юго-восточного Лос-Анджелеса до Графства Оранж и аэропорта «Джон Уэйн» и от Анахайма и Внутренней империи, в том числе Риверсайд, Онтарио (с его аэропортом) и Сан-Бернардино. Другие ведущие логистические кластеры включают в себя юго-запад Теннесси; северо-восточный Иллинойс; Дубай; Сан-Паулу; Арагон в Испании; десятки мест в Китае, а также в других странах [6]. Рассмотрим основные определения, касающиеся исследования обозначенного вопроса. Среди них: логистический полигон, логистическая нагрузка, логистический центр, региональный логистический кластер.

Под логистическим полигоном (ЛП) следует понимать территорию, на которой формируются и перемещаются материальные потоки от первоисточника к конечному потребителю.

Логистическая нагрузка (ЛН) – это объем материального потока, который проходит через определенный фрагмент логистического полигона в оговоренные периоды времени.

Логистический центр (ЛЦ) – это локализованные на пересечении «дорог различных отраслей транспорта» транзитно-перевалочно-складские объекты и бюро, современное оборудование которых дает возможность логистическим операторам предлагать комплексный пакет услуг с высокими параметрами качества [2, с. 132].

Региональный логистический кластер (РЛК) – это добровольное договорное объединение субъектов хозяйствования («ядро» кластера – предприятие либо логистический центр, поставщики, потребители, страховые организации, финансово-кредитные учреждения, конструкторские и научно-исследовательские организации, учебные заведения, консалтинговые и аудиторские компании, региональные органы власти и другие субъекты) в рамках региона, оказывающих полный комплекс логистических услуг, связанных с перемещением грузопотоков по территории данного региона, как входящих, так и выходящих. Они ориентированы на «обработку» разнородных, разноформатных и требующих специфических условий хранения грузов, имеют в совокупности достаточные мощности для «переработки» последних с целью усиления конкурентоспособности и содействия экономическому развитию региона.

Исходя из приведенного определения РЛК, укажем на его основную направленность. Это:

1) «обработка» двух различных по месту происхождения видов грузопотоков – внутренних и внешних, имеющих разнородную структуру формат, а также требующих различных условий хранения;

2) оказание услуг внешним по отношению к нему потребителям. Кроме того, для РЛК должны соблюдаться и следующие условия:

- в рамках кластера территориально объединяются организации, принадлежащие различным «владельцам»;
- в рамках кластера должны быть представлены все виды логистических услуг;
- миссия кластера – миссия для каждого участника кластера;
- все участники кластера должны быть подчинены единой цели.

Целями создания РЛК являются: 1) повышение конкурентоспособности организаций, формирующих кластер; 2) содействие экономическому развитию региона; 3) получение синергетического эффекта от сотрудничества организаций, формирующих кластер; 4) развитие транзитного потенциала страны; 5) интенсификация рыночных механизмов; 6) улучшение социально-экономического взаимодействия регионов страны; 7) реализация масштабных проектов в сфере логистики; 8) обеспечение высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики; 9) повышение уровня национальной

технологической базы; 10) повышение уровня экономической безопасности региона; 11) усиление экономической мощи страны.

По замыслу, каждый РЛК должен объединять в себе предприятия-производителей, транспортные предприятия, оптовых торговых посредников, логистические и дистрибьюторские центры, складские комплексы и т. п. Функцию управления материальными потоками в каждом РЛК осуществляет региональный логистический центр, территориально расположенный в границах каждого конкретного РЛК.

Необходимо отметить, что старопромышленные регионы обладают готовой базой для формирования региональных логистических кластеров, которая включает как производственные комплексы, так и складские помещения, транспортную инфраструктуру, автотранспортные предприятия и т.д. Большую роль будут играть такие РЛК вблизи границы с Российской Федерацией (например, в Амвросиевском или Шахтерском районах). Это позволит снизить время на доставку товаров конечному потребителю, удешевить стоимость товаров (за счет эффекта от масштаба), создать дополнительные рабочие места в регионе и в целом повысить привлекательность региона.

Отмеченное выше позволяет сделать вывод о том, что назрела необходимость на высшем уровне ставить и решать проблему организации региональных логистических кластеров на территории Донецкой Народной Республики. И, естественно, первым шагом решения данной проблемы является создание научно-методологической базы для обоснования необходимого состава РЛК на логистическом полигоне Донбасса, что в дальнейшем послужит основой для развития сетей региональных логистических кластеров.

Литература

1. Войнаренко М. Кластеры как полюса роста конкурентоспособности регионов / М. Войнаренко // Экономист. – 2008. – № 10. – С. 27-30.
2. Соколенко С. Державно-приватне партнерство і можливості підвищення конкурентоспроможності на основі кластеризації економіки / С. Соколенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ucluster.org/sokolenko/
3. Яшева Г.А. Кластерная концепция повышения конкурентоспособности предприятий в контексте сетевого сотрудничества государственно-частного партнерства: монография / Г.А. Яшева. – Витебск: УО «ВГТУ», 2009. – 373 с.
4. Outlook on the Logistics & Supply Chain Industry 2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www3.weforum.org/docs/WEF_SCT_GAC_OutlookLogisticsSupplyChainIndustry_IndustryAgenda_2012.pdf

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗРЛ ЛОГИСТИКИ В РОССИИ

ЛУНИНА В.Ю.,

канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

МАЛИНЕНКО В.Е.,

канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

На данный момент в России сравнительно мало компаний, занимающихся услугами 3 PL логистики. Несмотря на то, что понятие «логистика» давно знакомо россиянам, термин «3 PL логистика» всё ещё нуждается в разъяснении и тщательном изучении. Third Party Logistics (3PL) – предоставление логистических услуг или комплекса услуг – от доставки и адресного хранения до управления заказами и отслеживания движения товаров.

Теоретические основы логистики, в том числе функционирования логистических провайдеров, изучены во многих трудах отечественных ученых. Среди них: Аникин Б.А. [1], Дыбская В.В., Сергеев С.И. [2] и многие другие. Однако тенденции развития 3 PL логистики в России изучены недостаточно, что делает актуальной выбранную тему.

Изучение рынка 3PL логистики в России были проведены на основе статистических данных фирмы Marsh&Wilts [3], которая проводила маркетинговое исследование рынка логистических услуг в 2013 г. В качестве основных характеристик российского рынка транспортно-логистических услуг необходимо выделить следующие:

- сегодня изучаемый рынок находится на стадии формирования и консолидации;
- имеет место рост потребностей в транспортировке и складировании;
- наблюдается недостаточное распространение «полного» аутсорсинга в России;
- выявлен положительный спрос на аутсорсинг услуг по хранению, транспортировке и дистрибуции;
- основная доля логистических компаний располагается в Москве и Санкт-Петербурге;
- отсутствие транспортно-логистической инфраструктуры в регионах [3].

Структура и объем российского транспортно-логистического рынка по видам услуг в 2013 г. представлены на рисунке [3].

Рисунок. Структура и объем российского транспортно-логистического рынка по видам услуг в 2013 г.

Среди внешних факторов роста российского логистического рынка можно выделить:

- увеличение динамики международной торговли, особенно между странами-членами БРИКС;
- наличие потребности в создании новых транспортных коридоров, включая транзитные перевозки грузов по территории России в связи с введением санкций со стороны ЕС и США.

Россия продолжает увеличивать спрос на логистические услуги и сохраняет высокий темп экономического роста. Положительная динамика промышленного производства и розничного товарооборота даёт увеличение объемов экспортно-импортных операций и изменение структуры внешней торговли.

Достигается существенный прогресс в структуре спроса на транспортно-логистические услуги и высокие темпы консолидации логистического рынка. Низкий уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры и высокая динамика инвестиций в отрасль даёт прогноз роста российского рынка транспортно-логистических услуг.

Среднегодовые темпы роста рынка в 2013 г. составили 6-7%. Это означает, что ёмкость рынка (выручка компаний, предоставляющих услуги) увеличилась в 1,4 раза – с 24,2 млрд дол. до 34,4 млрд дол. В 2013 г. ожидался среднегодовой рост контейнерных перевозок на 20%, а сегмента экспедиторских услуг с 2,1 млрд дол. до 3,1 млрд дол. Наиболее высокие темпы роста ожидалось в сегменте комплексной логистики (хранение и дистрибуция), около 30% [3].

Использование услуг 3PL-провайдера имеет следующие преимущества:

- экономия времени (можно сосредоточиться на профильной деятельности, переключить освобождающиеся ресурсы на главные бизнес-проекты);
- разделение ответственности (можно передать управление значимых блоков цепи поставок внешним операторам, поддерживать их уровень исполнения заказов);

– быстрая и адекватная настройка каналов дистрибуции (позволяет мгновенно реагировать на изменения конкурентного окружения, изменять логистику вслед за изменениями потребительских предпочтений);

– передача вспомогательного сервиса профессионалам (можно использовать опыт, специализацию и ресурсы прямых участников цепи поставок, применять их ноу-хау и специфические технологии).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что рынок 3PL-логистики будет расти высокими темпами в России. Этому предшествует ряд причин. Исходно низкий уровень развития данного вида услуг даёт существенное превышение спроса над предложением. Наблюдаются перспективы масштабного строительства современных складских комплексов.

Основные потребители комплексных логистических услуг – это транснациональные компании, обслуживанием которых занимается логистический оператор (3PL-провайдер). Российские производители и дистрибьюторы, а также торговые сети будут ориентироваться на строительство/аренду собственных складов с постепенным переходом на аутсорсинг комплексных логистических услуг. Потребности зарубежных розничных сетей в аутсорсинге хранения и дистрибуции будут расти по мере адаптации модели 3PL в российском бизнесе. Небольшие региональные компании, а также торговые фирмы будут арендовать складские помещения.

Среди требований, предъявляемых современному логистическому оператору, следует выделить:

- подтвержденный уровень качества (соответствие сертификатов системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001-2000);
- наличие отработанных и эффективных технологий всех процессов;
- широко разветвленная сеть филиалов;
- совершенное IT-сопровождение и, как следствие, способность интеграции в корпоративную информационную систему клиента;
- конкурентные тарифы на предоставляемые услуги;
- рекомендации уважаемых игроков рынка;
- достаточный опыт работы на конкретном региональном рынке.

На современном этапе развития 3PL-логистики международные логистические компании имеют сравнительные преимущества. Это:

- знание специфики работы на каждом конкретном региональном рынке;
- опыт контрактной логистики;
- успешная работа в европейских электронных тендерах и безупречное исполнение взятых на себя обязательств по итогам тендера;
- разветвленная региональная сеть отделений с единой структурой, технологиями, стандартами;
- мотивированный и профессиональный персонал, понимающий законы местного рынка.

Таким образом, только 2% логистических компаний России могут быть позиционированы как 3PL-провайдеры и только международный специалист высокого уровня может соответствовать заявленным требованиям современного клиента.

Для конкуренции с иностранными предприятиями необходимо повышать требования к логистическим провайдерам – адаптировать западные технологии на российском рынке и создавать выгодные условия для качественного рывка в логистическом бизнесе. Выполнение этих условий позволит значительно увеличить емкость сегмента 3PL-логистики.

Литература

1. Аникин Б.А. Логистика / Б.А. Аникин. – М.: Проспект, 2013. – 406 с.
2. Дыбская В.В. Модели операционной деятельности логистических центров / В.В. Дыбская, С.И. Сергеев // Логистика и управление цепями поставок. – 2012. – № 1. – С. 6-18.
3. Информационный портал для логистов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.logistics.ru/sample-company

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

МЕЛЕНТЬЕВА Е.А.,

*ассистент кафедры стратегического управления экономическим развитием,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,*

Управление транспортными потоками обслуживания коммунального хозяйства является крайне важным для обеспечения высокого качества жизни населения города.

Однако развитию управления транспортными потоками в сфере коммунального хозяйства препятствует значительное число проблем, в частности: повышенные требования к уровню квалификации кадров; высокая динамичность отрасли; постоянно меняющиеся условия хозяйствования; увеличение требований со стороны заказчиков и перевозчиков и прочее.

В связи с этим *целью* исследования стало обозначение проблем, связанных с управлением транспортными потоками обслуживания коммунального хозяйства и предложение возможных вариантов их решения.

Вопросами изучения транспортных потоков, их математического моделирования, транспортного обслуживания логистических систем занимается значительное число исследователей, в частности, Миротин Л.Б., Поздняков М.Н., Мирончук А.А., Ширяев С.А., Некрасов А.Г., Курганов В.М.,

Володин А.В. Анпилогов Е.С., Журавлева Н.С., Куликова Е.Ю., Бульба А.В. и другие.

Как свидетельствует зарубежный опыт, качественный «скачок» в транспортной сфере может быть достигнут лишь за счет использования новых технологий обеспечения процессов перевозок, отвечающих современным требованиям и высоким международным стандартам, в частности, за счет расширения освоения логистического мышления и принципов логистики [1].

Транспортные системы городов являются их важнейшей инфраструктурой и представляют собой совокупность линейных, узловых и сопутствующих им объектов социального и технического назначения, обеспечивающих надежное функционирование пассажирского и грузового транспорта, пешеходные передвижения жителей.

Их основное назначение заключается в удовлетворении спроса населения и потребностей производства в транспортных услугах. При этом обязательным является повышение эффективности работы транспортных систем, безопасности, удобства и доступности перевозок пассажиров [2].

Одна из важных причин возникновения проблем в данной сфере – неэффективность принимаемых решений по развитию и функционированию транспортных потоков, что связано с низким качеством подготовки специалистов и необходимостью повышения их квалификации в этой области.

Многие из специалистов, занятых в транспортной сфере получили образование в те годы, когда вопросы транспортного планирования изучались в крайне ограниченных объемах. На сегодняшний день с целью выработки и принятия эффективных и оптимальных решений по транспортному обслуживанию необходимо осуществлять рациональные мероприятия по транспортному обслуживанию с использованием транспортного планирования и моделирования.

Это создаст основу для принятия эффективных, рациональных решений, связанных с организацией движения и перевозок, развитием транспортной инфраструктуры и др. В связи с этим многие сферы инженерной деятельности обращаются к технологиям транспортного планирования и моделирования при формировании, обосновании и оценке эффективности проектных решений.

Следуя принципам транспортного планирования, можно обеспечить качественную интеграцию инфраструктуры, элементов и составляющих транспортной системы на всех уровнях системы и этапах планирования [3].

Для улучшения ситуации в области управления обслуживанием транспортных потоков рекомендуется:

– усиление сотрудничества высших учебных заведений с ведущими компаниями, производящими программное обеспечение и выполняющими работы по транспортному планированию;

– повышение квалификации кадров в области экономики градостроительства, проектирования объектов транспортной инфраструктуры, моделирования ситуаций транспортного обслуживания и т.д.;

– оснащение достаточно мощной компьютерной техникой рабочих мест специалистов, позволяющей работать с современными моделями, приобретение специализированного программного обеспечения;

– обмен опытом.

В заключение хотелось бы отметить, что проблемы управления транспортными потоками обслуживания коммунального хозяйства не могут быть решены без высокого образовательного уровня специалистов по транспортному планированию и моделированию.

При этом подготовка таких специалистов и повышение их квалификации возможны только при развитии сотрудничества высших учебных заведений и бизнеса, работающего в транспортной сфере, и обмене опытом.

Литература

1. Миротин Л.Б. Транспортная логистика: учебник для транспортных вузов / Л.Б. Миротин. – М.: Экзамен, 2003. – 512 с.
2. Рекомендации по модернизации транспортной системы городов / под ред. Ю.П. Бочарова. – М.:ОАО «ЦПП», 2008. – 70 с.
3. Поздняков М.Н. Основы транспортного планирования в городах / М.Н. Поздняков, А.А. Мирончук. – Ростов н/Д.: Ростовский государственный строительный университет, 2015. – 125 с.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДНР

МЕРКУЛОВА А.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ВОРОНИН А.М.,

*магистрант кафедры маркетинга и логистики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Не вызывает сомнения тот факт, что транспорт является одним из главных объектов затрат торговых предприятий, а затраты на транспортировку могут оказывать существенное влияние на конечную цену товара. Экономический упадок в стране повлек за собой увеличение цен на

топливо и смазочные материалы, с одной стороны, и снижение покупательной способности населения – с другой. Проблемами, с которыми сталкиваются предприятия, связанные с транспортировкой являются также хищение (сливы) топлива, хищение груза, «левые» рейсы и нарушение режимов эксплуатации транспортных средств водителями. Это, в свою очередь, ставит предприятия ДНР в довольно невыгодное положение, так как получать прибыль, сохраняя приемлемый для потребителя уровень цен, стало гораздо сложнее.

Проблема выбора и внедрения систем мониторинга транспорта не нова. При написании данной статьи были проанализированы работы Киселева А., Плетнева С.В. и Крайновой О.С., Самарцевой А.В. и Шамлицкого Я.И., Фролова Д.В. и Красниковой Д.А.

Целью нашего исследования – определение положительных и отрицательных сторон внедрения систем мониторинга транспорта, а также теоретическое обоснование необходимости введения данных систем на предприятиях ДНР. Не секрет, что в наше время ведение бизнеса с использованием передовых технологий позволяет предприятиям выйти на совершенно новый уровень, позволяя выполнять большинство операций быстрее, точнее, а также повысить уровень обслуживания клиентов. Технологии мониторинга транспорта не новы и активно используются множеством компаний в течение довольно продолжительного периода времени.

С начала XXI века компаниями активно используется глобальная система позиционирования – GPS (англ. Global Positioning System), а также Глобальная Навигационная Спутниковая Система (ГЛОНАСС), которая является российским аналогом GPS.

Первоначально глобальная система позиционирования разрабатывалась как чисто военный проект. Но в 1983 году, был сбит «Боинг-747» корейских авиалиний с 269 пассажирами и членами экипажа на борту советским истребителем вторгшийся в воздушное пространство Советского Союза, Поскольку причиной этой трагедии была названа дезориентация экипажа в пространстве, возле острова Сахалин, президент США Рональд Рейган во избежание в будущем подобных трагедий разрешил использование системы навигации для гражданских целей во всем мире [1].

Принцип работы системы мониторинга транспорта (рисунок) заключается в отслеживании и анализе пространственных и временных координат транспортного средства. Для этого на транспортное средство устанавливается датчик, оснащенный приемником спутникового сигнала, модулями хранения и передачи координатных данных. Программное обеспечение (ПО) позволяет устройству получать, хранить и по возможности передавать координатные данные.

Мониторинг может осуществляться в двух вариантах: online – дистанционная передача информации и offline – считывание информации, которое происходит по прибытии в диспетчерский пункт.

Полученные данные после их анализа могут выдаваться диспетчеру в виде текстовой или картографической информации (GPS приемник соотносит полученные данные с загруженными картами).

К основным возможностям системы мониторинга можно отнести определение:

- местонахождения транспорта;
- определение скорости движения;
- определение времени в пути;
- определение наиболее короткого и удобного пути.

Установка дополнительных датчиков на транспортное средство позволяет также осуществлять контроль за такими показателями:

- расход топлива;
- уровень топлива в баке;
- температура в холодильнике;
- нагрузка на ось.

Также имеется возможность установки датчиков зажигания, открывания дверей, мониторинга стиля вождения, системы голосовой связи и идентификации водителя.

Количество возможностей, предоставляемое современными системами мониторинга, позволяет решать не только базовые задачи, такие как контроль местоположения, скорости и направления транспортного средства, но и исключать проблемы, вызываемые недобросовестностью водителей.

Рисунок. Схема работы спутниковых систем мониторинга

Проблема махинаций с топливом и нецелевого использования транспорта («левых» рейсов) не нова для предприятий постсоветского пространства. Вызваны они как и достаточно низким уровнем жизни, который вынуждает водителей идти на данные махинации ради увеличения собственных доходов за счет компании, так и отсутствием эффективных систем контроля на предприятиях (или нежеланием их вводить).

К основным махинациям с топливом можно отнести следующие:

- продажа топлива в рейсе;
- покупка кассовых чеков на АЗС;
- завышение расхода топлива.

Установка системы контроля топлива в виде датчиков контроля уровня и расхода топлива дает возможность полностью избавиться от проблем с его хищениями. Система позволяет контролировать все операции, связанные с топливом, и позволяет с высокой точностью получать данные о количестве слитого или заправленного топлива, определять время и место заправки, расход топлива на данном участке маршрута.

Датчики открывания/закрывания дверей помогут избавиться от хищения товаров в процессе их транспортировки, так как могут предоставлять данные о том, когда и где осуществлялся доступ в грузовой отсек, а непрерывный мониторинг маршрута транспортного средства сделает невозможным его использование в личных целях водителя.

Поскольку введение систем мониторинга пресекает большинство возможных махинаций в процессе транспортировки, это может стать причиной попыток вывода датчиков системы из строя самими водителями. На случай попыток отключения датчиков от системы предусмотрены защитные пломбы, не повредив которые невозможно отключить датчик без его повреждения. Также при выходе из строя одного из датчиков система подает сигнал диспетчеру, что, в свою очередь, повлечет расследование данного случая. Большинство датчиков способно собирать, обрабатывать и хранить информацию в условиях отсутствия связи с сервером, что сводит попытки глушения связи на нет, так как данные будут переданы при восстановлении связи или извлечены вручную непосредственно по прибытии в диспетчерский пункт.

Поскольку польза от внедрения системы мониторинга транспорта не вызывает сомнений, следует обратить внимание на некоторые аспекты их внедрения.

Алексей Киселев, аналитик компании «Русские навигационные технологии» в своей работе «Регламент для мониторинга» опубликованной в журнале «Директор информационной службы», писал: «Спутниковые системы мониторинга транспорта сами по себе не снижают издержек и не повышают качества работы, но позволяют получить объективные данные.

Задача предприятия – грамотно воспользоваться этими данными для принятия правильных управленческих решений» [2]. Иными словами, предприятие, вводящее у себя систему мониторинга должно четко представлять, какую информацию оно планирует получать и как собирается её использовать.

Также он рассматривал вопросы внедрения и адаптации системы мониторинга на предприятиях. Он сформулировал наиболее распространенные и важные критерии выбора поставщика системы:

– Продолжительность работы компании на рынке не менее 2-5 лет, положительные отзывы от партнеров и клиентов, развитая региональная сервисная сеть. Третье требование особенно актуально, если в вашей компании имеется несколько автомобильных подразделений, рассредоточенных по стране.

– Реализация рабочего места пользователя на базе клиентского приложения, локально устанавливаемого на его ПК, или Web-клиента. Здесь все зависит от задач заказчика. Для большинства компаний программный Web-интерфейс системы мониторинга предпочтительнее, так как не требуется устанавливать ПО на компьютер пользователя. Доступ к системе может осуществляться в любое время, в любом месте, с любого устройства: ПК с любой операционной системой, смартфона, планшета и пр. У локально установленного ПО есть свои преимущества – например, возможность использовать собственный сервер базы данных и карт либо вообще не пользоваться интернетом при работе с системой, чтобы полностью исключить утечку данных. В любом случае интерфейс клиентского модуля системы мониторинга должен быть простым и удобным.

– Наличие необходимых отчетов и системы предупреждений. Важно, чтобы данные, получаемые из системы, соответствовали вашим задачам. Необходимо понять, как вы будете использовать эти данные для принятия управленческих решений и оптимизации процессов, насколько эти данные отражают полноту картины работы транспорта, соответствуют ли они разработанным вами параметрам контроля.

– Собственная разработка системы поставщиком предпочтительнее. Иногда возникают проблемы с настройками оборудования прибалтийского или китайского производства, сложности с обновлением прошивки и адаптации под российскую сотовую связь. С оборудованием, изначально разработанным для российских условий эксплуатации, таких трудностей, как правило, не возникает. В пример можно привести системы мониторинга «АвтоТрекер», «АвтоГРАФ», «Гранит Навигатор».

– Возможность доработки ПО под потребности заказчика. Здесь важно помнить, что доработка под индивидуальные потребности удлинит сроки проекта и увеличит его стоимость. Иногда проще приспособить под свои нужды готовые и проверенные решения. Однако готовность поставщика к доработке свидетельствует о его серьезности и надежности.

– Ассортимент карт. Оптимальный вариант, устраивающий большинство пользователей – это поддержка бесплатных Web-карт, таких как «Яндекс.Карты», GoogleMaps, OpenStreetMap и др. Но тем не менее желательно иметь возможность подгрузить дополнительные карты, например, от компании «Ингит» или 2GIS.

– Наличие у поставщика абонентской службы и горячей линии поддержки.

– Обучение работе с системой. Такая услуга есть практически у всех поставщиков, но в некоторых случаях она не входит в стоимость внедрения, а предоставляется за отдельную плату.

– Опыт внедрения в конкретной сфере бизнеса. Самый эффективный способ проверить, насколько система подходит именно вам – это пообщаться с теми, кто уже заказывал эту систему. Хорошо, если разработчик предоставит вам возможность ознакомиться с работой системы на одном из предприятий-заказчиков, деятельность которого аналогична вашей.

– Соответствие требованиям законодательства. Если ваше предприятие государственное или муниципальное, если оно занимается перевозкой пассажиров или опасных грузов, то необходимо проверить, соответствует ли выбранная система нормативным актам и предписаниям. Например, закон № 22-ФЗ от 14.02.2009 г. «О навигационной деятельности» предписывает оснащать определенные виды транспорта оборудованием, использующим сигналы российской спутниковой системы ГЛОНАСС.

Рассмотрение конкретных поставщиков систем мониторинга и их сравнение в рамках данной статьи является нецелесообразным, так как вся необходимая информация имеется в достаточном объеме в открытом доступе, в том числе и на сайтах самих производителей.

Проанализировав возможности снижения затрат на транспортные операции при внедрении систем мониторинга, логично обратиться к конкретным данным для определения масштабов экономии.

Компания «КОМП'ЮТЕРІНФО ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» предоставляет услуги по внедрению и технической поддержке системы GPS мониторинга FreeTrack на территории Украины и за ее пределами. По данным предоставленным на сайте компании, экономия по топливу при введении системы FreeTrack составляет 30%, экономия на амортизационных расходах – 15%, а экономия, достигаемая за счет правильной транспортировки продуктов и товаров – 15%.

Данная экономия средств позволяет достичь максимально коротких сроков окупаемости системы, следовательно, делает введение системы мониторинга довольно выгодным вложением средств.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Несомненно, современные системы мониторинга транспорта являются эффективным инструментом снижения транспортных расходов. Применение данных систем на предприятиях ДНР позволит прекратить рост цен на конечную

продукцию за счет существенного снижения транспортных расходов, а возможно, и предоставит возможность снижения цен. Это позволит предприятиям сохранять прибыльность не в ущерб потребителю и повысить свою конкурентоспособность на фоне предприятий, не использующих системы мониторинга. Более низкие цены на товары положительно скажутся на благосостоянии граждан Республики и повысят их покупательную способность, что, в свою очередь, увеличит объемы потребления, и также положительно скажется на прибыли предприятий.

Следует отметить, что предприятия Республики, в зависимости от их сферы и масштабов деятельности, могут получать различный уровень экономического эффекта и сталкиваться с различными проблемами в процессе внедрения системы мониторинга. Это создает перспективы дальнейших исследований в данном направлении, но уже с учетом особенностей конкретного предприятия.

Литература

1. GPS – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS>
2. Киселев А. Регламент для мониторинга / А. Киселев // Журнал «Директор информационной службы». – № 11. – 2011
3. Красникова Д.А. Современные методы повышения эффективности эксплуатации подвижного состава / Д.А. Красникова, Д.В. Фролов // Концепт. – 2014. – Современные научные исследования. – Вып. 2.
4. Самарцева А.В. Системы мониторинга и контроля автотранспорта на промышленном предприятии / А.В. Самарцева, Я.И. Шамлицкий // Журнал «Актуальные проблемы авиации и космонавтики». – 2012. – Вып. № 8. – Т. 2.
5. Интернет ресурс: <http://freetrack.com.ua/>

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОСРЕДНИКОВ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

МЕРКУЛОВА А.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

ГОНЧАРЕНКО А.Д.,

*магистрант кафедры маркетинга и логистики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Создание собственного автомобильного парка связано с огромными финансовыми затратами. А именно: вложения в производственно-техническую базу для обслуживания и ремонта транспортных средств и

транспортную инфраструктуру. Создание собственного парка может быть оправдано в случае получения значительного преимущества в качестве, надежности и себестоимости. Однако в любом случае оценка альтернатив должна проводиться комплексно, с учетом возможно большего числа критериев. Менеджер по логистике предприятия должен решить вопрос, создавать свой парк транспортных средств или воспользоваться услугами наемного транспорта (посредников). При выборе альтернативы обычно исходят из определенной системы критериев, к которым относятся:

- затраты на создание и эксплуатацию собственного парка транспортных средств;
- затраты на оплату услуг транспортных, транспортно-экспедиционных фирм и других логистических посредников в перевозке грузов;
- скорость (время) доставки грузов;
- качество транспортировки (надежность доставки, сохранность груза и т.п.).

В основном компании и предприятия прибегают к услугам специализированных транспортных агентов, поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать именно их. Логистические посредники прежде всего становятся эффективным инструментом экономии финансовых и материальных средств. Кроме того, специализация торговых посредников на логистических услугах способствует развитию комплексного характера их деятельности, значительному повышению их общей роли в сфере товарообращения. Благодаря этому снижается стоимость услуги и замечается значительное повышение качества. Специализированные логистические посредники имеют большой опыт, поэтому используют свои возможности максимально. Это обеспечивает более рациональную эксплуатацию ими транспортных средств и услуг как в межотраслевых, так и в собственных интересах.

Звено логистической цепи в основном связано с наличием в организационной структуре управления подразделений, а также партнеров и контрагентов в организации логистики предприятия. В логистике фирмы контрагенты и партнёры образуют так называемые «три стороны». Компанию, которая формирует логистическую цепь, иногда называют центральной компанией или «хозяином» логистического процесса.

Эти три стороны следующие:

- 1-я сторона – поставщики (материальных ресурсов и готовой продукции);
- 2-я сторона – потребители готовой продукции;
- 3-я сторона – логистические посредники.

Появился специальный термин в зарубежной практике логистического менеджмента Third Party Logistics (3PL) – «третья сторона в логистике» или логистический посредник.

Основными логистическими посредниками (третьей стороной) для фирмы-производителя или торговой компании являются перевозчики,

экспедиторы, грузовые терминалы, склады общего пользования и другие юридические или физические лица, осуществляющие основные логистические функции или комплекс таких функций. К числу вспомогательных логистических посредников обычно относят страховые и охранные фирмы, таможенных брокеров, сюрвейеров, банки и другие финансовые учреждения, осуществляющие расчеты за логистические функции/операции, предприятия информационно-компьютерного сервиса, связи и т.д. Транспортный логистический посредник (экспедитор, агент, перевозчик) призван обеспечить доставку товаров из пункта отправки в нужное место, в установленные сроки, в неповрежденном состоянии и с наименьшими затратами [1].

Логистические услуги начинают всё больше и больше внедряться в деятельность коммерческо-посреднических предприятий. Эти услуги имеют большой уровень новизны, становятся разнообразнее, системно сочетаются с закупкой и реализацией товаров, но необязательно связаны с ними напрямую и могут заключаться в транспортно-складском и информационном обеспечении материальных потоков.

Новые функции логистического характера существенно увеличили возможности для развития оптовых посредников, расширился круг обслуживаемых предприятий, увеличился объем деятельности и рентабельности предприятий-посредников. Логистические услуги не только увеличивают спектр оказываемых услуг, повышая заинтересованность заказчиков, но и способствуют углублению специализации посредников и повышают их роль на рынках товаров и услуг.

С развитием логистики и материально-технической базы коммерческо-посреднических организаций расширяется спрос на их услуги. Происходят организационные преобразования в системе коммерческо-посреднических структур. Изменения во многом связаны с повышением экономической заинтересованности в освоении и внедрении новых функций по организации и обеспечению процессов товародвижения. С учетом потребности предприятий в транспортно-экспедиционных услугах часть посреднических организаций начинает выполнять операции по отправке продукции и обеспечению взаимодействия обслуживаемых предприятий с отдельными видами транспорта.

К таким операциям относят информацию предприятий о наиболее выгодных и надежных вариантах перевозок, о требованиях к отправке, выдвигаемых железнодорожными станциями, портами, автотранспортными организациями по месту отгрузки. Предприятия нуждаются в сведениях о тарифах, изменениях в правилах и возможностях осуществления доставки с минимальными затратами. Необходимы также услуги по оказанию помощи в заключении договоров и оформлении товарно-транспортной документации на перевозку.

Другие коммерческо-посреднические организации могут получить развитие иных логистических функций и услуг. Они могут сочетать оказание традиционных услуг (например, по маркетингу) с новыми услугами логистического характера и выступать в качестве посредников, выполняющих комбинированные функции, осуществляющих комплексное обслуживание заказчиков с учетом такого функционала: по закупке и продаже (торговых, коммерческо-посреднических), логистических методов посреднической деятельности по организации товародвижения (функции транспортировки и складирования).

При заключении договора о транспортной экспедиции предусмотрены обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, выбранному клиентом или экспедитором; заключить от своего имени или от имени клиента договор (договоры) перевозки груза; обеспечить отправку, получение, складирование груза и другие обязанности, связанные с перевозкой и хранением (складированием).

Посредник по желанию клиента оказывает дополнительные услуги: оформление документов для экспорта-импорта грузов; хранение, складирование, сортировку, комплектацию груза; выполнение таможенных формальностей; погрузку-разгрузку транспортных средств; уплату пошлин, сборов и других расходов, связанных с транспортировкой; проверку комплексности и состояния груза; информационные услуги, страхование и т.п.

Существует ряд важных функций, которые выполняют большинство логистических посредников во всем мире. К функциям транспортно-экспедиторских компаний в международном направлении относят:

- квотирование грузовых отправок;
- бронирование места на транспортном средстве;
- оформление таможенных документов, содействие в подготовке сертификатов и получении экспортных лицензий;
- оформление деклараций и содействие в получении консульских фактур;
- подготовка транспортных накладных, коносаментов и других сопроводительных документов согласно инструкциям клиента;
- погрузка/разгрузка, обработка грузов, сортировка по направлениям, взвешивание, упаковка согласно международным требованиям перевозки для каждого вида транспорта;
- страхование грузов на всем маршруте перевозки либо на конкретном участке пути;
- предоставление складских услуг в порту, грузовом терминале;
- предоставление собственных транспортных средств и транспортной тары (поддоны, контейнеры);
- получение наличных денег с получателя груза для последующей передачи/перечисления отправителю [2].

При осуществлении закупок и доставки, а также дистрибуции продукции потребителям производитель может использовать различные варианты доставки груза, виды транспорта, различных логистических партнеров (посредников) в организации перевозки груза в логистической цепи.

Решающая роль должна принадлежать посредникам в организации товародвижения через различные оптовые базы и склады, предприятия коммерческо-посреднических организаций, транспортные базы общего пользования, склады товаропроизводителей и потребителей.

При наличии собственных складских мощностей, предоставляя их в пользование предприятиям на арендных или кооперационных началах, посреднические предприятия могут быть инициаторами в проведении инвестиционной политики развития складского хозяйства, комбинированного и комплексного использования действующих складских объектов.

На современном этапе хозяйствования посредники могут органически сочетать закупки и сбыт продукции с обеспечением их складирования и транспортировки. Это относится как к деятельности коммерческо-посреднических фирм в сфере материально-технического обеспечения, так и к посредникам на оптовом рынке продовольствия и промышленных товаров, хотя до сих пор функции транспортно-складского обслуживания занимали второстепенное место в деятельности оптовых посредников. В основном они занимаются поставками продукции со своих складских предприятий.

Высокий уровень внимания к сущности, особенностям и проблемам экспедиционной деятельности объясняется важностью роли экспедиторов в развитии логистических систем.

Типология видов транспортно-эксплуатационных предприятий определяется множеством и многообразием отношений, коммерческих контактов (взаимоотношений), выполняемых операций по обслуживанию клиентуры.

В зависимости от размера спроса на новые услуги возможна эволюция посреднических организаций в следующих вариантах:

– Во-первых, организация комплексного обслуживания может быть переориентирована на терминальные технологии и осуществлять свою деятельность в режиме работы транспортных терминалов.

– Во-вторых, при территориальном тяготении к крупным транспортным узлам посреднические организации комплексного обслуживания могут явиться базой для создания распределительных центров.

– В-третьих, в зависимости от размера спроса на логистические услуги и особенностей специализации посреднических организаций комплексного обслуживания может стать целесообразным выделение из них специализированных логистических посредников.

– В-четвертых, из новых посреднических организаций комплексного обслуживания могут быть выделены или на их основе образованы новые транспортно-экспедиционные структуры.

Максимальное улучшение организации движения товаров на основе развития логистической деятельности посредников должно способствовать решению нескольких основных задач: повышению эффективности рыночной инфраструктуры, экономии материальных и финансовых ресурсов; усилению роли коммерческо-посреднических организаций и их влиянию на процессы товародвижения.

Развитие посреднических услуг в сфере товарообращения должно быть взаимосвязано с формированием специализированных организаций нового типа, оказывающих услуги поставщикам и потребителям по обеспечению товародвижения, либо коммерческо-посреднических организаций и предприятий, сочетающих предоставление традиционных и новых логистических услуг.

Литература

1. Сергеев В.И. Глобальные логистические системы / А.А. Кизим, П.А. Эльяшевич; под общей ред. В.И. Сергеева. – СПб.: Издат. дом «Бизнес-пресса», 2001. – 240 с.
2. Интернет-ресурс: <http://finlit.online/404.html>

ЛОГИСТИКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

МЕШКОВА В.С.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Строительство – одна из важнейших отраслей народного хозяйства наряду с промышленностью, сельским хозяйством и транспортом. Строительство как единое целое серьезно влияет на народное хозяйство. Создавая капитал, строители рассредоточивают его по соответствующим отраслям народного хозяйства.

В сфере капитального строительства прямо или косвенно задействованы более семьдесят отраслей национальной экономики, которые обеспечивают строительство металлом и металлоконструкциями, цементом, лесоматериалами, строительными машинами, средствами транспорта, топливом и энергетическими ресурсами.

В строительстве используется 50% продукции промышленности строительных материалов, около 18% металлопроката, 40% пиломатериалов, более 10% продукции машиностроительной промышленности. Строительство обслуживают практически все отрасли промышленности.

Для перевозки строительных материалов, конструкций и техники используются практически все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, речной, морской и воздушный. Величина транспортных расходов в затратах на строительство достигает 20%.

В строительном процессе может быть выделено три этапа: 1) подготовка строительства; 2) собственно строительство; 3) реализация строительной продукции (сдача готового объекта строительства в эксплуатацию).

Особенностью строительства является нестационарность, временный характер, неоднотипность строительного производства и характера конечной продукции. С вводом в эксплуатацию объектов строительно-монтажные работы прерываются на обжитом месте, и средства производства перемещаются на новое место. В строительстве подвижными являются рабочие места и строительные машины, механизмы, оборудование, технико-технологическое оснащение труда, а продукция – неподвижной.

В промышленности, как правило, продукция имеет подвижный характер, а рабочие места пространственно закреплены. Конечная продукция строительства создается в течение определенного времени и используется там же, где она закреплена территориально.

Рассмотрение строительного комплекса в целом и составляющих его компонентов позволяет сделать вывод, что строительство можно отнести к системе, включающей совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных потоков. Основными из них являются: потоки информации, материально-технических и финансовых ресурсов и др.

Известно, что для достижения необходимых результатов по сокращению сроков строительства зданий и сооружений, улучшению их качества с приемлемыми затратами в первую очередь требуется оптимизация и рационализация указанных и других экономических потоков. В строительных организациях и предприятиях строительной индустрии экономическими потоками можно считать взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы движения собственных и привлеченных ресурсов для достижения их целей.

Строительство как система воспринимается в первую очередь через материально-техническое обеспечение стройки. Для того, чтобы построить любые здания и сооружения, необходимы в нужном количестве строительные материалы, конструкции и изделия, сырье и технологическое оборудование, предусмотренные проектом на строительно-монтажные работы.

Процесс организации строительного производства предусматривает четкую поставку этих ресурсов в заданном объеме, указанные сроки и соответствующего качества. Опыт работы различных видов производства в стране и за рубежом показывает, что для решения подобных задач применяется логистика.

Логистика - наука о планировании, контроле и управлении транспортированием, складированием и другими материальными и нематериальными операциями в процессе доведения сырья и материалов до производственного предприятия, внутривозвратской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведение готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также о передаче, хранении и обработке соответствующей информации.

Логистические системы строительства следует рассматривать в контексте общей теории логистических систем.

По видам потоков логистические системы можно разделить на следующие: материальные, финансовые, информационные и потоки трудовых ресурсов.

Логистические системы материальных потоков или, другими словами, материальные логистические потоки охватывают все движения материальных ресурсов строительных организаций и предприятий (фирм) от их закупок до сбыта готовой продукции (здания и сооружения).

Логистическая система финансовых потоков (или финансовая логистическая система) охватывает все движения финансовых ресурсов, связанных с производством и реализацией строительной продукции.

Логистическая система информационных потоков (информационная логистическая система) охватывает процессы как простого, так и расширенного воспроизводства строительной фирмы.

Логистическая система потоков трудовых ресурсов (трудовая логистическая система) охватывает все разнообразие их миграции в строительной фирме.

Таким образом, комплексное управление всеми материальными и нематериальными потоками в строительстве, рационализация материальных потоков с целью минимизации затрат предопределяет необходимость применения логистики как эффективного инструмента управления формированием и движением материальных потоков.

Литература

1. Ташбаев И.Э. Экономическая оценка логистических затрат / И.Э. Ташбаев // Логистика и дистрибуция. – 2003. – № 1. – С. 34-35.
2. Крикавський Є.В. Логістика / Є.В. Крикавський. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Л.: Інтеллект–Захід, 2006. – 456 с.
3. Информационный портал для логистов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.logistics.ru/sample-company

ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО КЛАСТЕРА

ОВЧАРЕНКО Л.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры туризма

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Рекреация выполняет важнейшую общественную функцию по оздоровлению и отдыху населения, является основой воспроизводства трудовых сил и фактором сбалансированного социально-экономического развития регионов. На эффективность развития данной сферы влияет в том числе и логистика. Вопросы, связанные с использованием логистики в туристско-рекреационной сфере, рассматривались в работах таких исследователей, например, Левкин Г.Г., Нерובה В.А., Скоробогатько Т. [1-3].

Однако ни в одной из работ логистика не рассматривалась как фактор эффективного функционирования социально ориентированных кластеров отдыха и оздоровления населения.

Цель работы – раскрыть особенности логистики в туристско-рекреационной сфере и ее значимость для формирования социально ориентированных кластеров отдыха и оздоровления населения.

В процессе оказания туристско-рекреационных услуг в местах отдыха (рекреационных центрах) важнейшими составляющими являются размещение отдыхающих в учреждениях отдыха и оздоровления, организация их питания, эффективность оказания экскурсионных услуг. На итоговое впечатление об отдыхе влияет целый ряд факторов, но одним из таких факторов является точность и своевременность выполнения отдельных логистических операций в процессе снабжения санаториев, домов отдыха, других учреждений размещения или организации экскурсионного обслуживания рекреантов.

Использование логистики на макроуровне предполагает повышение точности и своевременности доставки грузов и отдыхающих к рекреационным объектам разными видами транспорта с помощью логистической концепции «точно в срок». Таким образом, концепция логистики может быть использована учреждениями рекреации при оказании услуг для обеспечения высокого качества их предоставления.

Услуги в силу их нематериального характера (по сравнению с материальными товарами) особенно чувствительны к многочисленным деталям их предоставления (условиям, обстоятельствам, случайным факторам), влияющим в итоге на качество самой услуги.

Обеспечение сбалансированного социально-экономического развития региона возможно не только при условии удовлетворения потребностей населения региона в высококачественных услугах отдыха и оздоровления, но и при условии поддержания экологического равновесия окружающей среды, сохранения природных туристско-рекреационных ресурсов.

Логистический подход с этой точки зрения целесообразен для обеспечения сбалансированности использования потенциала туристско-рекреационной территории на основе естественных ограничений. Свою отдельную ресурсную базу имеет каждый туристско-рекреационный центр (объект, город, зона, регион, страна, макрорегион и мир в целом).

Именно емкость ресурсной базы (наличие и величина природных туристско-рекреационных ресурсов) определяет емкость туристского рынка определенной территории и логистический потенциал материально-технической базы туризма (емкость туристской территории и вместимость средств размещения), что интегрируется в более широкую категорию «логистический потенциал туристско-рекреационной территории».

В последние годы широкое распространение в научных кругах получила концепция кластеризации регионов, которая предусматривает в том числе и эффективность логистических региональных систем.

В то же время ускоренное сбалансированное региональное развитие возможно только при условии приоритетного развития социальной сферы. В современных условиях особую актуальность приобретает формирование социально ориентированных кластеров. Среди базовых методологических положений социально ориентированной кластеризации регионов можно перечислить следующие:

1. Социально ориентированная экономика – основная движущая сила ускоренного сбалансированного регионального развития.

2. Развитие социальной сферы должно опираться на принцип устойчивой справедливости и базироваться на учете интересов всех слоев населения, а также на разумном удовлетворении материальных и максимальном удовлетворении нематериальных (духовных, интеллектуальных, творческих) потребностей населения региона.

3. Основой ускоренного сбалансированного социально-экономического развития региона должно стать комплексное развитие человеческого капитала.

4. Особенности социально ориентированных кластеров на региональном уровне зависят в первую очередь от территориальной специфики регионов, которая выступает базой для определения приоритетных видов в формировании социально ориентированных кластеров и механизмов их функционирования и взаимодействия.

Концепция социально ориентированной кластеризации регионов не нова. Проводимые исследования позволили выделить её основные элементы – кластеры здоровья, знаний и культуры [4]. Но с учетом того, что рекреационная индустрия выступает производной практически всех видов сервисной деятельности и объединяет не только предприятия, предоставляющие санаторные и туристические услуги, но и предприятия инфраструктуры (транспорт, связь и др.) и сопутствующих отраслей экономики (предприятия торговли, учреждения общественного питания,

культурно-развлекательные центры), представляется целесообразным выделить в качестве самостоятельного объекта кластера отдыха и оздоровления населения.

Организационно-экономическая модель социально ориентированного кластера отдыха и оздоровления населения отображает институциональную структуру кластера и обозначает его ядро – сеть взаимодействующих рекреационных учреждений, включающих учреждения оздоровления и реабилитации населения (санатории; санатории-профилактории) и учреждения стационарного отдыха населения (отели СПА; базы отдыха; кемпинги; пансионаты; ДОЛ и др.).

Данная модель включает только учреждения долгосрочной рекреации населения, поскольку краткосрочная рекреация, как правило, не требует масштабного планирования дополнительных логистических операций, ориентируясь на инфраструктуру городов с уже сформированной и достаточно развитой системой логистики.

Выстраивание эффективных логистических потоков вокруг ядра социально ориентированного кластера отдыха и оздоровления населения – важная составляющая устойчивого функционирования самого кластера отдыха и оздоровления населения, с одной стороны, и фактора ускоренного сбалансированного развития всего региона, с другой.

Таким образом, следует констатировать высокую значимость логистики для эффективного развития туристско-рекреационной сферы на основе формирования социально ориентированных кластеров отдыха и оздоровления населения.

Литература

1. Левкин Г.Г. Использование логистики в сфере обращения туристического продукта / Г.Г. Левкин // Вопросы межкультурной коммуникации в лингвистике, международном менеджменте и туризме: материалы. VI междунар. науч.-практ. конф., 19 апреля 2013 г. – Омск: Изд-во «Ин.яз.-Омск», 2013. – С. 196-200.
2. Неробова В.А. Логистический подход к управлению предприятиями в сфере туризма / В.А. Неробова // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2008. – № 4. – С. 52.

СЕТЕВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

ПОЛЕЩУК Е.Н.,
ассистент

УО «Белорусский государственный экономический университет»,

Среди различных областей деятельности, определяющих коммерческий успех любого предприятия на рынке, немаловажная роль, несомненно, принадлежит сфере распределения продукции, а хорошо управляемая распределительная логистика становится преимуществом компании.

В то же время для рационального и оптимального функционирования распределительных сетей необходимо иметь и соответствующее логистическое обеспечение, от которого зависит эффективность и ритмичность работы обслуживающих предприятий и организаций. Следовательно, понимание того, что и каким образом должно обеспечивать реализацию логистического подхода при формировании эффективной сети распределения, является актуальнейшей задачей, решение которой позволит предприятиям приобретать конкурентные преимущества и повышать эффективность своей деятельности.

Сформированная к настоящему времени теоретическая база логистики позволяет решать основные проблемы, связанные с движением материального потока в распределительных системах. Однако следует отметить, что в настоящее время все же отсутствует единый подход к решению ряда принципиальных теоретических вопросов.

Прежде всего, это касается применяемой терминологии, позволяющей отличать форму логистического системного и сетевого взаимодействия. В связи с этим можно говорить о том, что существующие теоретико-методические подходы к изучению вопросов организации логистического обеспечения распределения продукции в цепях поставок требуют критического изучения, корректировки и дополнения.

С ростом динамики развития рыночного пространства и усложнения управления социально-экономическими процессами появилась необходимость в установлении длительных отношений между участниками экономической деятельности, что соответствует сетевой форме организации управления [1]. Сетевые формы управления достаточно давно появились в экономике, но до недавнего времени из-за ограниченной информационной проницаемости экономической системы не оказывали серьезного влияния на ее развитие в целом, поскольку данные формы не были способны эффективно координировать взаимодействие рыночных субъектов хозяйствования в этих условиях.

Концептуализация сетевой формы в контексте экономических проблем стратегии бизнеса достаточно широко представлена как в работах зарубежных (Р. Майлз, Ч. Сноу, Г. Торелли, Р. Эмирсон и другие), так и российских (С. Паринов, Т. Яковлева, Б. Мильнер, А. Стерлин, М. Шерешева и другие) авторов. Попытки рассмотреть проявление сетевого подхода в логистике отмечаются в работах таких российских ученых: Сергеева В.И.,

Черновой Д.В., Уварова С.А., Мясниковой Л.А., Миротина Л.Б., Чубукова А.Б., Иванова Д.А. и других.

В сетевой структуре так же, как и в любом другом типе организации, особое место отводится выполнению логистических функций. Проявлением сетевого подхода в логистике является активизация деятельности в экономике по формированию логистических сетей.

Принципиальная новизна логистического подхода при сетевой форме организации участников распределения – органичная взаимная связь, соединение звеньев сети с целью создания материалопроводящих систем, гармонично организованных, легко управляемых и высокоэффективных.

Такое объединение позволяет получить существенное преимущество участников в плане лучшей синхронизации транспортных и складских операций (бизнес-процессов) и более рационального использования материально-технической базы и основных фондов (сооружений, подвижного состава транспорта, подъемно-транспортного складского оборудования).

Цель логистики как теоретической науки – изучение закономерностей образования и функционирования подобных систем. Цель логистики как практической деятельности – создание данных систем и обеспечение их функционирования. Для логистики это означает проектирование сети распределения на основе оптимизации имеющихся ресурсов [2].

Таким образом, сетевой характер взаимодействия участников системы распределения предполагает деятельность по эффективному продвижению материального потока, что достигается за счет объединения и совместного использования материальных, кадровых, информационных и других видов ресурсов, обеспечивающих наилучший результат при наименьших затратах. Следовательно, профессиональные услуги 3PL-провайдеров призваны обеспечить эффективное развитие сетевого взаимодействия участников системы распределения.

Литература

1. Паринов С.И. К теории сетевой экономики / С.И. Паринов. – Новосибирск: ЧЭОПП СОРАН, 2004. – 168 с.
2. Дыбская В.В. Логистика распределения: эффективные решения по управлению распределением и проектированию системы распределения / В.В. Дыбская // Управление цепями поставок. – 2010. – № 5.
3. Скоробогатько Т. Промышленный сектор как объект логистического управления / Т. Скоробогатько // РИСК. – № 3. – 2009. – С. 195-199.
4. Мельников А.Е. Социально ориентированный кластер как фактор устойчивого развития региона. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psu.ru/psu2/files/0504/Melnikov_30_11_11.pdf

РЕВЕРСИВНАЯ ЛОГИСТИКА В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ДНР

ПОПОВА Т.А.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

БАРКАЛОВА О.Н.,

*канд. ист. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время все больше внимания уделяется проблеме экологизации и безотходности производственных процессов и домашнего потребления. Это связано, прежде всего, с пониманием грозящей человеческому сообществу опасности от накопления отходов и нерационального использования сырьевых ресурсов.

Проблема утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) остро стоит и в нашей Республике. Применение успешных практик внедрения принципов реверсивной логистики для решения экологических проблем позволит решить не только экологические проблемы, но и даст возможность получения дополнительной энергии, ресурсов и территорий. Именно поэтому изучение данного вопроса и поиск решений в сфере применения реверсивной логистики в практике предприятий, городов, регионов является актуальным и требующим к себе особого внимания.

Развитые страны уделяют этой проблеме значительное внимание, используя различные стимулирующие средства – экономические, юридические, воспитательные, что позволило им достичь значительных успехов в деле переработки основных видов отходов [3]. Лидером в этой области по праву считается Германия.

В Германии придумано одно из самых удачных в мире решений проблемы утилизации ТБО – система «Duales System Deutschland GmbH», которая даст возможность избежать экологической катастрофы [2]. Система предполагает закрепление на законодательном уровне уменьшения размеров упаковок для товаров, обязательный сбор за утилизацию отходов, обязательный выпуск саморазлагающейся упаковки, либо упаковки, пригодной к вторичной переработке.

Как показала практика, задумка оказалась довольно успешной. «Мусорная» проблема не стоит в Германии так остро, более того, немцы даже закупают мусор в соседних странах. Такой же тщательный подход к переработке ТБО позволил немцам заработать миллиарды долларов на мусоре и одновременно с этим улучшить экологическую обстановку.

Важным направлением переработки отходов является использование специальных контейнеров для сортировки бытового мусора. Контейнеры хранятся в специально оборудованных комнатах и отличаются по цвету и типу выбрасываемого в них мусора. Внутри контейнеры устроены таким образом, что опускаемая в них тара разбивается на мелкие части, из-за чего достигается максимальная плотность загрузки контейнеров, а также происходит первичная подготовка боя для переработки.

Сбор мусора в Германии и его утилизация — это целая отлаженная система, применение которой позволяет решить не только экологические, но и энергетические проблемы.

Таким образом, изучение опыта применения принципов реверсивной логистики для решения экологических проблем ДНР позволит разработать ряд практически важных экономических, юридических и воспитательных стимулирующих средств, которые будут эффективно работать на экологизацию нашей Республики и сбережение энергоресурсов.

Литература

1. Переработка мусора (ТБО) в Германии // Переработка мусора: инвестиции в будущее. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ztbo.ru/o-tbo/stati/stranni/pererabotka-musora-tbo-v-germanii>

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ В СИСТЕМЕ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЛОГИСТИКИ

ПОПОВА Т.А.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время в условиях активно развивающегося рынка состояние городского пассажирского автотранспорта характеризуется постоянным динамичным развитием. Можно выделить ряд существующих проблем, решение которых позволит улучшить ситуацию в отрасли, а именно: воздействие внешней среды на развитие и функционирование системы, обеспечение конкурентоспособности предприятий отрасли, недостаточное государственное регулирование и финансирование, оценка качества и эффективное функционирование системы городских пассажирских перевозок (ГПП) и т. д. [1].

На деятельность системы ГПП действуют как внутренние процессы, так и внешняя среда. В результате важным вопросом является оценка качества функционирования системы ГПП, анализ взаимодействия элементов системы, описание её новых свойств, проявляющихся в условиях нестабильной экономической среды.

Применение современных принципов логистики по управлению и контролю текущих процессов позволит усовершенствовать качество функционирования системы ГПП.

Система ГПП является динамически логистической системой, качество функционирования которой зависит от эффективного взаимодействия элементов на уровне логистических потоков. Необходимо непрерывно оценивать уровень и эффективность качества функционирования, затраты и уровень транспортного обслуживания в исследуемой логистической системе ГПП.

Логистические методы и принципы используются для повышения конкурентоспособности, а также рассматриваются как управленческая логика для реализации, планирования и контроля над материальными, финансовыми и информационными потоками.

Создание надежно работающей системы, экономически эффективной, безопасной, экологически чистой, ориентированной на интересы граждан, предпринимателей, рынка и общества в целом является одной из самых важных задач на данной этапе развития.

Реформирование системы общественного транспорта требует государственного регулирования функционирования транспортных предприятий, а также обоснования методов и средств организационной оптимизации их деятельности.

Для успешного функционирования логистической системы ГПП необходимо знать все ее составляющие, задачи, решаемые данной системой и принципы создания системы. Логистическая система пассажирских перевозок состоит из трех составляющих, соответствующих уровням транспортного обслуживания: дотранспортное, транспортное и послетранспортное обслуживание (рисунки) [2].

Постоянная необходимость оптимизации работы общественных перевозок обуславливает круг задач, на решение которых нацелена логистическая система ГПП [2]: обоснование структур управления перевозками, влияющих на формирование транспортных систем и учитывающих интересы населения в государственном, производственном и личностном аспектах; разработка принципов и методологии обеспечения транспортных систем городов подвижным составом и современными технологиями с учетом экономических и экологических аспектов; обеспечение интегрированного подхода к развитию городов и их транспортных систем; разработка методов повышения уровня транспортного обслуживания населения.

Рисунок. Единая логистическая система ГПП

Развитие транспортной логистики пассажирских перевозок должно обеспечить рост объемов пассажирских перевозок, сделав их более доступными, а значит, и более привлекательными для населения. Это сделает пассажирские перевозки не только окупаемыми, но и высокорентабельными и, как следствие, обеспечит их привлекательность для инвестирования.

Литература

1. Дармограй А.В. Логистическая координация процессов в системе городских пассажирских перевозок / А.В. Дармограй: автореф. [Электронный ресурс] – Режим доступа: Научная библиотека диссертаций и авторефератов <http://www.dissercat.com/content/logisticheskaya-koordinatsiya-protssesov-v-sisteme-gorodskikh-passazhirskikh-perevozok#ixzz4f3zMGKtS>

2. Мелентьев Д.Ю. Единая система логистики городского пассажирского транспорта: основы построения / Д.Ю. Мелентьев // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 39. – С. 144-149.

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

ПОПОВА Т.А.,

канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

ВОЗНЮК И.О.,

*студент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»
(ДНР)*

В сложившихся трудных условиях роль экономической эффективности транспортной системы в экономике Донецкой Народной Республики возрастает. С одной стороны, от транспорта зависит эффективность работы субъектов хозяйственной деятельности любой организационно-правовой формы, что в условиях рынка напрямую связано с его формированием, развитием и существованием, а с другой – сам рынок предполагает обмен товарами, работами и услугами, что невозможно осуществить без транспортного обеспечения, следовательно, невозможен и сам рынок.

Исследуя публикации современных ученых по транспортной логистике, можно заметить, что вопросами формирования и эффективного функционирования логистических систем и развития транспортной логистики посвящены труды многих зарубежных и отечественных ученых, таких, например, как: В.Г. Галабурда, Н.В. Правдина, Ю.Н. Смолаев. Проблемы формирования транспортно-логистической инфраструктуры рассмотрели В.Г. Булавко и П.Г. Никитенко. Однако проблемы транспортного обслуживания логистических систем в условиях кризиса еще недостаточно изучены.

В логистических системах транспорт играет фундаментальную роль. Подсчитано, что около 80% всех логистических функций занимают транспортные проблемы: складирование, хранение, перевозка материалов и готовой продукции, центров местоположения, снабжения и распределения, наличия и использования транспортных средств, использование соответствующих транспортных технологий, штучных грузов, транспорта. Под транспортным обеспечением предполагается совокупность всех видов транспорта, связанных экономико-технологическими, техническими и законодательными взаимоотношениями и взаимосвязями [1].

Предметом транспортного обеспечения коммерческой деятельности предприятия является совокупность задач, связанных с оптимизацией коммерческих процессов [2]:

- оптимизация вида и типа транспортных средств;
- совмещение элементов различных транспортных систем;
- комплексное планирование транспортно-складских и производственных процессов;
- рационализация маршрутов продвижения материальных (грузовых) потоков;
- интеграция транспортных и складских процессов в единый технологический алгоритм.

При организации транспортного обеспечения логистических систем управляющие могут сталкиваться с разнообразием проблем. Особый интерес вызывают проблемы, которые существуют в нашем государстве. Качество транспортного обеспечения логистических систем, прежде всего, зависит от условий, в которых осуществляется экономическая деятельность коммерческих предприятий. На среду, в которой функционирует транспортная логистика в Донецкой Народной Республике, повлияли такие факторы: проведение на территории ДНР активных боевых действий; значительный ущерб или полное уничтожение объектов транспортной инфраструктуры (автодороги, мосты, железнодорожные пути, логистические распределительные центры, склады и т.д.), экономическая и транспортная блокада со стороны Украины; проблемы с обеспечением транспорта горюче-смазочными материалами и запчастями; значительные временные издержки, связанные с огромными очередями на границе с РФ; проблемы информационного обеспечения и документооборота; проблемы с финансированием коммерческих предприятий.

Как видим, условия транспортного обеспечения экономики Республики нельзя назвать благоприятными. Вышеперечисленные факторы касаются функционирования макро- и макрологистических систем, сфер коммунальных и международных пассажирских перевозок и приводят к кризису.

Если вопросы международных отношений, прекращение войны и другие задачи глобального характера должны решаться на политическом уровне руководителями государств, то практические задачи должны решаться отечественными специалистами и учеными в области транспортной логистики. Целесообразно определить такие концептуальные положения:

1. Государственный уровень – интеграция в российскую транспортную логистическую систему на основе эффективного взаимодействия.

2. Региональный (территориальный) уровень – удовлетворение потребностей хозяйствующих субъектов и населения конкретных регионов в перевозках за счет гармонизации региональных и государственных интересов по социальным проблемам.

3. Проведение эффективной транспортной политики за счет рационального вложения инвестиций в менее развитые звенья транспортной логистической системы страны.

4. Проведение гибкой тарифной политики при перевозке различных грузов на всех видах транспорта.

Для того, чтобы решить вопрос о более эффективном взаимодействии таможенно-логистической и транспортной инфраструктур, необходимо создавать благоприятные условия, которые помогут беспрепятственному и свободному перемещению товарных потоков в торговом пространстве. Это касается всех видов транспортных средств, которые используются при

перемещении товаров. Необходимо одновременно контролировать и улучшать сразу три момента: внедрение современных информационных таможенных технологий, развитие транспортной инфраструктуры и усовершенствование таможенно-логистической инфраструктуры [4]. Кроме того, необходимо осуществлять интеллектуализацию всей транспортной системы в целом, то есть готовить новые кадры, проводить информатизацию, научное обеспечение, включая принципиально новые транспортные средства и технологии [3].

Задача формирования в Донецкой Народной Республике эффективной экономики, соответствующей современным требованиям социально-экономического развития, предполагает, среди прочего, создание прогрессивной и эффективно действующей системы транспортной логистики. Несмотря на трудные политические, экономические и социальные условия, перспективность развития этого направления не вызывает сомнений. В данной работе изложена точка зрения на решение проблем транспортного обеспечения логистических систем.

Литература

1. Булавко В.Г. Формирование транспортно-логистической системы Республики Беларусь / В.Г. Булавко, П.Г. Никитенко; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т экономики. – Минск: Беларус. наука, 2009. – 355.
2. Галабурда В.Г. Единая транспортная система: учебник для вузов / В.Г. Галабурда, В.А. Персианов, А.А. Тимошин и др.; под ред. В.Г. Галабурды. – М.: Транспорт, 2011. – 295 с.
3. Гришкова Ю.С. Проблемы взаимодействия таможенно-логистической и транспортной инфраструктуры / Ю.С. Гришкова, И.В. Полухин. – Красноярск, 2014. – 433 с.
4. Правдина Н.В. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: учебно-методическое пособие / Н.В. Правдина. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 95 с.
5. Самолаев Ю.Н. Основы таможенной логистики: учебное пособие / Ю.Н. Самолаев. – М.: Альфа-М; Инфра-М, 2008. – 302 с.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГИСТИКЕ

ПОПОВА Т.А.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры маркетинга и логистики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

БАРЫШНИКОВ К.С.,

*аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной*

службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Для изучения, анализа и оценки эффективности управления потоковыми процессами, выявления неиспользованных резервов и их реализации, определения уровня развития и готовности рыночных системных структур к преобразованиям и проведения сквозной оптимизации требуется особый научный инструментарий, который представлен применением инновационных техник и технологий в управлении логистическими процессами.

В исследовании проблем инновационной деятельности значительная роль принадлежит таким отечественным и зарубежным ученым, как В. Александрова, П. Беленький, А. Власова, М. Нижний, Б. Патон, М. Туган-Барановский, И. Шумпетер и другие. За последнее время накоплен значительный опыт усовершенствования общих принципов и механизмов логистики. Поскольку тенденции в сфере инноваций, в том числе связанных с логистикой, находятся в постоянном развитии, то данные аспекты до конца не изучены и требуют более детального рассмотрения.

Одним из главнейших свойств инноваций можно считать научно-техническую новизну, которая в свою очередь оценивается не только по технологическим параметрам, но и с рыночных позиций. Инновации и различные нововведения присутствуют в области управления, финансов, логистики, маркетинга, информации, что подтверждает их всеобъемлющий характер.

Выбранная тема является актуальной, поскольку раскрывает целесообразность постоянного совершенствования логистических процессов и управления ими с помощью использования непрерывно развивающихся инновационных разработок.

Цель статьи – рассмотреть характер и направления развития инновационных технологий в области логистики, проанализировать степень их эффективности с точки зрения их применения на практике.

Инновационная логистика представляет собой особый научный инструментарий, необходимый для изучения, анализа и оценки эффективности управления потоковыми процессами, выявления неиспользованных резервов и их реализации, определения уровня развития и готовности рыночных системных структур к преобразованиям и проведения сквозной оптимизации.

Она представляет собой научный инструмент по рационализации потоковых процессов путем внедрения прогрессивных инноваций в текущее и стратегическое управление рыночными структурами с целью достижения конечных результатов бизнеса.

К числу основных задач и функций инновационной логистики можно отнести [1]:

- генерирование новых идей в области управления потоковыми процессами;
- изучение, обобщение, систематизация и использование мирового опыта инновационной деятельности в области логистики с учетом экономических особенностей различных стран, регионов, отраслей, сфер деятельности;
- разработка организационно-методического механизма использования логистического инновационного фонда применительно к реальным условиям функционирования, развития и степени готовности действующих;
- разработка конструктивных программ в виде методов, алгоритмов, стандартов для различных структур, включая создание системных логистических новообразований;
- оценка эффективности инновационных логистических мероприятий и программ.

Традиционно эффективность информационного обеспечения процессов в логистических системах (ЛС) предполагала использование современных информационных технологий, таких, например, как системы поддержки принятия решений, экспертные системы и другие, обеспечивающие возможности для эффективного анализа технико-экономических проектов, моделирования процессов, подготовки и представления результатов для последующего принятия решений.

Применение современных информационных технологий позволяет повысить эффективность доставки грузов за счет возможности быстрого доступа к информации о субъектах (покупатель, перевозчик, терминал) и объектах (товары, услуги) доставки.

Система Gonrand. Одной из задач информационной системы Gonrand является сбор информации о наличии груза. Перевозчик дает заявку о свободных провозных возможностях и направлении перевозки. Информация о грузах заносится в базу данных, поступает в систему непрерывно. Система позволяет группировать грузы по отправителям, получателям, количеству мест и выдает информацию об отправлении, наименовании грузополучателя, номере автомобиля, заказчике, коде департамента и сумме отправок по департаментам.

Система Videotrans предназначена для информационного обслуживания предприятий транспорта, которые могут получать справки и вводить информацию о наличии в их распоряжении транспортных средств или товара для доставки.

Система СТС предоставляет для экспедиторов информацию о наличии грузов, типах автомобилей, маршрутах наиболее рационального движения, адреса транспортных фирм, имеющих в наличии свободный подвижной состав, и т.п. Для перевозчиков система предоставляет следующую информацию: возможность загрузки грузом, адрес отправителя, место и время загрузки, время прибытия с грузом, адрес получателя и т.п.

Система BRS функционирует аналогично системе СТС. Грузоотправитель контактирует не с перевозчиком, а с информационной системой. Фирма гарантирует оплату перевозчикам выполненной перевозки, если заказчик не произвел своевременно оплату, что повышает привлекательность обслуживания, расширяя тем самым охват рынка потребителей. Система Espace Cat сообщает пользователю параметры перевозимых грузов и схемы их размещения в кузове транспортного средства, представляя эти данные в виде трехмерных графиков. Система вычисляет параметры оптимальной упаковки.

Обладая модульной структурой, она достаточно легко приспособливается к требованиям пользователей. Создание интегрированных систем для поддержки принятия решений при управлении распределением товаров является актуальной проблемой. Такие интегрированные системы включают базы и банки данных, банки моделей, систему информационной поддержки и позволяют проводить экспертные и аналитические оценки при принятии решений.

Система ISCS является интегрированной информационной системой, обслуживающей логистический канал. Время доставки сообщений из любой точки земного шара в другую ограничивается только продолжительностью процесса переформатирования данных, временем ожидания начала обслуживания, а обработка сообщений производится в режиме реального времени, что существенно важно для поставщиков и потребителей, работающих по системе Kanban, «точно в срок» и др.

Система GPS – автоматизированная глобальная спутниковая система, предназначенная для определения широты и долготы местонахождения транспортного средства (судна, самолета, грузового автомобиля и т.п.). Система связана с искусственными спутниками Земли.

Каждый спутник непрерывно передает в эфир сигналы времени и координаты своего местонахождения. Транспортное средство должно быть оснащено специальным приемным устройством, которое принимает сигналы с трех спутников одновременно, обрабатывает их и выводит координаты точки местонахождения на дисплей (погрешность результатов составляет не более 3-15 м).

RFID (Radio Frequency Identification – англ. радиочастотная идентификация) – метод автоматической идентификации объектов, при котором посредством радиосигналов считываются и записываются данные, хранящиеся в RFID-метках. Новая технология приходит на смену штрих-кодированию и в перспективе может привести к полной замене штрих-кодов RFID-метками. В логистике данная технология уже используется такими ритейлерами как Walmart и Metro Group.

Технология радиочастотной идентификации (RFID), разработанная компанией PSI Logistics относится в настоящее время к важнейшим базовым технологиям современной концепции управления материальными потоками.

«Распознавание вместо сканирования» - так звучит девиз созданного десять лет стандарта RFID, важной предпосылки обеспечения беспроводного обмена данными. В это же время технология радиочастотной идентификации (RFID) создает основу для большого количества информационных систем сопровождения продукции [6].

Таким образом, развитие инновационной и, в частности, инновационной стратегической логистики является для многих рыночных структур, корпоративных и ассоциативных объединений, отраслей, регионов важным фактором и предпосылкой наращивания логистического потенциала.

Это означает способность и готовность рыночных структур к эффективной организации совокупных потоковых процессов на основе оперативного и стратегического управления. Эти процессы в условиях глобализации мировой экономики становятся преобладающими и оказывающими прямое влияние на качество продукции и услуг, затраты на их производство и предоставление, гибкость (реактивность) логистических систем, а значит, на их конкурентоспособность.

Список источников и литературы:

1. Проценко И.О. Инновационная логистика – перспективы и реалии / И.О. Проценко // Российское предпринимательство. – 2005. – № 12 (72). – С. 89-94.
2. Федотенков Д.Г. Инновационная логистика как один из ключей в развитии экономики / Д.Г. Федотенков // Молодой ученый. – 2014. – № 4. – С. 623-627.
3. Инновации в логистике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iemag.ru/analytics/detail.php?ID=30622>
4. Информационные технологии и системы в транспортной логистике: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.transmap.ru/articles/view/282/>
5. Мельников А.Е. Социально ориентированный кластер как фактор устойчивого развития региона / А.Е. Мельников [Электронный ресурс]: http://www.psu.ru/psu2/files/0504/Melnikov_30_11_11.pdf

РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В ПРОЦЕССЕ РЕЦИКЛИНГА ОТХОДОВ

ПОПОВА Т.А.,

*канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры маркетинга и логистики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ДОБРЫНЕНКО С.С.,

магистрант кафедры маркетинга и логистики,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Необходимость использования логистических технологий в сфере управления потоками вторичных материальных ресурсов обуславливается тем, что в настоящее время все больше внимания уделяется поиску новых методов использования вторичного сырья и способов утилизации отходов как на уровне отдельных предприятий так и на уровне государства в целом.

Анализ современного состояния управления отходами на предприятиях и изучение мирового опыта свидетельствуют о необходимости внедрения логистических методов в управление отходами. Это чрезвычайно важно в условиях угрозы экологического кризиса, а также угрозы истощения некоторых природных источников ресурсов (минеральных, энергетических) и ставит использование максимального количества как промышленных, так и бытовых отходов в приоритет. Внедрение и развитие логистических систем управления на предприятиях нуждается в ориентации на новые концепции управления отходами. Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости внедрения реверсивной логистики в деятельность предприятий. Внедрение реверсивной логистики позволит минимизировать расходы на процесс прохождения потоков отходов с одновременной поддержкой необходимого уровня экологической безопасности деятельности предприятий, что является одним из важнейших требований в условиях внедрения на предприятиях интегрированных систем управления качеством.

Отсюда возникает необходимость решения важных задач: установить логистическую природу вторичных материальных ресурсов и обосновать применение принципов и методов логистики к рециклингу вторичных материальных ресурсов, выявить преимущества использования концепции реверсивной логистики для предприятия, а также рассмотреть методы оценки ее эффективности.

Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения», рециклинг – это возвращение отходов, сбросов и выбросов в процессы техногенеза [1]. Для совокупности отходов и сбросов операцию рециклинга называют рекуперацией, для сбросов и порошкообразных, пастообразных отходов – регенерацией, для сбросов и выбросов – рециркуляцией.

Возможны два варианта рециклинга отходов:

– повторное использование отходов по тому же назначению, например, стеклянных бутылок после их соответствующей безопасной обработки и маркировки (этикетирования);

– возврат отходов после соответствующей обработки в производственный цикл, например, жестяных банок в производство стали, макулатуры – в производство бумаги и картона.

Реверсивная логистика – процесс (вид деятельности) перемещения продукта из точки его потребления через звенья цепи поставок к точке происхождения (продажи, производства) с целью восстановления его ценности или обеспечения правильной утилизации продукта [2]. Чтобы понять, как обратная логистика может создавать дополнительную ценность, необходимо изучить два важнейших компонента этого процесса – маркетинг и логистику. С точки зрения маркетинга, эффективная обратная логистика работает на брэнд: она улучшает отношение клиента к качеству услуг и продуктов, поскольку способствует уменьшению рисков при покупке для клиента. Эффективная обратная логистика выступает рекламой для компании, донося до клиента «послание», что данная компания социально ответственна и стремится работать на благо потребителя. С точки зрения логистики, управление возвратом также чрезвычайно эффективно. Быстро доставленные возвращаемые товары могут быть запущены заново в цепочку поставок: либо в их текущем состоянии, либо после соответствующей доработки. К наиболее очевидным выгодам от использования технологий реверсивной логистики на предприятиях, независимо от их размера и сегмента рынка, относят [3]:

- минимизацию вредного влияния на окружающую среду;
- предоставление фирмам режима ускоренной амортизации;
- льготное кредитование и налогообложение;
- увеличение прибыли и рентабельности при реализации продукции;
- повышение конкурентоспособности и доступности продукции;
- повышение оборачиваемости активов;
- повышение удовлетворенности и лояльности ритейлеров и покупателей.

Для эффективной организации логистической схемы утилизации отходов особое значение приобретает управление информационным потоком, который включает в себя данные об образовании отходов, местах их скопления, необходимости в определенных видах вторсырья на предприятиях и др. Широкомасштабная переработка отходов возможна при условии создания соответствующей инфраструктуры, к которой относится логистическая схема как целостная интегрированная хозяйственная система сбора, складирования, сортировки, сертификации и идентификации, реализации, утилизации и рециклинга с элементами соответствующего обслуживания: информационного, маркетингового, транспортного, коммерческого.

Кроме того, для оценки эффективности процессов возвратной логистики организации используют различные методики, такие, например, как методика Aberdeen Group. Эта методика базируется на бенчмаркинговых сравнениях опрашиваемых компаний в рамках двух главных моделей. В результате – в каждой области сравнения компания анализирует *лучших* (Best-in-Class, их 20%), *средних* (Average – 50%) и *отстающих* (Laggards – 30 %).

Ключевыми составляющими PACE-анализа являются следующие:

– Pressures (препятствия) – некие угрозы со стороны внешней среды, которые способны дестабилизировать положение компании на рынке. К ним относят: конкурентов, политическую и социально-экономическую ситуацию на рынке, развитие технологий, спрос целевой аудитории на эти технологии и другие;

– Actions (действия) – действия, которые компания предпринимает в ответ на воздействия внешней среды: зачастую используют: изменение маркетинговой стратегии, привлечение инвестиций, выработку принципиально новых, инновационных решений для товаров и услуг;

– Capabilities (средства) – ресурсы, необходимые для осуществления проектов и стратегий, такие как: квалифицированный персонал, финансы, технологическая база;

– Enablers (улучшения) – мероприятия, направленные на совершенствование методов управления, которые приспособливают их к постоянно изменяющимся условиям рынка и основаны на широком использовании инновационных технологий;

– Aberdeen Group больше всего акцентирует свое внимание на двух аспектах функционирования предприятий – снижении себестоимости производства и быстрой реакции в условиях изменчивой рыночной среды. Если первый связан с ростом глобальной конкуренции, то причин второго много. Несомненно, сюда следует отнести тенденции использования предприятиями ресурсосберегающих технологий, базирующихся на комплексном использовании сырья, экономии ресурсов, максимально возможном вовлечении вторичных ресурсов в хозяйственный оборот, утилизации отходов производства и потребления [4].

Выводы: Результаты изучения актуальных работ в сфере рециклинга отходов и реверсивной логистики привели к следующим заключениям: на сегодняшний день особенно актуальным является вопрос о необходимости привлечения в производственный процесс вторичных материальных ресурсов. Переработка отходов возможна при условии создания соответствующей инфраструктуры, к которой относится логистическая схема как процесс возвращения товарно-материальных ценностей (изъятые товары, упаковка и отходы, которые подлежат вторичной переработке и рециклингу) от потребителя к производителю.

Процессы обратной логистики могут быть эффективными только в тех случаях, если они интегрированы с процессами прямой логистики. Использование логистических концепций и методов, отработанных на практике, помогает правильно строить логистическую цепь движения товаров не только в прямом, но и в обратном направлении. Экономический анализ в оперативном и стратегическом планировании позволяет сократить возможные издержки и заручиться доверием клиентов и покупателей в

целом, что приведет к повышению доходности сетевой торговли и удовлетворению потребностей всех участников процессов товародвижения.

Литература

1. ГОСТ 30772-2001 Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения. – М: ИПК Изд-во стандартов, 2002. – С. 16.
2. Барняк Ю. Возвратная логистика: новый центр прибыли / Ю. Барняк. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lobanov-logist.ru/library/352/57092/?sphrase_id=384980
3. Шуварикова Е.В. Использование международного опыта для решения проблем управления отходами производства и потребления в Пермском крае / Е.В. Шуварикова // Вестник ЮУрГУ. – 2010. – № 1. – С. 46.
4. Pollock B. Driving Returns in the Reverse Logistics Service Chain / B. Pollock, S. Dutta // Reverse Logistics Magazine. – Edition 16 – P. 26-29.

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ

ПРИПОТЕНЬ В.Ю.,

*д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента
ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический университет»,
г. Алчевск*

Одной из ключевых особенностей современной логистики является подверженность быстрым изменениям. Существенное влияние на логистику оказывают и процессы глобализации. Учитывая глобальные тенденции, влияющие на развитие логистики, предприятия логистической отрасли имеют возможность корректировать стратегию своего развития, а также обеспечивать эффективность своей производственной деятельности.

Анализ исследований и публикаций последних лет свидетельствует о том, что проблемам логистики, раскрытию ее сущности, принципов и задач, а также тенденций развития уделяют внимание как отечественные, так и зарубежные авторы: Б.А. Аникин, А.М. Гаджинский, Я.М. Панчишин, Д. Уотерс, С.А. Уваров, М. Кристофер. В то же время современные процессы глобализации обусловили актуальность логистики и необходимость определения ее роли в международных масштабах.

Для отечественных исследователей характерен подход к логистике как научно-практическому направлению хозяйствования. Сущность подхода заключается в эффективном управлении материальными и информационными потоками в сферах производства и обращения [1].

Обобщая различные трактовки понятия «логистика», сформулированные отечественными и зарубежными авторами, можно предложить единое определение этого термина.

Логистика – наука об организации, планировании, контроле и регулировании движения материальных и информационных потоков в пространстве и во времени от их первичного источника до конечного потребителя [2].

Анализ научной литературы позволяет выделить следующие основные логистические тенденции современного мира:

1. Приближение производства к конечному пользователю.
2. Переориентация затрат со стороны судоходных компаний.
3. Непрерывные инвестиции в сферу IT-технологий для логистики.
4. Ориентация на экологические нормы и стандарты корпоративной социальной ответственности.
5. Крупные поглощения в отрасли мировой логистики.
6. Влияние роста электронной коммерции на цепь поставок.
7. Экономическое становление новых регионов.

Характерной особенностью современного этапа развития логистики является создание большого количества профессиональных организаций. Это связано с постоянным и быстрым развитием логистики, а отсюда и необходимостью заниматься профессионалам самообразованием.

Логистические исследования, которые ведутся за рубежом, носят прикладной и теоретический характер, осуществляются как различными научными и учебными центрами, так и отдельными специалистами с помощью привлечения научно-проектных организаций, промышленных и транспортных предприятий.

Ярким примером объединений логистик выступает Европейская ассоциация логистики (ЕАЛ). Она объединяет профессиональные национальные ассоциации логистик большинства стран Европы и направлена на решение потребностей ученых в сфере логистики через соответствующие общества [3].

Деятельность Ассоциации ориентирована на содействие в кооперации Европейским национальным структурам в области логистики, в том числе:

- содействие обмену опытом и информацией между национальными организациями на международном уровне;
- реализация научно-исследовательских проектов, содействующих развитию логистики;
- публикация исследовательских разработок и рекомендаций;
- координация деятельности национальных ассоциаций и проектов, которые будут служить стандартизации в области логистики, и др.

В современном мире предприятие не может быть успешным и, главное, сохранить успех и конкурентоспособность без учета глобальных мировых тенденций. Это касается, в числе прочего, и логистической отрасли.

Понимание ключевых направлений экономического и политического развития мира открывает предприятию возможности для собственного роста и развития.

Литература

1. Гаджинский А.М. Логистика учебник для вузов. – 12-е изд., перераб. и доп. / А.М. Гаджинский. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 228 с.
2. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок / Д. Уотерс: пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 503 с. (Серия «Зарубежный учебник»).
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: «European Logistics Association» <http://www.elalog.eu/>

ТРАНСПОРТНО – ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР ДОНБАССА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

**ПРИПОТЕНЬ В.Ю.,
БЕЛЯЕВА А.В.,**

магистр

**ГОУ ВПО «Донбасский государственный технический университет»,
(ЛНР)**

Признание ведущей роли научно-технической сферы в общественном развитии вызывает необходимость разработки и реализации активных мероприятий по концентрации национальных ресурсов и усилий на приоритетных направлениях научно-технического и хозяйственного развития в современных условиях рыночной экономики. Стимулирующей инновационной формой регионального развития являются транспортно-логистические кластеры, которые способствуют реализации имеющегося потенциала социально-экономической системы региона [3].

Одним из приоритетных направлений научно-технологического и инновационного развития Донбасса является создание новой системы управления становлением производительных сил региона по инновационной модели развития экономики [5]. На сегодня есть все предпосылки для создания регионального транспортно-логистического кластера в Донбассе.

Регион имеет выгодное географическое положение, граничит с экономически развитыми регионами Украины, Российской Федерацией. Здесь сформирован индустриально-аграрный хозяйственный комплекс с преобладающим развитием тяжелой промышленности. Большинство отраслей специализации имеют межрегиональное и международное значение.

Однако существует и ряд проблем, например, отсутствуют современные складские комплексы, не осуществляется непрерывное восстановление транспортно-логистической инфраструктуры, не оптимизируются ресурсы, которые не обеспечивают заданный уровень качества логистических услуг в регионе [1].

Наиболее существенными проблемами функционирования и развития транспортной системы Донбасса являются: рост себестоимости перевозок из-за повышения цен на энергоносители и другие материально-технические ресурсы; незавершенность рыночных преобразований в отрасли по формированию конкурентной среды, отношений собственности, управления государственным имуществом; недостаточный уровень инвестирования в развитие материально-технической базы транспортного комплекса [5].

Решением проблемы может стать становление и развитие регионального транспортно-логистического кластера Донбасса, которое предполагается осуществить в четыре этапа.

Первый будет заключаться в создании региональной бизнес-модели кластера, состоящей из разработки программы формирования и развития транспортно-логистического кластера в регионе; углубленных маркетинговых исследований транспортного и торгового рынков, анализа производственного экспортно-импортного потенциала региона.

На втором этапе должна происходить коммерциализация и вывод создаваемой кластерной модели на рынок.

На третьем этапе для внедрения новых принципов организации и управления транспортным процессом необходимо широко использовать высокоэффективные информационные технологии, которые помогут оптимизировать параметры транспортного процесса, регулировать рынок транспортно-логистического сервиса и тем самым сформировать здоровую конкуренцию на рынке транспортных услуг среди перевозчиков всех форм собственности [2].

Четвёртым будет интеграционный этап, базирующийся на формировании новых рынков, участии в международных программах, касающихся транспортно-логистического развития.

Таким образом, формирование регионального транспортно-логистического кластера будет способствовать реализации инновационного потенциала Донбасса через создание эффективного транспортного комплекса. Его надежное функционирование – необходимое условие для стабилизации и дальнейшего развития экономики страны.

Литература

1. Гаджинский А.М. Логистика / А.М. Гаджинский. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 42 с.

2. Кислый В. Развитие транспортно-логистических кластеров в Украине / В. Кислый, Т. Жарык // Экономика Украины. – 2013. – № 12 (581). – С. 28-37.

3. Полякова О.М. Глобализация транспортно-логистических систем в мировой экономике / О.М. Полякова, А.Н. Полякова // Вестник экономики транспорта и промышленности Укрдазт. – 2014. – Вып. 26. – С. 32-34.

4. Смирнов И. Транспортная логистика / И.Г. Смирнов, В. Косарева. – М.: ЦУЛ, 2013. – 224 с.

5. Экономический потенциал административных и производственных систем: монография / под общ. ред. О.Ф. Балацкого. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2014. – 973 с.

РОЛЬ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ В ЦЕПИ ПОСТАВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

САВЧЕНКОВА О.О.,
*преподаватель кафедры маркетинга и логистики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Закупочная деятельность является важным видом деятельности в цепи поставок как на уровне отдельно взятого предприятия, так и для всех участников цепи поставок региона в целом. В современном мире не существует двух одинаковых компаний, однако процесс управления закупками – неотъемлемая часть функционирования каждой из них. Для отдельно взятого предприятия процессы управления сырьевыми запасами, снабжением и цепью поставок, выбор концепции закупок будут специфичными, ведь они зависят от степени развития и сложности производства, объемов выпуска продукции, отрасли экономики, в которой функционирует компания, а также от занимаемой позиции на рынке.

Следует отметить, что цепь поставок можно представить как сеть взаимосвязанных между собой организаций, вовлеченных в различные процессы и действия, целью которых является доставка конечному потребителю полного перечня необходимых продуктов и услуг. Оптимизация цепи поставок требует осуществления соответствующих мероприятий по усовершенствованию управления в цепях поставок. К таким мерам можно отнести решения по совершенствованию закупочной деятельности.

В свою очередь, управление закупками – сфера деятельности, в результате которой предприятие приобретает необходимые товары и услуги для дальнейшей переработки или продажи. Закупочная деятельность представляет собой процесс, отвечающий за получение необходимого количества материалов требуемого качества по требуемой цене, основанный

на эффективном взаимодействии с поставщиками, влияющий на конкурентное преимущество компании, а также на ее дальнейшее развитие.

По данным Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики (ДНР) в 2016 году в Республике функционировали 538 предприятий различных отраслей, за исключением торговых предприятий, предприятий электроэнергетической отрасли, водоснабжения, канализации и обращения с отходами, а также предприятий по добыче каменного угля [1]. Практически все предприятия ДНР сталкиваются с рядом проблем в процессе осуществления закупок сырья, материалов, полуфабрикатов, запчастей, оборудования. Среди основных – потеря устоявшихся связей с поставщиками и отсутствие полноценной информации о поставщиках в близлежащих странах.

Сегодня управление цепями поставок не может быть эффективным, если предприятие неспособно найти нужных поставщиков на фоне постоянно меняющихся требований потребителей и повышения их ожиданий к закупаемой продукции.

Применение принципов концепции цепи поставок влияет на традиционные отделы закупок, в частности:

1) ответственность за закупочную деятельность может быть переведена на более низкие уровни; руководитель службы закупки может подчиняться непосредственно руководителю службы логистики вместо менеджера высшего уровня;

2) в результате внедрения современных информационных технологий наблюдается четкая тенденция к уменьшению количества персонала по закупкам в связи с тем, что часть реализованных процедур становится лишней;

3) служба закупки должна получить компетенции в сфере смежных видов деятельности, осуществляемых в цепи поставок.

Закупки рассматриваются как процесс, неотрывный от остальных видов деятельности фирмы, которым необходимо грамотно управлять, чтобы добиться успеха.

Существует три основных вопроса управления закупками: 1) выбор между самостоятельным изготовлением товара и покупкой его у внешних поставщиков; 2) определение типа взаимоотношений с поставщиками; 3) управление поставщиками с учетом масштабов их производств и сложившихся с ними взаимоотношений для формирования необходимой базы снабжения [2].

Среди основных факторов, влияющих на изменение роли и повышение значимости управления закупками, можно выделить следующие: необходимость в сокращении издержек и оптимизации деятельности предприятия; интеграция всех участников цепи поставок; сохранение надежности и качества поставок за счет поддержания долгосрочных отношений с поставщиками; более тесное взаимодействие поставщиков и

потребителей путем совершенствования информационных технологий; необходимость повышения качества закупаемых материалов для производства более качественной готовой продукции.

Развитие цепи поставок в сфере управления закупками позволяет предприятию не только взаимовыгодно сотрудничать со своими поставщиками и управлять материально-информационными потоками, но также поддерживать высокий уровень удовлетворенности и лояльности потребителей за счет своевременного выпуска качественной продукции по приемлемым ценам. Создание такой цепи поставок нуждается в перспективных информационных технологиях управления системой закупок предприятия. В рамках цепи поставок формируются отношения между независимыми предприятиями с целью достижения определенных целей и взаимных выгод.

В настоящее время эффективность управления закупками выступает важнейшим условием реального повышения конкурентоспособности компании. В результате повышения эффективности данного процесса компании получают дополнительную возможность максимизировать свою прибыль путем обеспечения улучшенных условий от поставщиков и оптимизации логистической цепи поставок.

Литература

1. Об итогах работы в 2016 году: Отчет Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mptdnr.ru/documents/87-otchet-ob-itogah-raboty-v-2016-godu.html>

2. Бессонов А.И. Стратегическое управление закупками в рамках логистической системы предприятия / А.И. Бессонов, В.А. Копнов // Методы менеджмента качества. – 2012. – № 5. – С. 34-39.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА

СВЯТЕЛИК Н.П.,

*ст. преподаватель кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Деятельность предприятий и фирм Донецкого региона можно охарактеризовать повышенным уровнем сложности и разноректорностью задач, обусловленных нестабильностью состояния экономической, политической и социальной среды, острой необходимостью повышения

эффективности их деятельности, оптимизацией затрат. Следовательно, перед предприятиями возникает потребность в решении комплексных задач по реализации мероприятий, проектов, которые бы помогли Донецкому региону выйти из сложившейся ситуации и наладить работу предприятий и фирм с целью обеспечения стабильного развития экономики Донбасса.

Необходимо учесть, что именно использование логистических методов в управлении проектами позволит рационально и максимально правильно организовать и контролировать движение потоковых процессов:

– материально-технического обеспечения для рациональной и бесперебойной работы экономики;

– финансового обеспечения за счет поиска источников финансирования и инвестирования;

– кадрового обеспечения – формирование, распределение и перераспределение персонала, необходимого для достижения общих целей региона;

– информационного обеспечения – сбор, систематизация, накопление информации на всех этапах реализации проекта, обеспечение его гибкости и мобильности в зависимости от складывающихся обстоятельств;

– юридического обеспечения – сопровождение реализации проекта в правовом поле;

– программно-математического обеспечения.

Задачи, которые помогает решить логистика и ее логистические методы при формировании и реализации логистического проекта, представлены на рисунке.

Рисунок. Основные задачи, решаемые логистикой при формировании и реализации логистического проекта

Важное условие реализации логистического проекта – соблюдение организационного, технологического, экономического и информационного единства потоковых процессов. Сущность и принципы логистического подхода значительно отличаются от традиционного, поскольку итогом логистической оптимизации является результат оптимизации всей системы как единого целого.

Анализ состояния логистической инфраструктуры Донецкого региона позволил выделить ряд проблем, преодоление которых требует логистического подхода:

- невысокое качество логистического сервиса;
- отсутствие маркетинговых и логистических стратегий функционирования логистической инфраструктуры;
- низкий уровень развития материально-технической базы;
- неразвитость транспортной инфраструктуры, отсутствие сформированной информационной системы поддержки логистического процесса;
- сложность и несовершенство таможенных процедур;
- отсутствие единой нормативно-правовой базы, современных законов в области логистики;
- недостаток современных логистических технологий транспортно-экспедиционной деятельности.

Таким образом, для реализации проектов развития логистической инфраструктуры Донбасса необходимо провести оценку логистического потенциала региона на данный момент с учетом всех недостатков и преимуществ его развития. Также важно создать условия для повышения качества логистического сервиса региона и осуществления рационального выбора по финансированию строительства объектов логистической инфраструктуры. При этом необходимо соблюдать организационное, технологическое, экономическое и информационное единство потоковых процессов, используя принципы логистического подхода для оптимизации всей системы как единого целого.

РИСКИ ПРОЕКТА ОБЪЕДИНЕННОЙ ЛОГИСТИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ

ФИЛИПЮК А.О.,

*аспирант кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Характерная для крупного бизнеса широкомасштабная производственно-хозяйственная и инновационно-инвестиционная деятельность предполагает

высокую концентрацию денежных ресурсов и создание благоприятных условий для их мобилизации. Современная рыночная среда характеризуется усилением ресурсной ограниченности. Именно поэтому поиск новых механизмов взаимодействия и построения новой стратегии развития, которая будет удовлетворять интересы бизнеса и его целевой аудитории, создаст предпосылки создания благоприятных условий для их функционирования. Интенсивная интеграция стран в мировое информационное сообщество меняет характер отношений между субъектами хозяйствования, что влечет за собой возникновение новых бизнес-структур, которые могут устанавливать партнерские отношения нового типа. Данный тип проектного взаимодействия позволит территориально рассредоточенным компаниям создавать единый, базовый уровень компетенции с помощью коммуникационных технологий, разрабатывать эффективные технологические процессы производства и реализации товаров и услуг.

Широкое распространение получили механизмы объединенной логистики с использованием web-технологий. Новые механизмы проектного взаимодействия составляют экономическую основу развития и являются залогом перспективной направленности промышленных предприятий нашего региона. Однако следует отметить, что в современных условиях они сопровождаются высоким уровнем риска.

Проектные риски дифференцируются в зависимости от конкретизации проекта. Специализированные риски составляют базу для исследования. Различные вопросы относительно проектных рисков рассматривались в работах как зарубежных, так и отечественных авторов. Рассмотрением вопросов о сущности и влиянии рисков при реализации проекта занимались такие ученые: И.В. Павлюченко [1]; А.В. Пономарев [2]; В.А. Сердюк [3]; В.В. Трофимов и В.Н. Иванов [4]; И.И. Мазур., В.Д. Шапиро [5]; А.С. Шапкин [6]; А.Ю. Попова [7] и другие.

Недостаточно исследованным является систематизация рисков проекта объединенной логистики промышленных предприятий. Поиск новых методов их минимизации требует дальнейшего исследования.

Предоставление услуг, основанных на web-технологии и объединенной логистике, из-за современного состояния и формы организации промышленности возможно только среди ограниченного числа участников. Создание виртуальной web-платформы, основываясь на которой авторизованные дистрибьюторы смогут в виртуальном режиме осуществлять торговые операции с продуктами промышленного ассортимента, является новшеством в практике ведения бизнеса в нашем регионе. Современные механизмы моделей взаимодействия субъектов хозяйствования требуют проектного подхода в отношении отечественных условий хозяйствования для повышения эффективности взаимодействия промышленных предприятий. Проектный подход характеризуется сосредоточением внимания на возможных рисках реализации проекта. Систематизация рисков проекта

объединенной логистики с использованием web-технологий требует детального изучения и анализа. А анализ рисков – это возможность предоставить потенциальным партнерам или участникам проекта нужные данные для принятия решения относительно целесообразности участия в проекте и мер их защиты от возможных финансовых потерь [3, с.155].

Значимость выявленных рисков неодинакова вследствие существования сдерживающих тенденций условий хозяйствования промышленных предприятий:

- нестабильности внешнеэкономической ситуации;
- несбалансированного развития промышленных предприятий;
- медленного развития промышленности;
- дефицита ресурсов;
- неоправданного уровня централизации или децентрализации.

Вследствие ограниченности большинства промышленных предприятий региона в ресурсах, организации производства и специализированных кадров, наиболее значимые факторы риска – это сочетание связей кооперации предприятий, ресурсное обеспечение, а также наличие и развитие сетевой информационной формы организации бизнеса.

Комплексная оценка факторов и критериев рисков даст возможность обратить внимание на наиболее проблемные вопросы при управлении проектом объединенной логистики. Постоянный мониторинг внешней и внутренней среды позволит стабилизировать процесс управления проектом, приведет к более эффективной и быстрой его реализации, что актуально при высокой динамизации промышленных отношений и нестабильности условий хозяйствования. Сосредоточение внимания на наиболее значимых рисках приведет к экономии финансовых и временных ресурсов, а потому требует принятия активных действий по их минимизации и ликвидации, таких как:

- развитие сетевой формы сотрудничества и организации деятельности промышленных предприятий;
- изучение и апробация зарубежного опыта проекта совмещенной логистики с использованием web-технологии;
- привлечение инвестиций;
- разработка национальной модели объединенной логистики с учетом рыночных условий на современном этапе развития промышленности региона.

Организационные риски проектной интеграции возможно минимизировать за счет: разграничения прав, обязанностей и целей каждого участника; упрощения кооперационных связей; ликвидации лишних участников взаимодействия; рассмотрения вопросов конкретизации взаимодействия с учетом ситуационного подхода; оптимизации потока ресурсов путем использования запасов и обмена по необходимости.

Вероятность проявления информационных рисков можно снизить с помощью следующих действий: использование одной информационной

системы управления проектом каждым участником взаимодействия; специализация информационной системы применительно к нуждам участника взаимодействия; интеграция специализированных систем в общую систему управления проектом.

Таким образом, проведенное исследование показало, что в условиях развития информационных технологий усиливается внимание к новым формам организации бизнеса. Новые механизмы взаимодействия составляют экономическую основу развития промышленных предприятий. Проблема дефицита ресурсов решается с помощью механизмов объединенной логистики. На основе теоретических обобщений было доказано, что объединенная логистика, основанная на web-технологии – действенный инструмент хозяйствования современных субъектов бизнес-процессов в промышленности и торговле. Реализация проекта данного вида сопровождается появлением определенных рисков успешного осуществления проекта. Использование проектного подхода к объединенной логистике позволяет выявить сопровождающие риски. Сосредоточение внимания на организационных и информационных процессах объясняется тем, что проектная интеграция требует обеспечения эффективной и экономичной организации, которая базируется на использовании информационных технологий. Значимость выявленных рисков неодинакова вследствие существования сдерживающих тенденций и условий хозяйствования промышленных предприятий региона. Большинство предприятий ограничены в ресурсах, недостаточны организация производства и наличие специализированных кадров. Наиболее значимые факторы риска – это сочетание связей кооперации предприятий, ресурсное обеспечение, наличие и развитие сетевой информационной формы организации бизнеса. Минимизация или ликвидация выявленных рисков повысит и ускорит процесс организации и функционирования управления транспортными потоками промышленных предприятий, повысит эффективность логистики предприятий, внутреннюю и внешнюю кооперацию. Вместе с тем разработка национальной модели объединенной логистики с учетом рыночных условий на современном этапе развития региона составляет научную неопределенность и требует дальнейшего рассмотрения и анализа.

Литература

1. Павлюченко И.В. Логистика: краткий теоретический курс / И.В. Павлюченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 95 с.
2. Управління проектами: підручник / О.В. Пономаренко, В.Г. Гамаюнов, Т.К. Гречко, Т.М. Гладченко та ін.; за заг. ред. О.В. Пономаренко. – 2-ге вид. – Донецьк: Технопарк, 2012. – 912 с.

3. Сердюк В.А. Сетевые и виртуальные организации: состояние, перспективы развития / В.А. Сердюк // Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. – № 5. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dis.ru/-library/detail.php?ID=22882>

4. Трофимов В.В. Управление проектами с Primavera: учебное пособие / В.В. Трофимов, В.Н. Иванов, М.К. Казаков и др. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 180 с.

5. Мазур И.И. Управление проектами: справочное пособие / под ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. – М.: Высш. шк., 2011. – 875 с.

6. Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рискованных ситуаций / А.С. Шапкин. – М.: Дашков и К°, 2010. – 880 с.

7. Попова А.Ю. Оценка риска инвестиционного проекта / А.Ю. Попова // Политематический сетевой электронный научный журнал КГАУ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2006/03/07/>

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СКЛАДСКОЙ СЕТИ

ХАРТОВСКИЙ В.Е.,

канд. физ.-мат. наук, доцент

УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы»

(Беларусь)

В современных условиях важнейшей составляющей экономического развития регионов является логистическая инфраструктура, которая обеспечивает комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание и дистрибуцию материальных потоков.

Одним из ключевых элементов логистической инфраструктуры являются склады общего назначения, относящиеся к классам А и А+, которые позволяют существенно сократить издержки, связанные с распределением материальных потоков, и повысить качество обслуживания.

Цель данного исследования – разработать модель, позволяющую определить оптимальные места расположения складов общего назначения на территории субъектов стран бывшего СНГ.

Для моделирования региональной сети складов, относящихся к классам А и А+, сформулируем следующую задачу оптимизации (модель) [1,2]: составить такой план размещения складов, который обеспечит минимальные затраты на их содержание, а также на транспортировку и грузопереработку товаров.

Заметим, что построение математической модели в общем случае приводит к задаче оптимизации, которая не только является весьма громоздкой и труднообозримой, но и дает приближенное решение посредством известных аналитических, численных или приближенных

методов оптимизации. Преодолеть эту трудность возможно, разбивая процесс моделирования на два этапа.

На *первом* этапе исследования на основе оценки и влияния основных экономических показателей выбираются возможные места расположения складов общего назначения на территории региона.

На *втором* – из возможных мест выбираются конкретные места расположения складов общего назначения и их мощности, обеспечивающие минимальные затраты на строительство и последующее содержание складов, а также на транспортировку гетерогенной продукции.

Предполагаем, что возможные места расположения складов общего назначения заранее известны и определены. Опишем условия, налагаемые внешней средой на элементы предполагаемой модели системы:

- места расположения производственных предприятий известны;
- заданы максимальные объемы производства каждого вида продукции, выпускаемой на производственных предприятиях;
- даны места расположения поставщиков, поставляющих гетерогенную продукцию;
- известны возможные места расположения распределительно-подсортировочных складов общего назначения, относящихся к классам А и А+;
- мощность каждого склада принимается из заданного набора мощностей;
- известны издержки на содержание распределительно-подсортировочных складов и грузопереработку гетерогенных товаров;
- для каждого пункта потребления известен спрос на разнородную продукцию;
- даны транспортные затраты на перевозку грузов от поставщиков/производителей на распределительно-подсортировочные склады общего назначения и со склада в сеть пунктов потребления.

В докладе обсуждается полученная модель, представляющая собой задачу оптимизации и разработанную модификацию метода ветвей и границ для ее решения.

Литература

1. Ивуть Р.Б. Транспортно-логистическая система Республики Беларусь: теория, методология, практика / Т.Р. Кисель, П.В. Попов, В.Е. Хартовский, О.В. Шевченко; под общей и науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Р.Б. Ивутья. – Волгоград: Сфера, 2016. – 292 с.
2. Попов П.В. Построение модели формирования региональной складской сети / П.В. Попов, В.Е. Хартовский // Весник МГСУ. – № 8. – 2016. – С. 133-142.

ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ХАРЧЕНКО В.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и маркетинга
ГОУ ВПО «Донецкий национально-технический университет»*

Известно, что обеспеченность материальными ресурсами и уровень их использования формируют экономику предприятия. Для повышения эффективности деятельности современного промышленного предприятия необходимо особое внимание уделять совершенствованию процесса управления материальными ресурсами, что способствует максимизации финансовых результатов.

Материальные ресурсы – это запасы предметов труда, которые предназначены для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, производства и административных потребностей, наличие которых является необходимым условием ритмичной работы предприятия [1-3].

Простой подход подразумевает наличие одного генерального поставщика, который предоставляет определенный материальный ресурс конкретного вида для использования его в процессе производства продукции. Простой подход используется в производственной системе «Just in Time» (JIT) («точно в срок»), в которой применяется складская форма материального снабжения (поставки осуществляются через склад или снабженческо-сбытовую базу).

В оптовом подходе генеральный поставщик предоставляет различные виды сырья и материалов. В данном подходе целесообразно несколько раз применять разработанный механизм принятия управленческого решения для эффективного управления производственными затратами.

В групповом подходе предусматривается наличие нескольких поставщиков, которые поставляют материальные ресурсы конкретного вида. Этот подход может быть реализован в производственной системе «Планирование производственных ресурсов», в которой применяется транзитная форма материального снабжения, где материальные ресурсы направляются сразу к потребителю.

Наиболее распространенным подходом является сетевой, так как имеет несколько поставщиков, предоставляющих предприятию различные виды сырья и материалов.

Также необходимо использовать несколько раз разработанный механизм принятия управленческого решения для того, чтобы из существующих подходов выбрать самый оптимальный для эффективного управления производственными затратами.

Характерные особенности современных моделей управления запасами:

– Модель с фиксированным размером заказа применяется в условиях постоянного или слабо меняющегося спроса. Эта модель хороша тем, что

позволяет экономить затраты на содержание запасов на складах. К недостаткам модели относят необходимость в постоянном мониторинге остатков материальных ресурсов на складе, что повышает размер трудовых и финансовых затрат.

– Модель с фиксированным интервалом между заказами применяется также в условиях постоянного или слабо меняющегося спроса и времени выполнения заказов. Положительный аспект этой модели – отсутствие постоянного контроля запасов на складах, синхронизация закупок материальных ресурсов у одного поставщика, планирование потребностей в материальных ресурсах «сверху», а отрицательный – повышение затрат на содержание ресурсов на складе.

– Модель «точно в срок» (JIT) применяется при известном или хорошо предсказуемом спросе (серийное производство). Преимущества модели в том, что ей присущи минимальные запасы материальных ресурсов и затраты на содержание запасов на складах. Недостатком является высокий уровень согласованности производственных процессов, повышение рисков остановки производства по причине отсутствия запасов материальных ресурсов.

– Стохастическая модель, предложенная в работе [3], базируется на непрерывном контроле уровня запаса, оптимальные значения объема заказа и объема запаса определяются путем минимизации отношения ожидаемых расходов системы управления запасами к единице времени. Модель может применяться для расчета запаса всех видов материальных ресурсов с целью определения системного подхода к управлению запасами на промышленном предприятии.

Таким образом, в зависимости от сложившихся условий функционирования менеджмент предприятия имеет возможность определить оптимальную модель управления запасами и подход к формированию снабженческой деятельности, который наиболее полно отражает потребности субъекта хозяйствования в материальных ресурсах и ориентирован на минимизацию совокупных затрат.

Литература

1. Волокитина В.М. Обоснование модели управления запасами материально-технических ресурсов на угледобывающем предприятии / В.М. Волокитина, Т. ГГедич // Вестник Иркутского гос. техн. ун-та. – 2015. – № 11 (106). – С. 176-181.

2. Сорвина В.О. Повышение эффективности управления производственными затратами на основе совершенствования процесса обеспечения предприятия материальными ресурсами / В.О. Сорвина // Проблемы. Мнения. Решения. – 2013. – № 35 (281). – С. 37-49.

3. Мельников А.Е. Социально ориентированный кластер как фактор устойчивого развития региона / А.Е. Мельников. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psu.ru/psu2/files/0504/Melnikov_30_11_11.pdf

4. Харченко Ю.А. Управління запасами матеріальних ресурсів на виробничих підприємствах / Ю.А. Харченко // Економіка і регіон. – 2011. – № 2 (29). – С. 194-199.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МИНИМИЗАЦИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК В ОБЩЕСТВЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЦЫБЕНКО В.С.,

*начальник отдела государственной политики
в сфере информатизации Министерства связи ДНР;*

БУЛАХ И.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и маркетинга
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Роль уменьшения транзакционных издержек путём использования информационных технологий для современного этапа развития общества, является стратегически важной, а значение роли этих технологий в уменьшении транзакционных издержек в ближайшем будущем будет быстро возрастать. По сути транзакционные издержки – это издержки социальной деятельности человека, так как субъектами выступают люди, а объектами выступают знания, полученные в результате коммуникаций – социальной деятельности человека.

Рассматривая транзакционные издержки с точки зрения их социальной сущности можно транспонировать естественные ограничения процесса минимизации транзакционных издержек, на все процессы, происходящие в обществе под воздействием информационных технологий.

Рассмотрим причины формирования транзакционных издержек с точки зрения субъектов общества, осуществляющих транзакции, для выявления влияния информатизации общества на них и на их размер. Разделим факторы формирования транзакционных издержек на субъективные – ограниченные когнитивными способностями индивида (члена общества), бюджетные ограничения хозяйствующих субъектов, органов государственной власти индивида, и на объективные – хронометрические ограничения и ограничения связанные с местоположением субъекта в пространстве (рис. 1).

В исследовании минимизации транзакционных издержек в обществе необходимо исходить из институциональных аспектов, действующих в нём, а именно системы институтов общества, определяющих граничные, уровневые, режимные критерии организации взаимодействия субъектов общества, а также устанавливающие правила взаимодействия между ними.

Здесь одной из главных задач является, определение неэффективных институтов, посредством которых происходит увеличение транзакционных издержек.

Минимизация транзакционных издержек в обществе направлена на три основных субъекта - государство, субъект хозяйствования и индивид (член общества), при этом данный процесс должен осуществляться с учётом действующего законодательства (институциональной среды).

Рис. 1. Ограничения процесса минимизации транзакционных издержек в обществе

Так же стоит отметить, что процесс минимизации транзакционных издержек в обществе сопровождается появлением издержек влияния, включающих в себя расходы на получение нужной информации субъектами хозяйствования, государством и членами общества для их эффективного взаимодействия. Они подразделяются на постоянные и переменные транзакционные издержки государственного контроля:

- постоянные транзакционные издержки включаются в государственные расходы на мероприятия контроля в сфере информатизации;
- переменные транзакционные издержки государственного контроля учитывают путём учёта времени, потраченного на поиск и доведение информации до органов государственной власти, субъектов хозяйствования и членов общества, а также учёта времени, потраченного на принятие решения на основе полученной информации.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что одной из главных ролей государства в современном обществе это и есть управление транзакционными издержками, как социальной категорией.

Основной целью государства в управлении транзакционными издержками является создание новой формы организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающей за счёт широкого применения информационных технологий качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и информации, которая должна быть максимально однозначна, верифицирована и доступна всем слоям общества.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- повысить открытость и прозрачность деятельности органов государственной власти, снизить уровень бюрократии при обращении граждан и хозяйствующих субъектов к государственным услугам;
- реализовать права граждан на доступ ко всем видам открытой государственной информации, имеющей индивидуальную и общественную значимость;
- увеличить уровень прогнозируемости общественных процессов и степени управляемости и самоуправления общества;
- обеспечить единство национального информационного пространства, а также эффективное использование государственной информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- осуществлять поддержку процессов информатизации общества, достичь качественно новое состояние в сфере образования и культуры.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМОВ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЧЕРНОВ С.А.,

*канд. гос. упр., доцент кафедры маркетинга и логистики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

ЯРЕМЕНКО О. В.

*аспирант кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»
(ДНР)*

В современных условиях, достижение устойчивого развития – одна из наиболее актуальных проблем, стоящих перед территорией (г. Донецк). Основу формирования концепции устойчивого развития составляет идея

динамично сбалансированного взаимодействия экономической, социальной и экологической сфер общественного развития.

Одним из инструментов повышения устойчивости развития территории (г. Донецк) является создание системы комплексного транспортного обслуживания (логистической инфраструктуры) с использованием механизмов маркетинга и логистики.

Логистическая инфраструктура – комплекс взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование системы закупок, поставок, хранения и доставки продукции до потребителя [2].

Объекты логистической инфраструктуры сводятся в три основные группы: объекты местного значения, региональные логистические центры, международные логистические центры [3].

Следует отметить, с расширением комплекса обслуживающих видов деятельности и с использованием современных складских транспортных, информационных и коммуникационных систем, создаются условия для формирования более высокой прибавочной стоимости, роста хозяйственной активности, занятости населения и в конечном итоге увеличения объема ВВП.

Логистическая система управления перевозками функционирует в соответствии с целями и задачами оптимального управления материальными и сопутствующими им потоками, причем эти задачи объединены как внутренними целями бизнес – организации, так и внешними целями, а параметры логистической системы задаются маркетинговыми целями предприятия [1,4]. В итоге обслуживание потребителей является результатом скоординированных действий логистики и маркетинга (см. рис.1.).

Рис.2. Общая схема стратегического планирования перевозок на основе взаимодействия маркетинга и логистики

Оценка исходной ситуации отражается с помощью ситуационного анализа и в целом напоминает алгоритм маркетингового исследования проекта (см. рис. 2).

Чтобы логистическое управление стало эффективным, предстоит сформировать массивы маркетинговой информации о состоянии региона транспортного обслуживания, структуре спроса, составе клиентской базы, роли конкурирующих видов транспорта [5].

Для транспортной операторской компании стандартный комплекс маркетинга можно сформулировать следующим образом:

- транспортная услуга: вариации с ассортиментом, потребительскими характеристиками;
- транспортный тариф: установление/рекомендация цен, оптимальных с точки зрения соотношения выгод компании и клиента, системы скидок для различных групп клиентов;

– способ реализации услуги, выбор каналов распределения: развитие региональной сети, взаимодействие с другими транспортными компаниями;
– привлечение клиентов: реализация рекламных мероприятий, организация связей с общественностью с учетом особенностей деятельности транспортной компании [6, 7].

На основе маркетинговых исследований осуществляется формирование логистических стратегий, составление расписания движения и оптимизация подвижного состава. В идеале должна происходить «встреча» маркетинговых и логистических информационных потоков в едином процессе планирования перевозок и формирования интегрированной сквозной транспортно – логистической цепи, которую сопровождают «на входе» потоки маркетинговой информации, «на выходе» – целевые значения логистического сервиса.

Таким образом, успех решения задач устойчивого развития территории (г. Донецк), во многом зависит от перспективного взаимодействия (синтеза) механизмов маркетинга и логистической инфраструктуры в рамках единой логистической системы управления перевозками.

Литература

1. Логистическая инфраструктура: учебное пособие / А.В. Дмитриев. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 65 с.
2. Милославская С.В. Мультимодальные и интермодальные перевозки: учебное пособие / С.В. Милославская, К.И. Плужников. – М.: РосКонсульт, 2001. – 368 с.
3. Миротин Л.Б. Транспортная логистика / Л.Б. Миротин. – М.: Дело, 2006. – 452 с.
4. Миротин Л.Б. Логистические системы и технологии перевозочного процесса, основанные на логистике / Л.Б. Миротин, И.Э. Ташбаев // Транспорт: Наука, техника, управление: Сборник обзорной информации. – 1993. – № 2. – С. 12-17.
5. Резер С.М. Логистика пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте / С.М. Резер. – М.: ВИНТИ РАН, 2007 г. – 516 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ

ШИШКОВА В.С.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»
(ДНР)*

В условиях рыночной экономики особый интерес представляет изучение логистических затрат предприятий, определение их места и роли в механизме ценообразования. Важным вопросом является поиск путей уменьшения логистических затрат и на этой основе снижения уровня цен на логистические услуги подразделений, повышения уровня конкурентоспособности и доходности предприятий.

При определении объема логистических затрат необходимо исходить из желательного уровня обслуживания клиентов. Попытки обеспечить одновременно высокую доступность, функциональность и надежность сервиса обходится очень дорого. Менеджеры сталкиваются со сложной проблемой, порождаемой тем обстоятельством, что между ростом расходов на логистику и улучшением результатов деятельности нет прямой зависимости. Именно запросы потребителей должны составлять основу логистической стратегии фирмы.

Пересечения стратегических хозяйственных операций предприятия и логистических операций представляют центры затрат, анализ которых позволяет выявить резервы повышения эффективности логистической деятельности предприятия.

Задачи логистики чаще всего понимаются утилитарно, применительно к конкретной хозяйственной системе. На макроуровне задачи логистики значительно шире. В частности в сфере товарного обмена они формулируются следующим образом:

- экономико-организационное и правовое регулирование товарного рынка; формирование хозяйственных связей, как на региональном, так и народнохозяйственном уровне;

- организация продвижения продукции от производителя к потребителю (по прямым каналам или через места складирования);

- формирование и регулирование материальных запасов;

- организация и развитие складского хозяйства материальной базы логистики [1, 2].

Разделение деятельности предприятия на стратегические этапы и процессы позволяет лучше понять структуру затрат предприятия и определить, каковы главные элементы затрат.

В основе разработки логистической системы на предприятии лежит логистический процесс выполнения заказов – совокупность последовательно выполняемых операций. Полный логистический цикл рассматривается от момента заказа потребителем товара до момента его получения.

Состав и структура логистических затрат определяются объемом и характером логистических операций. Общая сумма логистических затрат складывается из тех расходов, которые производятся различными звеньями логистической цепи, связанными прежде всего логистическими функциями. Под последними следует понимать обособленную совокупность логистических операций, направленных на реализацию поставленных перед

логистической системой и (или) ее звеньями задач, и логистических операций, т.е. любых действий, не подлежащих дальнейшей декомпозиции в рамках поставленной задачи исследования или менеджмента и связанных с возникновением, преобразованием или поглощением материального и сопутствующих ему информационного, финансового, сервисного потоков [3].

Процесс разработки модели управления логистическими затратами может быть подразделен на следующие этапы:

- выбор ограничений модели;
- определение критериев оптимальности;
- определение целевой функции.

В качестве ограничений модели могут рассматриваться ограниченные ресурсы и показатели логистической деятельности. Фактически ограничения задаются коридором допустимых значений показателей.

Оптимизацию логистических затрат следует рассматривать как частный случай решения задачи повышения эффективности логистической деятельности. Неверно или неточно определенные целевая функция, ограничения и критерии оптимальности могут нанести существенный ущерб конкурентоспособности предприятия.

Затраты на организацию учета и проведение исследовательских работ в верхнем пределе ограничены экономическим эффектом от оптимизации логистических затрат.

Использование данной модели, оперирование ею с учетом специфики отрасли, особенностей организации хозяйственной деятельности на конкретном предприятии позволят в значительной степени обеспечить прирост эффективности логистической деятельности за счет оптимизации совокупных логистических затрат.

Управление логистическим процессом на предприятии желательно осуществлять централизованно, закрепив эту функцию за соответствующим отделом, подразделением или службой, наделенным соответствующими полномочиями и ресурсами, адекватными целям и задачам логистической деятельности.

Список источников и литературы:

1. Бауерсокс Д. Дж, Логистика: Интегрированная цеп поставок / Д. Дж. Бауерсокс, Д. Дж. Клосс; пер.с англ.. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2011. – 640 с.
2. Нагловский С.Н. Логистика: монография / С.Н. Нагловский. – Ростов н/Д.: Изд-во РГЭА, 2013. – 286 с.
3. Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения / В.Е. Николайчук. – СПб: Питер, 2012. – 160 с.
4. Харченко Ю.А. Управління запасами матеріальних ресурсів на виробничих підприємствах / Ю.А. Харченко // Економіка і регіон. – 2011. – № 2 (29). – С. 194-199.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ В МОНИТОРИНГЕ ТРАНСПОРТА

ШИШКОВА В.С.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики» ;*

АГАРКОВА Н.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Профессиональная система мониторинга транспорта имеет в своей основе комплексный многофункциональный инструмент для эффективного управления парками транспортных средств, который всегда нуждается в контроле и оптимизации. А приобщение спутниковых систем к данной отрасли позволит обеспечивать выполнение большего количества задач современной логистики.

Спутниковая система мониторинга транспорта является новым направлением, поэтому исследований в данной теме недостаточно. Одним из главных исследователей можно назвать Т.В. Алесинскую, которая в своих трудах дала первое обоснование спутниковой системе в логистике и эффективности использования подобных систем. На сегодняшний день многие сайты могут дать определение понятию спутниковой системы мониторинга транспорта, но весь потенциал применения спутникового мониторинга еще не раскрыт и не изучен.

Динамическое развитие технологий создает новые условия существования и развития компаний логистических услуг, что влечет за собой необходимость отслеживания инноваций и внедрения самых успешных из них для оптимизации бизнес-процессов и сокращения затрат.

Цель статьи – изучение системы спутникового мониторинга транспорта и эффекта от её внедрения.

Под спутниковыми технологиями понимается создание и эксплуатация спутниковых систем связи, спутниковых радионавигационных и диспетчерских систем коммерческого управления транспортом, прежде всего, автомобильным. Транспортные средства оснащаются приемниками спутниковых радионавигационных систем GPS или AVL (автоматическое отслеживание местонахождения транспортных средств), благодаря которым, будучи за тысячи километров, можно контролировать перемещение грузов по земному шару и предоставлять клиентам такую возможность, например, на Web-сайте в режиме реального времени. Эти технологии используются в системах обеспечения безопасности движения воздушного и водного транспорта, мониторинга и управления дальними транспортными и

грузовыми перевозками, связи и навигации на железнодорожном транспорте и др. Спутниковая система для автомобильного транспорта обеспечивает высоконадежную и удобную двустороннюю текстовую связь со всеми своими водителями в любой точке, в любое время суток, а также постоянное наблюдение за их движением по карте автодорог на экране компьютера [1, с. 53].

Что касается функций местонахождения, то спутниковая система характеризуется такими параметрами как точность определения местонахождения и периодичность уточнения запрашиваемых данных. Но, очевидно, что эти параметры зависят от зоны действия. Чем меньше размер зоны действия, тем выше должна быть точность местонахождения. Идеальным можно считать получение данных о местоположении подвижного объекта в течение одного раза в минуту. Системы дистанционного спутникового сопровождения требуют большей частоты обновления информации.

Диспетчерский центр использует программу для сбора данных о положении и состоянии мобильных и стационарных объектов с нескольких программ-клиентов, работающих на других компьютерах локальной сети или в Интернете (под управлением Microsoft Windows), с различными устройствами получения-передачи данных. Работа диспетчерской программы не зависит от количества и типов каналов связи, так как взаимодействие связных программ осуществляется по единому стандартному сетевому протоколу в различных операционных системах.

Информация о мобильных и стационарных объектах (координаты, показания датчиков, сигналы тревоги, текстовые сообщения) передается на диспетчерские центры, где сохраняется в базах данных для последующего анализа [3].

Данные, собранные системой, можно использовать в различных целях, например, чтобы: отображать местоположение объектов на электронной карте, вести табличный учет состояния объектов, подсчитывать статистику (пройденный путь, время стоянок и прочее). При этом в сети любой организации могут одновременно работать несколько различных программ для просмотра и анализа данных.

Подсистемы анализа позволяют определять местоположение подвижных объектов на электронной карте, посылать сигналы и справочную информацию диспетчеру в случае какого-либо происшествия, передавать текстовые сообщения и оказывать активные воздействия на объекты (блокировка двигателя, дверей). Использование всевозможных вариантов визуализации такой информации дает возможность строить различные, адаптированные к конкретным задачам, системы поддержки принятия решения диспетчером.

Предлагаемая система позволяет обеспечить решение широкого круга задач [2]:

- централизацию управления перевозками грузов, в том числе ценных и опасных;
- получение информации о состоянии транспорта и перевозимых грузов в реальном масштабе времени, через определенные промежутки времени или после прибытия в парк;
- поиск транспортных средств по показаниям их навигационных датчиков;
- оперативная оптимизация работы патрульных и спасательных служб;
- осуществление централизованного оперативного сбора информации о состоянии окружающей среды, данных инженерных изысканий при помощи подвижных лабораторий на автомобилях, вертолетах, самолетах;
- оперативное обнаружение вторжения, пожара, или аварийной ситуации;
- сбор информации о состоянии датчиков на объекте;
- звуковая и световая сигнализация;
- датчик температуры, предупреждающий о возгорании;
- кнопки «тревога», «вызов диспетчера», «вызов медицинской помощи», «вызов аварийной службы»;
- управление исполнительными устройствами на контролируемой территории;
- контроль доступа (центральный вход, ворота, гараж, квартира);
- управление исполнительными устройствами (система пожаротушения, перекрытие газа и воды в случае утечки);
- организация канала двухсторонней связи оперативного дежурного с охраняемым объектом.

Для обеспечения безопасности сопровождения ценных и опасных грузов существует возможность модификации как оборудования, устанавливаемого на подвижном объекте, так и программного обеспечения диспетчерского пункта под специфику выполняемых задач.

На сегодняшний день программное обеспечение «Wialon», которое используется в геоинформационной спутниковой системе, является одним из самых популярных и востребованных инструментов для решения большинства возможных и существующих задач управления транспортной логистикой, контроля автопарков в национальных и международных масштабах [3].

Причиной популярности программного обеспечения является его беспрецедентная надёжность, скорость работы, возможность гибкого изменения масштабов и конфигурации. Кроме того, данное программное обеспечение поддерживает фактически любые современные модели GPS и AVL трекеров и бортовых модулей, а центральный сервер может вести мониторинг нескольких десятков тысяч автомобилей одновременно, без ощущения какой-либо существенной нагрузки.

GPS-мониторинг и управление автомобилями с помощью спутниковой системы – главный инструмент компании, ориентированной на развитие и прибыль. Европейская практика использования систем GPS-мониторинга транспорта является ярким примером эффективного использования данного метода оптимизации бизнес-процессов.

Затраты, направленные на внедрение трекера и активацию системы контроля, осуществляющиеся по средствам GPS-мониторинга транспорта, окупаются в течение нескольких месяцев.

Система мониторинга транспорта имеет достаточно широкие возможности для самостоятельной и свободной конфигурации, а также дальнейшего перспективного расширения необходимых параметров контроля эксплуатации транспорта и расхода топлива. Система позволяет устанавливать дополнительные модули и пакеты расширения под специфические запросы клиентов. Интегрированная в платформу программно-аппаратного комплекса спутникового мониторинга система сбережения данных на базе решений и продуктов всемирно известной корпорации Oracle® обеспечивает практически «бессмертную» надежность, отказоустойчивость и масштабируемость при концентрированном увеличении нагрузок.

Литература

1. Алесинская Т.В. Основы логистики. Функциональные области логистического управления Ч. 3. / Т.В. Алесинская. – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2010. – 116 с.
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: pppostach.com.ua/katalog-oborudovaniya/sistemy-slezheniya-monitoringa-gpstransporta/42-professionalnaya-sputnikovaya-sistema-monitoringa-transporta-art-logistic – Официальный сайт системы контроля расхода топлива ПивденьПромПостач
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: autologistik.rosbizinfo.ru/about.html – Официальный сайт Спутниковая система «Логистик»

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОПЕРАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ЩЕЛОКОВА Т.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры проектирования зданий и сооружений
ГОУ ВПО «Луганский национальный университет им. Владимира Даля»*

В условиях глобализационного преобразования мирового рынка производственные предприятия стран переходного периода (Россия, Украина и др.) сталкиваются с необходимостью усовершенствования своих управленческих и экономических структур. Особенно это касается

предприятий тех областей экономики, которые являются базовыми для создания бюджета страны, в частности, металлургических предприятий, предприятий машиностроительной отрасли, легкой промышленности и т.д.

Большой объем производства на указанных предприятиях и их выход на мировой рынок делают актуальным внедрение в производственный процесс унифицированных организационно-управленческих систем, которые надежно и эффективно функционируют в развитых странах мира.

Прежде всего к таким системам надо отнести логистические системы, целью формирования которых является интегрированное управление материальными и сопутствующими потоками, оперативный учет и анализ затрат на их обслуживание.

При этом преследуются такие основные цели, как повышение эффективности использования внутренних ресурсов и адаптация к изменяющимся внешним условиям. Одним из путей достижения этих целей является использование логистических концепций для инжиниринга (реинжиниринга) производственных подразделений предприятия. Их смысл состоит в модификации ассоциативного взаимодействия всех его элементов в направлении создания простых или разветвлённых глобальных цепей финансово-производственных отношений (п.г.ц. или р.г.ц. ФПО), которые на современном этапе глобализации мировой экономики представляют собой универсальную структурную единицу бизнес-деятельности.

Значительный объем потоков сырья, материалов, запасных частей, комплектующих, незавершенного производства, готовой продукции, а также потоков трудовых, финансовых и информационных ресурсов, которые непрерывно проходят через производственные предприятия по всей стране, делают актуальной проблему их логистического обслуживания.

На современном этапе предприятия стран переходного периода, особенно в бюджетобразующих областях экономики, пересматривают действующие системы управления, внедряют новые информационные системы управления, проводят реорганизацию бизнеса на основе логистических методов и логистических технологий, внедряют специализированные системы повышения производительности работы и управление производством. При этом влияние реинжиниринга распространяется как на инфраструктуру логистической системы, так и на операционную деятельность ее логистического менеджмента.

Логика получения конкурентных преимуществ в хозяйственной деятельности производственных предприятий на глобальном рынке обуславливает необходимость разработки новых логистических концепций, логистических методологий и методик, практических рекомендаций по инжинирингу и реинжинирингу логистических систем как базовых принципов развития отечественных предприятий и определения структурообразующих факторов повышения эффективности производства.

В современной глобализованной экономике рыночные преимущества имеют те предприятия, которые объединены в универсальную логистическую систему (ULS) [1].

Таким образом, исследование актуальных проблем экономической теории должно проводиться в терминах теории ULS с использованием общих положений методологии ULS-M-TVS управление логистическими затратами [2]. В связи с этим, проблема количественного измерения операционных логистических затрат (а-затрат) в ULS может быть решенная на уровне унифицированного аналитического аппарата.

В произвольной универсальной логистической системе ключевым объектом контроля является заказы потребителя (стратегического посредника) и действия по выполнению этот заказа. Калькуляция затрат по процессам (заказ, услуги, продукты) позволит определить размер прибыли (убытка), получаемого при выполнении данного заказа, пути сокращения затрат, выявить скрытые логистические затраты, показать, как формируются затраты, связанные с обслуживанием данного потребителя, какая часть в них каждого из центров ответственности.

Специфика формирования информационной системы о логистических затратах предприятия состоит в необходимости выявления всех затрат, обусловленных конкретными логистическими процессами, а также в группировании затрат не вокруг центров ответственности, а вокруг работ и операций, которые поглощают ресурсы.

Следует однако отметить, что согласно позиции Бауерсокса Д.Дж. и Клосса Д.Дж. [3], система учета затрат по процессам является альтернативной, необходимой логистическим менеджерам наряду с традиционной бухгалтерской системой учет.

Общая проблема количественного измерения логистических затрат, которые возникают при функционировании произвольной универсальной логистической системы (ULS), имеет две составляющие, которые функционально связаны между собой: во-первых, это инфраструктурные затраты (λ -затраты), то есть затраты на инфраструктурный реинжиниринг ULS, а во-вторых, это операционные логистические затраты (а-затраты), или затраты на создание и поддержку гармоничного ассоциативного взаимодействия между всеми элементами п.г.ц. ФПО или р.г.ц.

Указанные логистические операции осуществляются в пространстве и во времени, то есть, они имеют пространственно-временное измерение и для их согласованной реализации требуется построение и использование специальной аналитической модели в рамках методологии ULS-M-TVS управления логистическими затратами.

Надо заметить, что современные методы управления логистическими затратами активно развиваются; появляются новые направления, алгоритмы и инструментарии регулирования затрат. Но, при этом, базовыми,

«аксиоматическими», необходимыми для обязательного использования являются следующие методы:

- метод нормативных затрат;
- метод определения затрат по процессам;
- метод определения затрат с учетом времени оборота запасов;
- метод стратегического управления затратами.

Итак, специальная аналитическая модель в виде логистической технологии управления операционными логистическими затратами (а-затратами) не может, без учета базовых методов, рассматриваться как ключевая компетенция главного логистического менеджмента универсальной логистической системы.

Литература

1. Shcholokova T.V. Bases of Axiomatic Theory of Economic Analysis / T.V. Shcholokova // Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics (JAMSI). – Trnava: The University of Saint Cyril and Metod. – 2009. – № 5. – P. 61-97.

2. Щелокова Т.В. Основные принципы создания методологии управления логистическими затратами предприятия / Т.В. Щелокова, Г.И. Нечаев, М.Э. Слободянюк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2014. – № 4(211). – Ч. 2. – С. 123-139.

3. Бауэрсокс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок 2-е изд. / Д.Дж. Бауэрсокс, Д.Дж. Клосс; пер. с англ. Н.Н. Барышниковой, Б.С. Пинскера. – М.: ЗАО «Олимп бизнес», 2008. – 640 с.

ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЮЗЫК Л.А.,

канд. экон. наук, доцент

кафедры маркетингового менеджмента

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского», (ДНР)*

Современное мировое хозяйство выдвигает повышенные требования к предприятиям, ориентированным на устойчивое развитие. Главными целями в политике устойчивого развития предприятия выступают эффективные управленческие решения, направленные на получение прибыли предприятия с одновременным удовлетворением потребностей потребителей и учетом глобальных интересов развития общества.

Деятельность мировых хозяйствующих субъектов невозможно представить без логистических процессов, организованных на глобальном

уровне. Комплексность и географическая обширность последних влекут постоянное появление новых экологических задач и проблем и непрерывный поиск их решений. Повышенное внимание компаний к «зеленому» аспекту их логистических операций обусловлено и такими тенденциями, как повышение информированности потребителей посредством экологической маркировки, повышение спроса на специалистов по вопросам защиты окружающей среды [1], рост важности экономических факторов поддержания окружающей среды, а также растущее политическое воздействие и регулирование в этом направлении.

В ближайшие годы большинство потребителей предпочтет компанию, которая использует «зеленый» транспорт и логистические решения, более дешевым решениям [2].

Концепция «зеленой логистики» в современных условиях может формулироваться следующим образом: обеспечение наличия экологически чистого (зеленого) продукта в требуемом количестве и качестве, соответствующем международным стандартам качества и «экологическим стандартам» в нужном месте в нужное время для нужного потребителя с оптимальными затратами и минимальным влиянием на окружающую среду.

Концепция «зеленой логистики» требует пересмотра системы управления логистическими процессами предприятия путем синергии экологического и логистического менеджмента и внедрения эколого-ориентированного логистического менеджмента предприятия, целью которого станет сохранение высококачественного логистического сервиса при удовлетворении меняющихся потребностей клиентов и соблюдении экологических стандартов общества.

Система эколого-ориентированного логистического менеджмента предприятия представляет собой совокупность следующих систем: управление закупочной логистикой, управление производственной логистикой, управление распределительной логистикой, управление информационной логистикой, управление транспортной логистикой, управление складской логистикой, управление закупочной логистикой, управление производственной логистикой, управление распределительной логистикой, управление информационной логистикой, управление транспортной логистикой, управление складской логистикой.

Управление закупочной логистикой рассматривается как процесс обеспечения предприятия экологически чистыми товарами и другими материальными ресурсами.

Управление производственной логистикой рассматривается как управление перемещением материальных ресурсов непосредственно в процессе производства, в том числе подачу сырья, материалов и комплектующих изделий на рабочие места при минимизации негативного влияния на экологию региона расположения производства.

Управление распределительной логистикой рассматривает процессы организации поставок продукции от изготовителя к потребителю безопасным и экологичным способом транспортировки.

Управление информационной логистикой предполагает поступление данных о соблюдении экологических параметров, закрепленных в стандартах и законодательных актах региона присутствия, их передачу, обработку и систематизацию с последующим предоставлением информации для принятия логистических решений.

Управление транспортной логистикой рассматривается как организация транспортировки материальных ресурсов посредством использования транспорта с низким потреблением топлива и энергии, минимальными выбросами в атмосферу.

Управление складской логистикой рассматривается как организация и оптимизация процессов складирования, хранения и переработкой материальных ресурсов в складском хозяйстве на всех уровнях с учетом экологических стандартов.

Реализация системы эколого-ориентированного логистического менеджмента в предприятии будет способствовать повышению устойчивости предприятия в современных условиях хозяйствования.

Литература

1. GradView, Environmental Awareness Movement Inspires Green MBA Courses. – 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gradview.com/news/article/environmental-awareness-movement-inspires-green-mba-courses-499.

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ ЛОГИСТИКИ

ЮРМАНОВА Е.А.,
канд. экон. наук, доцент
ГУ «Институт экономических исследований»
(ДНР)

Концепт устойчивого развития все более проникает в различные сферы человеческой деятельности, оказывая существенное влияние на формирование государственных приоритетов и определение направлений развития территориальных систем на всех уровнях их существования: от местных сообществ (городских и сельских поселений) до регионального и национального уровней. Стабильность территориального развития означает, прежде всего, обеспечение равновесия между активной хозяйственной деятельностью, реализуемой через производство, распределение,

логистическую деятельность, транспортное обслуживание (грузоперевозки, пассажироперевозки), энергетику, и созданием и сохранением комфортной социально-экономической и экологической среды для населения, в том числе городского.

До 80-х гг. XX в. в развитых странах мира городской грузовой транспорт существенно не влиял на образование дорожных заторов и загрязнение воздуха в городах. Кроме того, полномочия муниципальных властей в организации и планировании городских грузоперевозок были ограничены конкретными мерами по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Значительная активизация городского движения, а вместе с ней рост количества заторов не только в крупных, но и в средних городах, актуализировали проблему грузораспределения, чьим управлением традиционно занимались только транспортные перевозчики.

Для решения подобных проблем был предложен механизм городской логистики. Так, известный японский специалист в области логистики Е. Taniguchi (Танигучи) рассматривал городскую логистику как процесс полной оптимизации логистики и транспортной деятельности частных компаний при поддержке современных информационных систем в городских районах с учетом среды дорожного движения, его перегруженности, безопасности и экономии энергии в рамках рыночной экономики [1]. Однако процессы урбанизации и агломерирования с точки зрения их социально-экономических и экологических последствий требуют расширения рамок традиционного восприятия городской логистики как комплекса логистических решений по совершенствованию функционирования городских транспортных систем.

Именно возможности городской логистики как сложного механизма, способного обеспечить формирование современной и устойчивой городской среды, учитывающей разнообразные экономические, социальные, духовные запросы жителей городов, а также неизбежные риски (транспортные, финансовые, экологические), остаются слабо изученными и нуждаются в последовательном и комплексном исследовании.

Целью работы является исследование возможностей городской логистики как механизма управления городом в обеспечении устойчивого развития городской социально-экономической системы, ее основных сфер и сбалансированности экономического роста и качества жизни горожан.

Устойчивое развитие города охватывает экономическую, экологическую и социальную сферы городской системы, в которых успешно могут быть реализованы логистические решения (рис. 1).

Экономическая устойчивость логистической системы во многом зависит от качества предлагаемой системы управления цепями поставок. Необходимость решения проблем окружающей среды, типичных для современной городской среды (загазованность, локальное загрязнение и шумы, связанные с функционированием городской транспортной системы и

грузоперевозками, в первую очередь) привела к формированию экологической составляющей механизма городской логистики.

Рис. 1. Логистические решения в обеспечении устойчивого развития

Принимаемые на муниципальном уровне логистические решения должны не просто учитывать интересы представителей различных категорий горожан как субъектов логистической системы, но иметь ярко выраженный социальный характер.

Литература

1. Taniguchi E. Concept and best practices of city logistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 2012 international transport forum.org/sites/WCTR_Side_Event_UrbanFreight_Taniguchi_20120502.pdf.
2. Рейцен Е.А. Логистика и аудит в проблеме безопасности дорожного движения / Е.А. Рейцен, Н.Н. Кучеренко // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2012. – № 3. – С. 57-62.
3. Миротин Л.Б. Логистические системы и технологии перевозочного процесса, основанные на логистике / Л.Б. Миротин, Ташбаев И.Э. // Транспорт: Наука, техника, управление: Сборник обзорной информации. – 1993. – № 2. – 124 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА КАК ИСТОЧНИКА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЯГНЮК И.М.,

канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой народной Республики»
(ДНР)

Необходимость поиска новых источников повышения конкурентоспособности предприятий и относительная исчерпанность их в рамках самого предприятия привели к расширению зоны поиска резервов не только в его подразделениях (как производственных, так и непроизводственных), но и за пределами.

Кроме того, возникла идея оптимизировать не отдельные компоненты экономического процесса, а их совокупность, то есть поставить задачу оптимального использования всего ресурсного потенциала предприятия. Это и стало предметом изучения и исследования логистики - оптимизация материальных и сопутствующих потоков.

Логистика позволяет экономическим субъектам формировать стратегию эффективной политики по обеспечению своего конкурентного преимущества исходя не из абстрактной ориентации на рынок, а на основе ориентации на конкретного потребителя.

На основании вышесказанного, логистический подход обеспечивает более высокий уровень организации и управления промышленным предприятием, и основная задача состоит в том, чтобы сделать его основным инструментом организации и управления. Материально-техническое обеспечение и сбыт становятся неотъемлемыми звеньями производственного процесса, существенно меняют критерий оценки эффективности в системе «закупка-производство-распределение». При функциональном подходе целевая функция этого комплекса ориентировалась на минимизацию расходов в каждом из этих звеньев [1]:

$$F(c) = SC_i = C_{сн} + C_n + C_c @min, \quad (1)$$

где, C_n , C_c - затраты соответственно в функциональных подсистемах снабжения, производства, сбыта.

С точки зрения принципов логистики, минимизация расходов должна проходить в соответствии со следующим концептуальным положением:

$$F(c) = SC_i^o = C_{сн}^o + C_n^o + C_c^o @min, \quad (2)$$

где, C_n^o , C_c^o - соответственно оптимальный уровень соответствующих расходов, сбалансированный по критерию минимума совокупных затрат.

Минимизация затрат обеспечивается с помощью управления совокупными затратами, решения внутрисистемных противоречий, выявления и использования скрытых резервов повышения эффективности.

Следует подчеркнуть, что имеет значение то, как проводить оптимизацию, то есть, важен сам принцип, а варианты классификации и группировки затрат могут быть различными в зависимости от поставленной задачи и от выявленного характера поведения затрат.

При данном подходе, естественным экономическим результатом координации процесса управления материальным потоком является эффект, выраженный в экономии средств:

$$R = SC_i - SC_i^{\circ min}, \text{ поскольку } SC_i^{\circ min} > SC_i^{\circ min}. \quad (3)$$

Разница между данными подходами заключается в том, что при функциональном способе управления затратами, их оптимизация не рассматривалась с системных позиций. При втором способе оптимизация затрат происходит с учетом общесистемного подхода, учитывающего экономические компромиссы.

То есть, возможно такая перегруппировка затрат на выполнение отдельных функций и операций, в результате которой общий уровень расходов уменьшится. Достигается это за счет увеличения затрат на выполнение одних операций и снижения расходов по другим операциям [2].

По нашему мнению, основными положениями логистической концепции являются:

- рассмотрение движения материальных и сопутствующих потоков через все этапы экономического процесса как единого целого (реализация принципа системного подхода на новом качественном уровне).
- организационно-управленческий механизм координации действий специалистов различных служб, управляющих материальными и сопутствующими потоками;
- учет логистических издержек на протяжении всей логистической цепи;
- установление оптимального уровня обслуживания потребителей.

Реализация логистической концепции должна привести к реализации конечной цели логистики - поставки товаров «точно в срок», а именно обеспечение необходимым товаром, необходимого качества, количества, в нужное время и место с минимальными затратами, при необходимом качестве обслуживания потребителей (комплекс логистики или комплекс «7R») [3].

Новое понимание логистики как стратегического элемента в конкурентных возможностях предприятия привело к интегральной парадигме. Фактор времени получил важное значение, так как предприятию нужна быстрая адаптация к условиям рыночной среды и спроса на его продукцию. При этом должны сокращаться все временные фазы жизненного цикла изделия от разработки до дистрибуции в розничную сеть.

Литература

1. Евсеева В. Использование принципов логистики в повышении эффективности закупочной деятельности предприятий легкой промышленности / В. Евсеева // Вестник Донецкого университета. – Серия Б. Экономика и право. – Спецвыпуск. – Донецк, 2006. – Т. 1. – С. 261-268.
2. Окландер М.А. Логистика: учебник / М.А. Окландер. – М.: Центр учебной литературы, 2008. – 346 с.
3. Прокофьева Т.А. Логистика: учебно-методический комплекс / Т.А. Прокофьева, В.И. Сергеев. – М.: Изд-во РАГС, 2010. – 420 с.

КОНТРОЛЛИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ЯГНЮК И.М.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

АВДЕЕНКОВА Е.С.

*аспирант кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»
(ДНР)*

В последнее время повышается внимание к управлению логистическими процессами на предприятиях. Актуальными стали задачи минимизации запасов на складах, ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятия, доставки товаров точно в намеченное время.

В последние годы контроллинг является неотъемлемой частью системы долгосрочного планирования. Контроллинг управляет, контролирует и корректирует оперативные и стратегические аспекты в планировании. Контроллинг формирует и управляет системой учета и внутренней отчетности. Системный подход в контроллинге позволяет эффективно управлять локальными и глобальными стратегиями. Сегодня современное планирование, а особенно стратегическое, невозможно без современных методов оперативного и стратегического контроллинга.

Контроллинг логистических систем - новая концепция управления логистическими процессами на предприятии, направленная на его эффективное функционирование в долгосрочном периоде. Контроль направлен в прошлое, на выявление ошибок, отклонений, просчетов и проблем. Контроллинг - это управление будущим состоянием для обеспечения длительного функционирования организации и его структурных подразделений.

По мнению [1, с. 96; 2, с. 309], целевой задачей контроллинга логистических систем является текущий контроль за экономичностью процессов складирования и транспортировки материальных ресурсов. Контроллинг должен обеспечить руководство предприятия информацией, необходимой для принятия решений в области логистики, а также осуществить согласование и оптимизацию материальных потоков с другими процессами, протекающими на предприятии.

Первоочередными задачами контроллинга логистических систем выступают:

- текущий контроль экономичности и информационное обеспечение принятия решений в тех сферах логистики, которые являются наиболее важными для достижения целей предприятия;

- определение оптимальной степени готовности поставщиков поставлять продукцию на предприятие с учетом соответствующих затрат на складирование, транспортные издержки и выбор оптимального места на территории предприятия;

- обеспечение формирования оптимальных стратегий предоставления подразделениям предприятия сырья, материалов, комплектующих изделий и т.д.;

- расчет оптимальной структуры сети дистрибьютеров;

- выбор наиболее подходящих систем складирования.

Процесс контроллинга включает в себя такие этапы:

- 1) планирование логистических процессов на предприятии;

- 2) контроль за исполнением принятых решений;

- 3) принятие корректирующих решений [3].

К актуальным инструментам контроллинга логистических систем следует отнести следующие:

- 1) Планирование потребности в материалах. Используя информацию, которая содержится в производственной программе, определяющей вид, качество и количество производимых в единицу времени товара, контроллинг определяет соответствующие потребности в материалах, сырье и комплектующих. В функции контроллинга входит разработка методики управления складскими запасами: выбор метода заказов материалов к определенному сроку, методов формирования ритмов заказов и соответствующей политики закупок.

- 2) Расчет издержек. Благодаря таким методам как расчет затрат по видам, местам возникновения, носителям затрат - распределение косвенных затрат обеспечивает более точный расчет себестоимости, предоставляется более широкий выбор принятия решений, влияющих на величину затрат, которые несет предприятие при удовлетворении потребителя своей продукцией или услугой.

- 3) Контроль экономичности деятельности службы логистики. Данный инструмент контроллинга предполагает разработку рекомендаций для

руководителей разного уровня таким образом, чтобы получить наилучшие варианты затрат в логистике.

Грамотное использование существующих инструментов контроллинга может принести значительный эффект для осуществления контроля экономичности процессов складирования и транспортирования материальных ресурсов.

Литература

1. Контроллинг на промышленном предприятии: учебник / А.М. Карминский, С.Г. Фалько, И.Д. Грачев; под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. – М.: Форум, 2014. – 304 с.

2. Мирошниченко М.А. Применение контроллинга в логистических системах организации // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университет. – 2015. – № 108 (04). – С. 306-320.

3. Вебер Ю. Введение в контроллинг / Ю. Вебер, Утц. Шеффер; пер с нем. / под ред. и предисл. проф., д.э.н. С.Г. Фалько. – М.: НП «Объединение контроллеров», 2014. – 416 с.

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИМ КОМПЛЕКСОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ЯРЕМБАШ А.И.,

*д-р экон. наук, доцент кафедры инновационного менеджмента
и управления проектами*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»
(ДНР)*

Промышленное предприятие является комплексом связанных между собой производственных подразделений, непосредственно занимающихся основной производственной деятельностью и подразделений, обеспечивающих их нормальное функционирование. К таким вспомогательным подразделениям относится транспортно-складской комплекс (ТСК).

В настоящее время на промышленных предприятиях преобладают децентрализованные системы организации работы ТСК. Однако многономенклатурность и мелкопартионность грузопотоков, сложная система документооборота, в таких условиях приводят к неэффективному использованию транспортных и трудовых ресурсов, задействованных в процессе комплектования и доставки грузов.

Поэтому необходима централизация ТСК, при которой функции, приема и обработки заказов, планирования процессов комплектования и доставки транспортных партий грузов и управления работой внутреннего транспорта выполняет специализированная организационная структура.

ТСК можно рассматривать как относительно самостоятельную систему в рамках промышленного предприятия, в которой логистические процессы выполняет специализированное подразделение - участок транспортного и складского обеспечения (УТСО), который реализует, в т.ч. планово-диспетчерские функции и функции планирования.

Для оптимизации соотношения объемов мелких партий многономенклатурных грузов и грузоподъемности подвижного состава определены весовые коэффициенты использования грузоподъемности подвижного состава для материалов, сгруппированных по своим физическим, транспортным свойствам и единицами измерения, и материалов, сгруппированных за признаком их принадлежности к определенному специализированному назначению.

При определении весовых коэффициентов загрузки единицы транспорта использовался метод минимизации функционала [1]:

$$\delta = \sum_{j=1}^m \left(V_j - \sum_{i=1}^n a_i x_{ij} \right)^2 \Rightarrow \min$$

где m – общее количество наблюдений; V_j – показатель загрузки единицы транспорта в j -м наблюдении; a_i – искомый весовой коэффициент использования грузоподъемности единицы транспорта грузом i -й группы; n – общее количество групп материалов; x_{ij} – количество материала i -й группы, которая вошла в единицу транспорта в j -м наблюдении.

Показатель загрузки единицы транспорта измерялся в натуральных (объем, площадь) и условных (процент относительной загруженности) единицах.

В качестве локального критерия оптимальности при реализации оперативно-календарного планирования и организационного управления ТСК, избран критерий максимизации использования транспортных средств по грузоподъемности. В качестве интегрального критерия оптимальности системы избран критерий минимизации уровня использования трудовых и транспортных ресурсов на протяжении цикла календарного планирования.

Доставка множества заказов H , которые поступают в систему доставки грузов, выполняется на протяжении цикла календарного планирования R (месяц, неделя), который состоит из $r+1$ равных за временем периодов оперативного управления. Каждый заказ h_i ($h_i \in H, i \in Z$) можно представить в виде вектора

$$h_i = \{s_i; w_i; f_i^k; f_i^h; t_i^p; v_i\}$$

где s_i – порядковый номер состава-отправителя; w_i – порядковый номер подразделения-получателя; f_i^k , f_i^h – трудоемкость соответственно комплектования и погрузки заказа; t_i^p – продолжительность разгрузки заказа у получателя; v_i – объем заказа.

Для перевозки могут быть использованы транспортные средства грузоместимостью V единиц, соразмерных с объемами заказов.

Задача оперативно-календарного планирования заключается в разбивке исходного множества заказов H на такие непересекающиеся подмножества D_k ($k = \{1, 2, \dots, r\}$), для которых выполняются условия:

$$\begin{cases} \bigcup_{k \in R} D_k = H \\ D_i \cap D_j = \emptyset; i, j = \{1, 2, \dots, r\} \end{cases}$$

и одновременно достигается

$$\min\{f_1(D_1, D_2, \dots, D_r)\}$$

$\min\{f_2(D_1, D_2, \dots, D_r)\}$, где $f_1(D_1, D_2, \dots, D_r)$ – значение критерия использования трудовых ресурсов, равный сумме отклонений израсходованных ресурсов от их среднего необходимого уровня в цикле календарного планирования;

$f_2(D_1, D_2, \dots, D_r)$ – значение критерия использования транспортных ресурсов, равный сумме отклонений необходимых ресурсов от их средней потребности в цикле календарного планирования.

Локальным критерием оптимальности, на этапах формирования грузопотоков, является максимальное использование транспортных средств по грузоместимости. Интегральным критерием оптимальности является минимизация общего количества задач при выполнении планов доставки грузов на период оперативного управления.

Среднюю потребность в транспортных машинах на одном периоде оперативного управления N_a^{cp} для рассмотренных условий планирования и организационного управления можно вычислить при помощи модели [2]:

- при технологии доставки без заблаговременного комплектования заказов

$$N_a^{cp} = \left[\frac{8.696 + 0.0249 \cdot N_h}{N_{3M}} \right]^{2.136} \cdot \frac{1}{N_6^{1.136} \cdot V^{0.072}}$$

- при технологии доставки с заблаговременным комплектованием заказов

$$N_a^{cp} = \left[\frac{11.098 + 0.014 \cdot N_h}{N_{3M}} \right]^{3.285} \cdot \frac{1}{N_6^{2.285} \cdot V^{0.016}}$$

где N_h – общее количество требований, которые подлежат выполнению на протяжении цикла календарного планирования;

$N_{зм}$ – количество периодов оперативного управления (рабочих изменений) в цикле календарного планирования;

N_b – количество грузчиков (комплектаторов), занятых на операциях загрузки (комплектование);

V – средний объем транспортного средства, используемого на перевозках грузов, м³.

Все вышесказанное обуславливает необходимость разработки программного обеспечения автоматизированной поддержки оптимального планирования и организационного управления ТСК предприятия.

Литература

1. Бабушкін Г.Ф. Оперативно-календарне планування доставки дрібнопартійних вантажів в умовах металургійного виробництва / Г.Ф. Бабушкін, О.Ф. Кузькін // Вестник центрального научного центра транспортной академии Украины. – 2000. – № 3. – С. 48-50.

2. Ярембаш О.І. Управління проектами підвищення ефективності функціонування транспортно-складського комплексу вугільної шахти / Зб. наук. праць ДонДУУ. Серія: Технічні науки: управління проектами та програмами / ДонДУУ. – Т. XIII, вип. 245: Проектно-орієнтована діяльність соціально-економічних систем. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – С. 166-196.

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ВВОЗА ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ ДНР ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ

ЯРЁМЕНКО О.В.,

*ассистент кафедры маркетинга и логистики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

БАБАШ Е. М.,

*студент кафедры маркетинга и логистики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»
(ДНР)*

При формировании экономически стабильного государства, важное место занимает экспорт и импорт сырья, полуфабрикатов и готовой продукции [1, с. 31]. На сегодняшний день Донецкая народная республика (ДНР) импортирует товары из Украины и Российской Федерации. Поскольку нормативная база, регулирующая ввоз товаров из Украины находится на этапе формирования, существует несколько вариантов ввоза продукции,

рассмотрение которых позволит лучше понимать механизм функционирования данной системы. Актуальность темы усиливается недостаточной изученностью данной проблемы.

Тема исследована журналистом Павлом Харламовым – результаты исследования представлены в его статье «Что и как везут через линию АТО», а также Юлией Ткаченко, которая изучила список разрешенных к ввозу через блок-посты товаров.

На сегодняшний день существует несколько путей ввоза товаров на территорию ДНР из Украины. Ввоз товаров через блок-посты, которые граничат с территорией Украины. Регулирование перемещения товарно-материальных ценностей производится Министерством Доходов и Сборов, которое производит контроль над получением пропусков и порядком прохождения зон контроля (граничных блок-постов) при въезде на территорию и выезде с территории Донецкой Народной Республики. Перемещение грузов как внешнее, так и внутреннее могут осуществлять только субъекты предпринимательской деятельности, зарегистрированные в Министерстве Доходов и Сборов ДНР и получившие пропуск установленного образца.

Зоной контроля на границе территории Донецкой Народной Республики и территории Украины, является граничный блок-пост. Зона контроля на территории Донецкой Народной Республики – блок-пост. Транспортное средство и товарно-материальные ценности, указанные в товарно-транспортных накладных, подлежат досмотру на блок – постах Донецкой Народной Республики. Лицо, проводящее досмотр на граничном блок – посту, ставит на одном экземпляре товарно-транспортной накладной отметку (соответствующую дату и подпись).

В случае несоответствия фактических данных о грузе с данными указанными в товарно-транспортной накладной, лицо, проводящее досмотр, имеет право задержать транспортное средство. При осуществлении внешнеэкономической деятельности, транспортировки товаров особой группы, перемещения товаров без соответствующих разрешительных документов – транспортное средство и перевозимый груз подлежат аресту [2]. Украинские власти значительно усложнили движение грузов и товаров через линию разграничения с оккупированной частью территории Украины.

Ограничения закреплены в приказе Службы безопасности Украины №415 от 12.06.2015. Полностью заблокирован транзит подакцизных товаров, оружия, автомобилей (как пассажирских, так и грузовых), энергоносителей (кроме угля).

Продукты питания, лекарства и другие медицинские изделия можно ввозить в зону оккупации исключительно в виде гуманитарной помощи. Для получения статуса «гуманитарки» нужно иметь одобрение Минсоцполитики. Оно выдается по запросу со стороны донора или его представителя [3]. Все остальные товары провозятся (в обе стороны) на основании специального

разрешения Главного межрегионального управления ГФС по оперативному обеспечению зоны проведения АТО.

Для получения такого спецразрешения субъект бизнеса должен обратиться в это управление с заявлением, его рассматривают 5-10 дней. На пункте пропуска владелец груза либо лицо, которое его сопровождает, предъявляет договор, накладные, доверенность, а при наличии – зарегистрированную налоговую накладную, таможенную декларацию и финансовые документы об оплате груза (товара). Провоз товаров для личного пользования производится намного проще. На сегодняшний день СБУ составила детальный список вещей, которые можно ввозить и вывозить из ДНР, однако количество ограничений постоянно растет. Перечень разрешенной продукции состоит более чем из 20 пунктов.

Туда же входят продукты питания (массой до 50 кг на общую сумму до 5000 грн.), табак (до 200 сигарет или 50 сигар или табачных изделий массой до 250 граммов), алкоголь (до 5 литров пива, 2 литра вина и не более 1 литра крепкого алкоголя), а также предметы домашней утвари. Провозить все это можно в ручной клади, и не более раза в сутки [3]. Соблюдение всех этих требований контролируют прямо на временных пунктах пропуска (их около 10), проверка может длиться до 24 часов. Если выявят нарушения – груз не пропустят.

При ввозе товаров с территории РФ существуют свои нюансы:

1. Необходимо заключить контракт с российским поставщиком, так как российский поставщик выступит экспортёром и сам осуществит таможенные операции у российского брокера.

2. Возможно возникновение сложностей, так как у субъектов ДНР может отсутствовать украинское свидетельство о государственной регистрации, существует вариант, что российский поставщик вообще не работает на экспорт по каким-то причинам. Однако, заключение контракта с субъектом ДНР возможно.

3. Возможен вариант покупки необходимого товар в Российской Федерации как конечный покупатель, самостоятельно затаможить его у брокера, а в Донецке растаможить как ФЛП. Такой вариант подходит только для физических лиц-предпринимателей. Для юридических лиц (предприятий) такой вариант невозможен.

4. Также, стоит отметить, что не каждый товар можно затаможить на физическое лицо. Например, лекарственные средства нельзя.

Существует вариант ввоза груза с территории Украины пересекая РФ, а потом ввоз через Ростов на Дону в ДНР. В данном случае правила пересечения границы и сумма таможенных пошлин четко определены законами Украины и Российской Федерации. Однако, данный вариант экономически не выгодный, так как груз проходит 4 пограничных пункта, на которых неоднократно затамаживается и растамаживается.

Вопрос ввоза товаров на территорию ДНР является очень актуальным на сегодняшний день, так как большинство жителей республики, у которых есть желание заняться предпринимательской деятельностью, останавливаются из-за недостаточного количества информации.

В данной работе рассмотрены все возможные на сегодняшний день варианты ввоза товаров на территорию ДНР из Российской Федерации и Украины. Дальнейшее исследование представленной темы поможет выстроить нормативно-правовую базу, благодаря которой будет осуществляться регулирование ввоза товаров на территорию ДНР.

Литература

1. Булатов А.С. Экономика: учебник / А.С. Булатов. – М.: Изд-во БЕК, 2004 – С. 31.
2. Донецк Форум. Донецкий форум. О перемещении грузов по территории ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.doneckforum.com/forum235/thread49207.html>
3. Харламов П. Что и как везут через линию АТО / П. Харламов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dengi.ua/clauses/134909_Chto_i_kak_vezut_cherez_liniyu_A

СОДЕРЖАНИЕ

Андриенко И.А.

**ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ.....**

Барышникова Л.П.

**РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА**

Барышникова Л.П., Щербакова А.В.

**МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КАЧЕСТВА
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ.....**

Барышникова Л.П., Хода А.А.

**УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ ПРОЦЕССАМИ НОВЕЙШИМИ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ**

Бауэр А.В.

**ПРЕДПОСЫЛКИ ИНТЕГРАЦИИ УЗЛОВОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ В СИСТЕМУ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ.**

Близкая Н.В.

**НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.**

Гамина Т.С.

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ.....**

Гасило Е.А., Гуськова Е.А.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА**

Германчук А.Н.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В ДНР.

Германчук А.Н., Гончарова Е.И.

**ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ
СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ.**

Горощенко В.В.

**ИННОВАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ.....**

Гостик Т.Н.

**МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМОГО РЕСУРСА
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.**

Дирко С.В.

**ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СФЕРЕ РЕЦИКЛИНГА
ВТОРИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ.**

Есауленко Д.Ю.

**РОЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ ПОСРЕДНИКОВ
В ЦЕПИ ПОСТАВОК.....**

Ибрагимхалилова Т.В.

**СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ).....**

Кобзева Е.В.

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ.....**

Козлов В.С.

**НЕОБХОДИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
В ПЕРЕВОЗОЧНОМ ПРОЦЕССЕ**

Ковыришин Д.А.

РОЛЬ ПОСРЕДНИКОВ В СИСТЕМЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРОВ.

Коротченко О.В.

**МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ**

Кривошеина Ю.А.

**МАРКЕТИНГ ОТНОШЕНИЙ:
ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ**

Лизогуб Р.П., Турабаровская М.В.

**ЛОГИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА**

Лизогуб Р.П., Кухтина А.К.

**СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ.....**

Лизогуб Р.П., Кухтина А.К.

**ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА.....**

Лунина В.Ю., Леонова Е.И.

**ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
КЛАСТЕРОВ В УСЛОВИЯХ СТАРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА**

- Лунина В.Ю., Малиненко В.Е.*
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 3PL ЛОГИСТИКИ В РОССИИ.....
- Мелентьева Е.А.*
**ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.....**
- Меркулова А.В., Воронин А.М.*
**ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
ТРАНСПОРТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДНР.....**
- Меркулова А.В., Гончаренко А.Д.*
**ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ
ПОСРЕДНИКОВ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ.....**
- Мешкова В.С.*
**ЛОГИСТИКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.....**
- Овчаренко Л.А.*
**ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО КЛАСТЕРА.....**
- Полещук Е.Н.*
**СЕТЕВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ В ЦЕПЯХ
ПОСТАВОК.....**
- Попова Т.А., Баркалова О.Н.*
**РЕВЕРСИВНАЯ ЛОГИСТИКА В РЕШЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ДНР.....**
- Попова Т.А.*
**УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ
В СИСТЕМЕ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА
ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЛОГИСТИКИ.....**
- Попова Т.А., Вознюк И.О.*
**ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА.....**
- Попова Т.А., Барышников К.С.*
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГИСТИКЕ
- Попова Т.А., Добрыненко С.С.*
РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В ПРОЦЕССЕ РЕЦИКЛИНГА ОТХОДОВ.....
- Припотень В.Ю.*
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ.....
- Припотень В.Ю., Беляева А.В.*
**ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР ДОНБАССА:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.....**
- Савченкова О.О.*
**РОЛЬ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ
В ЦЕПИ ПОСТАВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....**

Святелик Н.П.

**ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ
РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОНЕЦКОГО
РЕГИОНА**

Филипюк А. О.

**РИСКИ ПРОЕКТА ОБЪЕДИНЕННОЙ ЛОГИСТИКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
WEB-ТЕХНОЛОГИЙ**

Хартовский В. Е.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СКЛАДСКОЙ СЕТИ

Харченко В.А.

**ЛОГИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Цыбенко В.С., Булах И.В.

**РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МИНИМИЗАЦИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ
ИЗДЕРЖЕК В ОБЩЕСТВЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Чернов С.А., Яременко О.В.

**ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМОВ
МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ**

Шишкова В.С.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Шишкова В.С., Агаркова Н.В.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
В МОНИТОРИНГЕ ТРАНСПОРТА**

Щелокова Т.В.

**ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОПЕРАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ**

Юзык Л.А.

**ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Юрманова Е.А.

**ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОЙ ЛОГИСТИКИ**

Ягнюк И.М.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА КАК
ИСТОЧНИКА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ**

Ягнюк И.М., Авдеенкова Е.С.

КОНТРОЛЛИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Ярембаш А.И.

**УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИМ КОМПЛЕКСОМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ**

Ярёменко О.В., Бабаш Е.М.

**ОСНОВНЫЕ ПУТИ ВВОЗА ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ ДНР
ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ**